

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Kernvokabular im Schweizerdeutschen

Analyse der Alltagssprache von Kindern in der
Vorschulstufe

eingereicht von: Lisa Huber

Begleitung: Prof. Dr. Melanie Willke

26. Juni 2022

Abstract

Ziel dieser Arbeit war es, durch die Sprachanalyse der Sprechbeiträge von Kindergartenkindern erste Erkenntnisse über das Kernvokabular im Schweizerdeutschen zu gewinnen. Die Ergebnisse wurden mit bereits vorhandenen deutschen Studien verglichen. Abschliessend wurden erste Folgerungen für die Festlegung eines Kernvokabulars im Dialekt erarbeitet. Das Kernvokabular im Schweizerdeutschen ist zu einem hohen Anteil mit demjenigen der deutschen Standardsprache vergleichbar. Bei der Häufigkeit von zwei Wortarten bestehen jedoch markante Unterschiede, welche nur zum Teil begründet werden konnten. Die Durchführung von weiteren vertiefenden Studien wird deshalb empfohlen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis	3
1. Einleitung	5
2. Theoretische Grundlagen und aktueller Forschungsstand	7
2.1. Definition des Begriffs Kernvokabular	7
2.2. Bedeutung des Kernvokabulars für die Heilpädagogik	11
2.3. Stand der Kernvokabular-Forschung im deutschsprachigen Raum	15
2.3.1. Kindergartenstudie	15
2.3.2. Schulstudie	18
2.3.3. Schlussfolgerungen für die Erhebung im Schweizerdeutschen	22
2.4. Besonderheiten des Schweizerdeutschen	23
2.4.1. Begriffe	23
2.4.2. Dialekte	24
2.5. Kernvokabularforschung in der Deutschschweiz	26
3. Fragestellung	27
4. Forschungsmethodik	28
4.1. Evaluation der Forschungsinstrumente	28
4.2. Versuchsaufbau	29
4.2.1. Vorgehen bei der Datenerhebung	29
4.2.2. Aufbereitung der Daten und damit verbundene Herausforderungen	32
5. Ergebnisse	36
5.1. Häufigkeiten der einzelnen Wörter	36
5.1.1. Absolute Worthäufigkeiten	36
5.1.2. Prozentmarken	37

5.1.3.	TOP 100-Wörter	37
5.2.	Anteile der verschiedenen Wortarten	39
5.2.1.	Anteile der Wortarten bezogen auf die gesamte Datenmenge.....	39
5.2.2.	Anteile der Wortarten bezogen auf die TOP 100 Wörter	39
5.2.3.	Anteile der Wortarten in Abhängigkeit der Datengrundlage	40
5.3.	«Number of different words»	41
5.3.1.	«Number of different words» bezogen auf die gesamte Datenmenge.....	41
5.3.2.	«Number of different words» bezogen auf die TOP 100 Wörter	41
5.3.3.	«Number of different words» in Abhängigkeit der Datengrundlage.....	42
6.	Diskussion	43
6.1.	Beantwortung der gestellten Fragen	43
6.1.1.	Meistgenutzte Wörter im Schweizerdeutschen im Rahmen dieser Studie	43
6.1.2.	Vergleich der Ergebnisse mit bestehenden Studien	43
6.1.3.	Schlussfolgerungen für die Festlegung eines Kernvokabulars im Dialekt.....	50
6.2.	Beurteilung der erarbeiteten Ergebnisse.....	52
6.3.	Ausblick	54
6.3.1.	Möglicher Nutzen für die heilpädagogische Berufspraxis	55
6.3.2.	Weitere Forschung	56
7.	Danksagung.....	57
8.	Quellenverzeichnis.....	58
9.	Anhang	60

1. Einleitung

Durch verschiedene Studien konnte aufgezeigt werden, dass es verhältnismässig wenige Wörter sind, welche einen grossen Anteil unserer gesprochenen Sprache ausmachen. In der Theorie werden die 200-300 am meisten verwendeten Wörter, welche circa 80% unserer Sprechbeiträge betragen, mit dem Begriff «Kernvokabular» bezeichnet (vgl. Boenisch, 2014). Diese Tatsache ist für das effiziente Erlernen und Lehren von Sprachen von grosser Bedeutung. Wenn der Fokus beim Lernen und Lehren einer Sprache zunächst auf die meistgebrauchten Wörter gelegt werden würde, könnte sich dies positiv auf das effiziente Erlernen der Sprache auswirken. Somit würden die Lernenden befähigt, möglichst schnell an Gesprächen teilhaben zu können.

Eine besonders wichtige Rolle spielt das Thema «Kernvokabular» im Bereich der Heilpädagogik. Ziel der Heilpädagogik ist es nämlich unter anderem, Lernbedingungen zu schaffen, in welchen Menschen mit Beeinträchtigungen eine grösstmögliche Partizipation erleben und an möglichst vielen Bereichen des Lebens teilhaben können. Die vermehrte Bereitstellung und Nutzung von Kernvokabular könnte Menschen mit Beeinträchtigungen in der Sprache dabei unterstützen, vermehrt an sozialen Prozessen teilzuhaben und die Partizipation in verschiedenen Bereichen zu erhöhen (vgl. Baker et al. 1998). Durch das Wissen der heilpädagogischen Fachkräfte, welche Wörter schwerpunktmässig auf Kommunikationshilfen abgebildet oder im Unterricht gelehrt werden müssten, könnten Menschen mit Sprachbeeinträchtigungen besser auf ihrem Weg zu einem partizipativen Leben unterstützt werden. Im deutschsprachigen Raum wurden bereits einige Studien zu diesem Thema durchgeführt, wodurch wichtige Erkenntnisse für die Unterstützte Kommunikation und deren Kommunikationshilfsmittel abgeleitet werden konnten.

Für das Schweizerdeutsche fehlt bislang eine solche Studie. Da in der Deutschschweiz Alltagsgespräche mehrheitlich auf Dialekt geführt werden, wäre es jedoch nützlich zu wissen, welche Wörter zum Kernvokabular im Schweizerdeutschen gehören. Somit könnten Menschen mit Beeinträchtigungen im Bereich der Sprache auch in ihrem Dialekt gefördert werden.

Durch diese Arbeit sollen erste Erkenntnisse bezüglich Kernvokabular im Schweizerdeutschen gewonnen werden, welche später in umfangreicheren Studien weiter vertieft werden müssten.

Folgende Aspekte stehen bei dieser Arbeit im Zentrum:

In einem ersten Schritt soll mit einer praxisnahen Erhebung untersucht werden, wie sich das Kernvokabular in der Schweiz in etwa gestaltet. Es soll aufgezeigt werden, welche Wörter im Rahmen dieser Studie am meisten genutzt werden. Um dies herauszufinden, wird eine Sprachauswertung anhand von digitalisierten Sprechbeiträgen von mehreren Kindergartenkindern durchgeführt.

Anhand dieser Ergebnisse soll anschliessend analysiert werden, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Ergebnissen aus ausgewählten deutschen Studien und denjenigen aus der Erhebung in dieser Arbeit zu beobachten sind. Dabei wird auch die Frage im Raum stehen, inwieweit das Kernvokabular aus der Standardsprache für das Schweizerdeutsche übernommen werden könnte.

Schlussendlich soll die Frage beantwortet werden, welche Schlussfolgerungen aus den vorangehenden Analysen für die Festlegung eines Kernvokabulars in der Deutschschweiz gezogen werden können und welcher Forschungsbedarf allenfalls noch besteht.

2. Theoretische Grundlagen und aktueller Forschungsstand

Um die Kernvokabularforschung in einen theoretischen Rahmen einzubetten zu können, wird zunächst auf verschiedene Definitionen eingegangen. Aus diesen Darlegungen sowie den Erkenntnissen aus der Theorie und vorangehenden Studien soll schliesslich der Bezug zu Heilpädagogik hergestellt werden. In einem nächsten Schritt wird auf Ergebnisse von Studien im deutschsprachigen Raum eingegangen, bevor der Fokus auf eine kurze und sehr allgemein gehaltene Auseinandersetzung mit dem Schweizerdeutschen gelegt wird.

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass sich die Quellen auf wenige ausgewählte Werke beziehen. Grund dafür ist, dass in der Literatur nur wenige Beiträge zum Thema Kernvokabular im deutschsprachigen Raum zu finden waren und diese meist auf dieselben Studien und Autoren zurückzuführen waren.

2.1. Definition des Begriffs Kernvokabular

Kernvokabular steht für die deutsche Übersetzung des englischen Begriffes «*core vocabulary*» (Boenisch, 2014). Im deutschsprachigen Raum wird dieser Fachbegriff laut Boenisch (2014) für die 200-300 am häufigsten gesprochenen Wörter verwendet. Baker, Hill & Devylder (2000) verweisen sogar nur auf die 100-200 meist verwendeten Wörter, welche 80 Prozent der gesprochenen Wörter ausmachen.

«Spoken language studies from elicited and spontaneously generated speech have shown that the 100 most frequently occurring words of a linguistic sample typically account for more than 60 percent of the total words communicated. Typically, the top 100 to 200 words account for 80 percent of the total words communicated» (Baker et al., 2000).

Boenisch (2014) erwähnt, dass es bisher im Deutschen keine eindeutige Definition des Begriffes Kernvokabular gibt. Zentral scheint jedoch die sogenannte 80% Marke zu sein, denn die internationalen Kernvokabularstudien verweisen häufig auf diesen Begriff, unabhängig davon, in welcher Landessprache die Studie durchgeführt wurde (Robillard, Mayer-Crittenden, Minor-Corriveau & Bélanger, 2014, zitiert nach Boenisch, 2014, S. 166).

Um trotzdem eine einheitliche Definition verwenden zu können, welche auf internationalen und deutschen Studien basiert, unterscheidet Boenisch (2014) zwischen den Begriffen «Kernvokabular im engeren-» und «Kernvokabular im weiteren Sinne».

Im Rahmen dieser Arbeit wird hauptsächlich auf den Erkenntnissen der Studien und Werke von Boenisch (2013, 2014) aufgebaut. Aus diesem Grund werden auch die von ihm vorgestellten Definitionen der wichtigsten Begriffe aus der Kernvokabularforschung übernommen.

Boenisch (2014) definiert «Kernvokabular im engeren Sinne» wie folgt:

«Kernvokabular bezeichnet die am häufigsten verwendeten Wörter einer Sprache. Das Kernvokabular macht 80 Prozent des Gesprochenen aus und wird unabhängig von der individuellen Lebenssituation und vom Thema flexibel eingesetzt. Es sind vor allem situationsunspezifische Funktionswörter (Pronomen, Hilfsverben, Adverbien, Präpositionen, Artikel, Konjunktionen), die durch einzelne Inhaltswörter (Nomen, Verben, Adjektive) ergänzt werden» (Boenisch, 2014, S. 166).

«Kernvokabular im weiteren Sinne» beschreibt Boenisch (2014) folgendermassen:

«Kernvokabular im weiteren Sinne bezieht sich unabhängig der 80-Prozent-Marke auf die 200 am häufigsten gesprochenen Wörter einer Personengruppe, da je nach Korpus und je nach Alter die 80-Prozent-Marke auch unter 200 Wörtern liegen kann» (Boenisch, 2014, S. 166).

Demgegenüber steht der Begriff «Randvokabular». Dieser wird wie folgt umschrieben:

«Der Begriff Randvokabular bezieht sich auf alle Wörter, die jenseits der 80-Prozent-Marke liegen. Dies sind vor allem Inhaltswörter, also überwiegend Nomen, Verben und Adjektive» (Boenisch, 2014, S. 166).

Boenisch und Sachse (2020) weisen weiter darauf hin, dass das Randvokabular vor allem themenspezifisch gebraucht wird und erforderlich ist, um sich auch unabhängig vom Kontext verständigen zu können.

Auch wenn das themenspezifische Randvokabular im Vergleich zum Kernvokabular vergleichsweise selten verwendet wird, ist dieses gemäss Boenisch (2014) dennoch von grosser Wichtigkeit, da dadurch Inhalte oder die thematische Ausrichtung eines Gesprächs bestimmt werden können. Er erwähnt, dass sich mit dem Kernvokabular Inhalte nur schlecht

konkret benennen lassen. Im Gegensatz zum Kernvokabular umfasst das Randvokabular eine grosse Menge an Wörtern und ist abhängig vom Umfang des Wortschatzes eines Menschen. Schon Kinder besitzen normalerweise einen Wortschatz von mehreren tausend Wörtern. Der Wortschatzumfang von Jugendlichen liegt bei ca. 10'000-20'000 Wörtern und bei Erwachsenen sogar deutlich über 20'000 Wörtern (vgl. Boenisch, 2014).

Auch Baker, Baladin & Hill (1998) verweisen auf den grossen Umfang des Randvokabulars, welches sehr individuell ist und hauptsächlich Inhaltswörter beinhaltet. Zudem erscheint die Tatsache, dass das Randvokabular ständig durch neue Wörter erweitert wird, interessant. Man denke an dieser Stelle beispielsweise die Wortschatzerweiterung im Bereich von Corona oder dem IT-Bereich.

«On the other hand, fringe vocabularies are large, constantly updated with new words, highly individual, consist almost exclusively of content words (i.e., nouns, verbs and adjectives), and have a low degree of commonality across users» (Baker et al., 1998).

Welche Bedeutung hat nun das Kernvokabular für die Kommunikation zwischen den Menschen?

Baker et al. (1998) erwähnen, dass das Kernvokabular zwar wenig Information enthält, dennoch aber von zentraler Bedeutung für die Kommunikation ist. Kernvokabulare weisen nämlich ein hohes Mass an Gemeinsamkeiten zwischen den Benutzern auf (vgl. Baker et al., 1998).

«Core vocabularies carry little information but much meaning. They also provide a framework or add clarity and elegance to language. Core vocabularies also show a high degree of commonality across users» (Baker et al, 1998).

Gemäss Boenisch (2014) werden dem Kernvokabular keine eindeutig definierten Wörter zugeschrieben, vielmehr ist damit ein prozentualer Anteil des Gesamtwortschatzes gemeint, welcher mit einer sehr hohen Frequenz verwendet wird. Gemäss seiner Betrachtungsweise kann jedoch gesagt werden, dass das Kernvokabular für alle Lebenslagen zentral und über alle Altersphasen ziemlich identisch ist (Boenisch, 2014).

Auch durch englische Studien konnte aufgezeigt werden, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene das gleiche Kernvokabular verwenden und in allen Kontexten dasselbe

Kernvokabular verwendet wird. Gemäss Baker et al. (2000) zeigt sich dieses Phänomen in verschiedenen Sprachen.

«In augmentative communication various language corpora assembled throughout the past 20 years have shown that children, adolescents, and adults use the same core vocabulary. Further, these studies show that the same core vocabulary is used across environments. The phenomenon of a core of words with high frequency accounting for a majority of words communicated is not limited to English. Similar samples in German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Swedish, Danish, Dutch known to the authors show similar statistics» (Baker et al., 2000).

Aufgrund dieser Erkenntnisse lässt sich vermuten, dass es auch im Schweizerdeutschen ein Kernvokabular gibt und dieses über verschiedene Altersgruppen hinweg sehr ähnlich sein würde. Dadurch, dass das Kernvokabular unabhängig vom Kontext und der Altersgruppe konsistent ist, kann auf eine grosse Wichtigkeit dieser Wörter geschlossen werden, um erfolgreich an Kommunikationen teilhaben zu können.

Des Weiteren kann das Kernvokabular einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zur persönlichen Autonomie leisten. Baker et al. (2000) machen in ihrem Text eine zentrale Aussage zu diesem Thema:

«The fact that the same core vocabulary is used across all environments gives one in control of core vocabulary functionality across environments. Although topics change, core vocabulary is consistent. Personal autonomy is best effected by control of core vocabulary» (Baker et al., 1998).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Personen, welche das konsistente Kernvokabular beherrschen, an vielen Gesprächssituationen teilnehmen können. Dies kann schlussendlich in erfolgreichen Fällen zu Teilhabe und Partizipation führen. Da Partizipation und Teilhabe im Bereich der Heilpädagogik von zentraler Bedeutung sind, gilt es, in einem nächsten Schritt die Bedeutung des Kernvokabulars für den Bereich der Heilpädagogik genauer zu betrachten.

2.2. Bedeutung des Kernvokabulars für die Heilpädagogik

In folgendem Kapitel wird genauer darauf eingegangen, welche Relevanz das Kernvokabular im Bereich der Heilpädagogik hat und welche pädagogischen Konsequenzen aus der Kernvokabularforschung für den Unterricht abgeleitet werden können.

Wie bereits aufgezeigt wurde, verwiesen Baker et al. (1998) darauf, dass das Beherrschen des Kernvokabulars zu persönlicher Autonomie verhelfen kann. Sachse & Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (2007) nennen in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Partizipation, welche von der WHO (World Health Organization) gefordert wird und als Maxime im Bereich des professionellen behindertenpädagogischen Handelns angesehen werden kann. Der Begriff Partizipation könnte laut Sachse et al. (2007) auch mit Teilhabe und Teilnahme umschrieben werden. Partizipation bezieht sich dabei auf das Involviert-Sein eines Individuums in eine Lebenssituation und wird als multidimensionales Konstrukt beschrieben. Dieses besteht aus sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren wie den Aktivitäten des Individuums, der persönlichen Empfindung der Partizipation des Individuums und von Anderen, sowie dem Kontext und den Einflüssen aus der Umwelt. Verschiedene Bereiche, wie beispielsweise die aktive Beteiligung an Entwicklungsprozessen, politische Mitwirkung, soziale Teilhabe sowie Teilhabe an Entscheidungs-, Planungs- und Umsetzungsprozesse werden mit dem Begriff Partizipation zusammengefasst (Sachse et al., 2007).

Doch was bedeutet dies für den Bereich der Unterstützten Kommunikation und die Kernvokabularforschung? Zwischen der Partizipation und der sozialen Interaktion besteht laut Sachse et al. (2007) ein Zusammenhang, denn ohne Partizipation seien keine sozialen Interaktionen möglich und ohne Interaktionskompetenzen keine Partizipation. Sachse et al. (2007) erläutern, dass wenn davon ausgegangen wird, dass kommunikative Kompetenzen auf soziale Teilhabe angewiesen sind, Partizipationsmöglichkeiten geschaffen werden müssen, in welchen das Kommunizieren geübt und kommunikative Kompetenzen gelernt werden können. Damit kommunikative Kompetenz sowie Performanz gelernt werden können, sei es notwendig, an sozialen Situationen teilhaben und diese aktiv mitgestalten zu können. Für Menschen mit schweren Kommunikationsbeeinträchtigungen stelle es aber oftmals eine Herausforderung dar, sich für andere verständlich auszudrücken sowie die Sprache ihrer Gesprächspartner_innen verstehen zu können. Beeinträchtigungen erleben

sie aus diesem Grund sowohl in der Sprecher- sowie auch in der Hörer-Rolle. Sich unter diesen erschwerten Bedingungen in Situationen einzubringen und sich aktiv zu beteiligen, ist eine fast unmögliche Aufgabe. Folgen können sich in Form von Frustrationen, Passivität, sozialem Rückzug oder gar selbst- oder fremdverletzendem Verhalten äussern. Die Unterstützte Kommunikation ist eine Möglichkeit, Verstehens- und Verständigungsprozesse für Menschen mit schweren Entwicklungsbeeinträchtigungen kooperativer und partizipativer zu gestalten. Ziel ist es, dass diese Menschen vermehrt mitbestimmen können und ihnen eine «Stimme» zu geben. Gemäss Sachse (2007) soll Partizipation in allen Entwicklungs- und Lebensbereichen als sonderpädagogische Zielperspektive angesehen werden. Partizipation fordere Unterstützte Kommunikation und legitimiere sie zugleich. Neue Partizipationsmöglichkeiten leisten einen grossen Beitrag zur sozialen Integration und Mitbestimmung von Menschen in unserer Gesellschaft – vor allem dann, wenn sie in pädagogischen Konzepten, Maximen und Zielperspektiven als notwendiges Mittel eingebunden seien (vgl. Sachse & Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation, 2007).

In folgendem Abschnitt soll darauf eingegangen werden, welche Konsequenzen im Zusammenhang mit dem Kernvokabular sich für die Förderung von Menschen mit Sprachbeeinträchtigungen ableiten lassen.

Baker et al. (2000) verweisen in ihrem Artikel auf die Wichtigkeit des Kernvokabulars im Bereich der Unterstützten Kommunikation und schlagen vor, dass in dieser der Fokus auf die Vermittlung von Kernvokabular gelegt werden soll.

«The authors [of this paper] suggest that since, with core vocabulary one can express virtually any idea, and that since core vocabulary is consistent across all naturally speaking populations, in all environments, the field of augmentative communication should focus on representing and teaching core vocabulary in augmentative communication systems» (Baker et al., 2000).

Auch Sachse et al. (2007) machen auf eine geeignete Auswahl des Vokabulars im Bereich der Förderung von unterstütz kommunizierenden Personen aufmerksam. Eine Grundlage für Sprach- und Entwicklungsprozesse könne nur gelegt werden, wenn das Vokabular, welches gebraucht wird, auch zur Verfügung steht.

Boenisch (2013) macht darauf aufmerksam, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen mit Lernerschwernissen es primär zu beachten gilt, die Sprachförderung so zu gestalten, dass

diese möglichst die Macht der Sprache erkennen können, indem sie die Wirksamkeit der Wörter erfahren. Häufige Wiederholungen und eine frequente Möglichkeit zur Anwendung der Wörter beschleunigen das Lernen und Verstehen der Begriffe. Des Weiteren wird erwähnt, dass die Entwicklung eines geeigneten Wortschatzes vor allem die stärkere Einbringung der betreffenden Menschen in soziale Alltagsprozesse (Unterricht, Arbeit, Wohngruppe, etc.) sowie die Fähigkeit, eigene Bedürfnisse mitzuteilen, zum Ziel haben sollte (vgl. Boenisch, 2013). Dadurch soll die Möglichkeit zur Partizipation erhöht werden.

Doch welche Wörter sollen den Menschen mit Sprachbeeinträchtigungen angeboten werden, damit diese die Wirksamkeit der Sprache am besten erfahren können? Und wie sollten Kommunikationshilfen gestaltet sein, damit diese ihren Nutzen erfüllen?

Sachse et al. (2007) erwähnen, dass Kommunikationshilfen möglichst häufig eingesetzt werden können sollten, um eine Automatisierung und effektive Nutzung der Kommunikationshilfe erreichen zu können. Weiter weisen Sachse et al. (2007) darauf hin, dass die Kommunikationshilfen möglichst in unterschiedlichen Situationen und mit unterschiedlichen Gesprächspartnern eingesetzt werden können sollten.

Sachse et al. (2007) konnten empirisch nachweisen, dass Kommunikationshilfen zwar vielerorts vorhanden und Kinder und Jugendliche damit ausgestattet sind, diese Hilfsmittel im Alltag aber eher selten als Hauptkommunikationsmittel eingesetzt werden. Damit die Kommunikation gelingt und die Kommunikationshilfen rege genutzt werden, ist laut Sachse et al. (2007) eine geeignete Vokabularauswahl und sinnvolle Vokabularanordnung zentral. Schliesslich nützen die besten Kommunikationshilfen nichts, wenn diese ungeeignet seien und damit nicht ausgedrückt werden könne, was man gerne mitteilen möchte. In der Literatur wird erwähnt, dass die Wortschatzbelegung und Wortschatzorganisation auf den Kommunikationstafeln und elektronischen Kommunikationshilfen möglicherweise der wichtigste Aspekt für eine gelingende Kommunikation und Kommunikationsförderung darstellt (vgl. Sachse & Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation, 2007). Boenisch (2014) nennt in seinem Text, dass die geeignete Vokabularauswahl sich als grosse Herausforderung darstellen kann. Boenisch (2013) weist darauf hin, dass die Tatsache, dass das Vokabular einerseits den Interessen und Lebensbedingungen des Nutzers angepasst, andererseits aber auch in spontanen Gesprächen flexibel einsetzbar sein sollte, die Sache erschwert. Als

weiterer Faktor kommt hinzu, dass das Vokabular auf einer begrenzten Anzahl an Kommunikationsfeldern dargestellt werden muss (vgl. Boenisch, 2013).

Boenisch & Bünk (2001) weisen darauf hin, dass der Spracherwerb von kaum- und nichtsprechenden Kindern strukturell ähnlich verläuft wie derjenige von nichtbehinderten Kindern. Dies habe zur Folge, dass den Kindern schon frühzeitig nebst Inhaltswörtern auch Funktionswörter wie Präpositionen, Artikel und Konjunktionen unter Einbezug der grammatikalischen Regeln für den Sprachgebrauch angeboten werden sollten. Die Kinder sollten die Möglichkeit erhalten, schon früh durch die Kommunikationshilfe im Ansatz die Komplexität der Sprache zu erfahren. Das bedeutet, dass beispielsweise die Möglichkeit angeboten werden sollte, Präpositionen einzusetzen oder Verben konjugieren zu können (vgl. Boenisch et al., 2001). Bei der Auswahl und Herstellung von Kommunikationshilfsmitteln gilt es demnach, diesen Aspekt dringend zu beachten.

Resultate von Studien von Boenisch & Sachse (2020) zeigten jedoch, dass Kernvokabular auf Kommunikationshilfen nur selten vorzufinden war. Wie bereits erwähnt, ist eine flexible Kommunikation ohne die Nutzung von Kernvokabular kaum möglich. Gerade in Alltagssituationen, in welchen die Situation durch den Kontext bestimmt wird, werden oft keine oder nur wenige Inhaltswörter gebraucht um sich verständigen zu können. Um eine erfolgreiche Alltagskommunikation zu erfahren und «mitreden» zu können ist deshalb Kernvokabular von grossem Nutzen (vgl. Boenisch & Sachse, 2020).

Diesen Erkenntnissen zufolge scheint es wichtig zu sein, eine passende Mischung des geeigneten Vokabulars auf den Kommunikationshilfen darzubieten.

Ein mögliches Konzept stellt dafür die «Kölner Kommunikationstafel» (Boenisch & Sachse, 2020) dar, welche sowohl Kern- als auch Randvokabular miteinbezieht. In einem festen Rahmen wird Kernvokabular angeboten. Das themenspezifische Randvokabular wird auf kleineren Innenseiten in der Mitte der Tafel platziert, damit das Kern- und Randvokabular flexibel miteinander kombiniert werden können. Durch eine gezielte Anordnung der Wortarten wird es ermöglicht, einfache Aussagesätze in Leserichtung von links nach rechts zu bilden. Durch diese Gestaltung der Kommunikationshilfe können unterstützt kommunizierende Kinder in der Alltagskommunikation sowie ihrer Sprachentwicklung gefördert werden. Es wird aber erwähnt, dass die Bereitstellung von Kommunikationshilfen alleine noch nicht genügt – viel mehr gilt es auch die Frage zu beantworten, wie das (Kern-)

und ohne Körperbehinderungen abgeleitet werden. In der Kindergartenstudie wurden der Wortgebrauch von Kindern in verschiedenen Spielsituationen untersucht. Es wurden Sprachanalysen von 46 Kindern mit und 25 Kindern ohne Körperbehinderungen im Alter von 2;3 bis 7;7 Jahren durchgeführt (vgl. Sachse et al., 2007). Boenisch konnte mit dieser Studie aufzeigen, dass in Bezug auf die von den Kindern am häufigsten genutzten Wörter in der Spontansprache kein grosser Unterschied zwischen Kindern mit und ohne Körperbehinderung zu erkennen ist. Je nach Altersklasse liegt der prozentuale Anteil der selben Wörter zwischen 50 und 70 Prozent. Zudem konnte aufgezeigt werden, dass der Gebrauch von Substantiven nur in wenigen Fällen einen Anteil von über 10 Prozent ausmacht. Das Kernvokabular besteht hauptsächlich aus Adverbien, Konjunktionen, Pronomen, Präpositionen sowie einigen Hilfs-, Modal- und Vollverben (vgl. Sachse et al. 2007).

Boenisch & Sachse (2020) erwähnen in einem anderen Werk, dass in der Studie Inhaltswörter vor allem nach der 200er-Marke in einer geringen Wiederholungssequenz auftreten. Allgemein konnte festgestellt werden, dass verhältnismässig wenig Wörter einen Grossteil des Gesprochenen ausmachen. Im Vergleich der beiden Gruppen konnten bei den 100 bis 200 am häufigsten genutzten Wörter kaum Unterschiede festgestellt werden. Zudem waren auch die Häufigkeiten der Wortnutzung vergleichbar (vgl. (Boenisch & Sachse, 2020).

Interessant zeigte sich in der Studie die Tatsache, dass sich die häufigsten 50 Wörter mit zunehmendem Alter kaum veränderten. Zudem gab es auch hinsichtlich dieser 50 häufigsten Wörter kaum Unterschiede zwischen Kindern welche allgemein wenig gesprochen haben und solchen, welche sehr viel gesprochen haben (vgl. Sachse & Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation, 2007).

Die Erkenntnisse aus der Kindergartenstudie werden im Werk von Sachse et al. (2007) folgendermassen zusammengefasst:

«Als Ergebnis dieser Analyse bleibt zusammenfassend festzuhalten, dass es sich um immer dieselben Wörter handelt, die altersübergreifend und unabhängig von motorischen Einschränkungen die Basis für eine erfolgreiche Kommunikation bilden. Eine zum Vergleich durchgeführte Sprachanalyse von Gesprächen zwischen Erwachsenen ergaben sehr ähnliche Ergebnisse» (Sachse & Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation, 2007, S. 363).

In folgendem Abschnitt werden einige wichtige Erkenntnisse aus der Kindergartenstudie zusammengefasst dargelegt. Diese Ergebnisse wurden aus dem Werk von Sachse et al. (2007) übernommen. Sowohl die Übereinstimmung zwischen den Kindern mit Körperbehinderung und den Kindern ohne Behinderung, wie auch die Übereinstimmungen zwischen den Altersgruppen zeigen auf, dass Kinder mit erheblichen motorischen Beeinträchtigungen Kernvokabular benutzen, welches sich kaum bis gar nicht vom Kernvokabular gleichaltriger, nicht behinderter Kinder unterscheidet. Auf dieser Basis kann davon ausgegangen werden, dass es einen Kernwortschatz gibt, welcher sich schon sehr früh und unabhängig von der Schwere einer körperlichen Behinderung entwickelt. Sachse et al. (2007) erwähnen, dass dieses Vokabular die Grundlage für eine funktionierende Kommunikation im Alltag und somit wichtiger Bestandteil des Sprachentwicklungsprozesses darstellt. Er zieht daraus die Schlussfolgerung, dass Kinder, welche über keine oder eine verminderte Lautsprache verfügen, sowohl in Spiel als auch in Alltagssituationen dieses Kernvokabular nutzen würden, wenn ihnen dieses zur Verfügung gestellt werden würde. Zudem würde sich die Bereitstellung dieses Vokabulars unterstützend auf die Sprachentwicklung von Kindern auswirken.

Wie bereits erwähnt, konnte durch die Analyse der Wortarten festgestellt werden, dass das Kernvokabular hauptsächlich aus Verben, Artikeln, Personalpronomen, Präpositionen, Adjektiven und Adverbien besteht. Das Fehlen genau dieser Wörter auf Kommunikationstafeln und elektronischen Kommunikationshilfen könnte ein zentraler Grund für deren geringen Einsatz in der Praxis von unterstützten kommunizierenden Kindern sein. Anzumerken gilt es aber, dass man mit Funktionswörtern allein Inhalte nur schlecht kommunizieren kann und deshalb die viel seltener genutzten Inhaltswörter dennoch einen wichtigen Stellenwert in der Kommunikation einnehmen. Sachse et al. (2007) konnten mit ihrer Studie aber aufzeigen, dass das Kernvokabular in der Alltagssprache von Kindern mit und ohne motorischen Beeinträchtigungen von grosser Relevanz ist und dieses den Kindern zur Verfügung gestellt werden sollte. Für die Praxis bedeutet dies, dass in der Sprachförderung von Kindern ohne Lautsprache nebst den Substantiven auch zu einem grossen Anteil andere Wortarten miteinbezogen werden müssen. Das Kernvokabular sollte aufgrund des universellen, zeit- und entwicklungsunabhängigen Einsatzes bei der Gestaltung von Kommunikationsoberflächen unbedingt berücksichtigt werden. Zusätzlich sollten elektronische Kommunikationshilfen sowie Kommunikationstafeln durch themenspezifisches

Vokabular mit Begriffen aus der Schule, der Freizeit etc. ergänzt werden, sodass diese die Sprachentwicklung positiv unterstützen können (vgl. Sachse & Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation, 2007).

2.3.2. Schulstudie

Im Anschluss an die Kindergartenstudie wurde von 2012 bis 2013 am Forschungs- und Beratungszentrum für unterstützte Kommunikation der Universität zu Köln eine weitere Untersuchung zum Thema Kernvokabular mit 102 Schulkindern durchgeführt (vgl. (Boenisch, 2014). In folgenden Abschnitten werden Erkenntnisse aus dieser Studie aufgezeigt, die Quelle bezieht sich dabei durchgehend auf den von Boenisch (2014) dargelegten Text.

In dieser Studie wurden insgesamt ca. 260'000 Wörter analysiert. Ziel der Studie war es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der am häufigsten gebrauchten Wörter bei Kindern mit und ohne Behinderungen zu analysieren. Aus den gewonnenen Erkenntnissen sollten schliesslich Konsequenzen für die Gestaltung von Kommunikationshilfen für den Bereich der Unterstützten Kommunikation abgeleitet werden können. Insgesamt wurden sieben Schülergruppen aus verschiedenen Schulstufen (Grundschule Kl. 2, Grundschule Kl. 4, Hauptschule Kl. 6, Hauptschule Kl. 8, Gymnasium Kl. 6, Schulbesuchsjahr und Förderschule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) in die Studie miteinbezogen.

Mit mobilen Audioaufnahmegeräten wurden Sprachaufnahmen mit einer Dauer von ein bis drei Stunden aufgezeichnet. Die Sprachaufnahmen entstanden in der Schulzeit in verschiedenen Kontexten. Alle erfassten Wörter wurden zunächst differenziert aufgelistet, anschliessend in eine einheitliche Form, in die Grundform, umgewandelt und der entsprechenden Wortart zugeordnet. Bei Wörtern, welche mehreren Wortarten zugeordnet werden können, wurde die beim online Duden erstgenannte Wortart gewählt. Boenisch (2014) macht an dieser Stelle auf einen Analysefehler aufmerksam, merkt jedoch an, dass unterstützt kommunizierende Kinder und Jugendliche die Wörter unabhängig vom Wissen der Wortart benutzen. In einem nächsten Schritt wurden Häufigkeitsanalysen zwischen den verschiedenen Gruppen nach unterschiedlichen Kriterien durchgeführt. Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse aus der Studie dargelegt.

Boenisch (2013) zeigt in seinem Dokument die Listenplätze der 80%-Marke für die verschiedenen untersuchten Schüler_innen-Gruppen auf. Bei der Gruppe «Klasse 2-8

gesamt» liegt diese beim Listenplatz 211. Bei derjenigen Gruppe von Kindern mit Beeinträchtigungen liegt die Marke mit Rang 201 etwas tiefer. Bei der untersuchten Gruppe von Schüler_innen aus dem Gymnasium liegt die 80%-Marke mit dem Listenplatz 158 sogar noch tiefer (vgl. Boenisch, 2013). Die Resultate zeigen deutlich die häufige Nutzung einer sehr geringen Anzahl von Wörtern.

Bei beiden Schüler_innengruppen steht das Wort «ich» auf Platz eins. Boenisch (2014) konnte mit seiner Studie die grosse Bedeutung der TOP 100 für die Alltagskommunikation bestätigen. Bei den Kindern mit geistiger Behinderung machen die 32 am häufigsten gesprochenen Wörter bereits 50 Prozent des Gesprochenen aus. Bei den Kindern ohne Beeinträchtigung liegt die 50-Prozent-Marke mit 34 Wörtern nur sehr wenig höher. Bei beiden Gruppen machen die 100 am häufigsten gesprochenen Wörter bereits 70% des gesamten erfassten Wortschatzes aus. Die Tabelle dazu ist in Anhang dieser Arbeit zu finden.

Boenisch (2014) legt noch genauere Betrachtungen seiner Ergebnisse dar. Beispielsweise fehlt in der TOP 20 der Schüler_innen der zweiten Klasse im Vergleich zur TOP 20 der Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung lediglich das Wort «auch», welches sich bei dieser Gruppe auf Platz 21 befindet. In der TOP 50 fehlen nur 3 Wörter («zu», «denn», «hallo»), welche sich aber in der TOP 100 finden lassen. Fehlende Begriffe der TOP 100 aus der Gruppe der Kinder mit geistiger Behinderung sind in der TOP 300 der Schüler_innen der zweiten Klasse vertreten. Erst nach der 200er-Marke lassen sich grössere Abweichungen erkennen. Boenisch (2014) erläutert in seinem Werk, dass die Wörter ab der TOP 300 im Verhältnis zu allen erfassten Wörtern auf eine derart niedrige Häufigkeit abgesunken sind, dass die Wahrscheinlichkeit, ein häufiges Wort des Alltags nach der 300er-Marke zu finden, sehr klein ist. Erwähnt wird zudem, dass auch allgemein beim Vergleich der einzelnen Schüler_Innengruppen kaum Unterschiede zu erkennen sind (vgl. Boenisch, 2014).

Vergleich der Wortartennutzung

In folgenden Abschnitten dieser Arbeit wird weiter Bezug zur Schulstudie von Boenisch genommen.

Boenisch (2013) untersuchte in seiner Studie auch die Häufigkeits-Verteilung der verschiedenen Wortarten. Die Ergebnisse zeigten, dass Kinder ohne Behinderung zu einem Viertel (24,6%) Pronomen verwenden. Ein Anteil von ca. 10 Prozent der verwendeten

Wörter besteht aus Hilfsverben, der Anteil der Verben beträgt 12,2 Prozent und derjenige der Nomen und Adverbien liegt bei ca. 10 Prozent. Konjunktionen machen einen Anteil von 7,6 und derjenige der Präpositionen einen Prozentsatz von 2,9 Prozent aus. Es konnten keine signifikanten Unterschiede in der Wortartenverteilung bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung erkannt werden. Die Prozentwerte unterscheiden sich maximal um ein Prozent (vgl. Boenisch, 2013).

Abbildung 2: Ergebnisse zur Wortartennutzung aus der Studie von Boenisch (Boenisch, 2013).
Gelb: geistige Behinderung, blau: Schüler_innen der 2.- 8. Klasse.

Abbildung 2 zeigt die hohe Nutzung der Pronomen im Vergleich zu den anderen Wortarten. Interessant ist auch die Verteilung der Nutzung von Hilfs- und Vollverben. Die wenigen Hilfsverben werden nämlich etwa gleich häufig genutzt wie die restlichen Verben. Alle Wörter der Wortart Hilfsverben sind zudem laut Boenisch (2013) in den TOP 100 vorzufinden.

«Number of different words»

Nebst der Verteilung der Wortarten, zeigt Boenisch (2013) in seiner Studie auch Ergebnisse zur Anzahl der Nutzung von verschiedenen Wörtern «number of different words» innerhalb einer Wortart. Diese geben Hinweise über den produktiven Wortschatz, welche die Schülerinnen und Schüler in ihren Gesprächen verwendet haben. Die Ergebnisse zeigen, dass Kinder und Jugendliche mit geistigen Beeinträchtigungen im Vergleich mit den anderen Schüler_innen-Gruppen im Bereich der Adjektive weniger verschiedene Wörter nutzen, ansonsten aber kaum erkennbare Unterschiede festzustellen sind (vgl. Boenisch, 2013).

Abbildung 3: Verteilung der "number of different words" aus der Studie von Boenisch (Boenisch, 2013). GB=geistige Behinderung, GS=Grundschule, HS=Hauptschule, Gym=Gymnasium, J=Jahre)

Die «Nomen» und «Verben», welche zur Kategorie der Inhaltswörter gezählt werden können, machen zwar gemäss Boenisch (2013) im Gesamtwortschatz nur einen Anteil von ca. 22% aus. Betrachtet man aber die Ergebnisse der «number of different words», wird ersichtlich, dass diese beiden Wortklassen etwa drei Viertel aller verschiedenen Wörter ausmachen und somit eine grosse Vielfalt aufweisen. Diese Tatsache zeigt auf, dass auch die Wörter ausserhalb der TOP 200 für die Kommunikation von grosser Bedeutung sind. Boenisch (2013) erwähnt, dass die universell einsetzbaren und vom Umfang beschränkten Funktionswörter innerhalb der TOP 200 einen hohen Stellenwert einnehmen, ab der 200er-Marke jedoch die vom Umfang unbegrenzten Inhaltswörter an Wichtigkeit gewinnen. Gemäss Boenisch (2013) hängt sprachliche Eloquenz mit der Zunahme dieser Wörter zusammen, weshalb auch diese ab einem höheren Sprachniveau in die Sprachförderung miteinzubeziehen sind. Damit die Kinder und Jugendlichen schnell und flexibel in der Lage sind, sich an Gesprächen zu beteiligen, sollte in einem ersten Schritt der Fokus jedoch auf die Förderung des Kernvokabulars gelegt werden. Boenisch (2013) erwähnt, dass «je kleiner der zur Verfügung stehende Wortschatz ist, desto bedeutender ist der Erwerb von Kernvokabular, um im Alltag schnell und flexibel mitreden und Sachverhalte kommunizieren zu können. Mit zunehmender Sprachkompetenz und wachsendem Wortschatz nimmt dann auch die Bedeutung von Inhaltswörtern zu» (S.18).

Beim Vergleich von zwei in etwa gleich grossen Wortmengen zwischen Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderungen konnte festgestellt werden, dass sich der

Alltagswortschatz von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung kaum vom Wortschatz von Kindern und Jugendlichen ohne Beeinträchtigungen unterscheidet. Bei der Menge von über 4000 verschiedenen Wörtern betrug der Unterschied zwischen der beiden Vergleichsgruppen nur 659 Wörter, was einer Abweichung von 14% entspricht (vgl. Boenisch, 2013).

Boenisch (2013) konnte durch seine Studie noch weitere Erkenntnisse aufzeigen:

Durch die Analysen und Daten konnte festgestellt werden, dass das Kernvokabular, welches etwa 80% unserer Alltagssprache ausmacht, weder alters- noch bildungsgangabhängig ist. Eine zentrale Rolle nehmen im Kernvokabular die geschlossenen Wortarten wie die Hilfsverben, Pronomen und Adverbien ein. Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem die Hilfsverben besonders häufig eingesetzt werden. Differenzen treten hauptsächlich nach den 200 am häufigsten gesprochenen Wörtern auf und das Verhältnis der Inhalts- und Funktionswörter verschiebt sich nach und nach zugunsten der Inhaltswörter. Trotz der hohen Bedeutung sind auch Nomen und Verben in der Nutzung der Alltagssprache von grosser Bedeutung. Durch die Analyse der Daten konnte in diesem Zusammenhang aufgezeigt werden, dass sich die Anzahl der verschiedenen Wörter im Vergleich zwischen den Kindern und Jugendlichen mit und ohne Beeinträchtigungen nur wenig unterscheiden (vgl. Boenisch, 2013).

Konsequenzen für die Förderung innerhalb der Unterstützten Kommunikation

Als pädagogisch-therapeutische Konsequenz für die Unterstützte Kommunikation erwähnt Boenisch (2013), dass das Kernvokabular nicht nur im Vorschulbereich (Boenisch & Sachse, 2007) sondern auch im Schulalter und unabhängig von den Bildungsgängen für die Alltagskommunikation von zentraler Bedeutung sei. Gerade in der frühen Förderung der Unterstützten Kommunikation sollte zuerst das Kernvokabular im Zentrum stehen, um den Spracherwerb zügig in Gange zu bringen. Vor allem viele Wiederholungen in natürlichen Situationen unterstützen den Lernerfolg dieser Begriffe (vgl. Boenisch, 2013).

2.3.3. Schlussfolgerungen für die Erhebung im Schweizerdeutschen

Die Erkenntnisse aus den beschriebenen Studien sind für die Untersuchung des Kernvokabulars im Schweizerdeutschen von zentraler Bedeutung. Die Erkenntnis, dass das

Kernvokabular alters- und situationsunabhängig genutzt wird, macht es möglich, Ergebnisse aus einer bestimmten Altersgruppe auch auf andere Altersgruppen zu übertragen. Der Aspekt, dass sich das Kernvokabular zwischen Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen kaum unterscheidet, lässt zudem einen Transfer der Ergebnisse auf alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsene mit oder ohne Beeinträchtigungen zu. Dies bedeutet, dass eine Erhebung, auch wenn sie nur innerhalb einer sehr homogenen Gruppe durchgeführt worden ist, dennoch auch gewisse Erkenntnisse zu einem allgemeingültigen Kernvokabular zulässt.

2.4. Besonderheiten des Schweizerdeutschen

Aufgrund der hohen Verlässlichkeit und des enorm grossen Wissensschatzes stützen sich die nachfolgenden Ausführungen weitestgehend auf das Schweizerische Idiotikon. Das Schweizerische Idiotikon dokumentiert das Schweizerdeutsche vom Spätmittelalter bis in die Gegenwart und beinhaltet in seinem Werk insgesamt 150'000 Stichworte. Es gilt damit als das umfangreichsten Regionalwörterbuch im deutschen Sprachraum (vgl. Schweizerisches Idiotikon, 2022).

2.4.1. Begriffe

Der Begriff «Schweizerdeutsch» wird laut dem Schweizerischen Idiotikon (2022) als Sammelbegriff für die in der deutschsprachigen Schweiz gesprochenen Dialekte, welche zur Dialektgruppe des Alemannischen angehören (Ausnahme Samnaun), verwendet. Das Gebiet, in welchen Alemannische Dialekte gesprochen werden, umfasst nebst der Deutschschweiz auch angrenzende deutschsprachige Gebiete wie zum Beispiel die Region nördlich des Bodensees, dem Elsass, Liechtenstein, Vorarlberg oder auch Nordwestitalien. Gemäss des Schweizerischen Idiotikons (2022) «existiert dabei kein einziges Dialektmerkmal, das zur Abgrenzung zwischen schweizerischen und nicht schweizerischen Dialekten herangezogen werden kann. Die Abgrenzung des Schweizerdeutschen erfolgt einzig durch die politische Grenze». Das Alemannische im engeren Sinne wird dabei in Nieder-, Mittel-, Hoch- und Höchstalemannisch unterteilt. Dabei nehmen die Bezeichnungen Bezug zur geographischen Lage von nördlich tiefem bis südlich höhergelegenen Gebiet.

Weiter wird beim Text des Schweizerischen Idiotikons erwähnt, dass die Begriffe «Mundart» und «Dialekt» synonym verwendet werden können. Auch die Begriffe «Hochdeutsch»,

Thurgau für das Besteck, die Gabel, verwendet wird. Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass im Dialekt eine grosse Varietät vorzufinden ist (vgl. KSDS, 2022).

Die Schweizerdeutschen Dialekte sind laut dem Schweizerischen Idiotikon (2022) nicht standardisiert. Es sind keine offiziellen, normierte orthographische und grammatikalische Regeln definiert. Demnach kann das Schweizerdeutsche, im Gegensatz zur reglementierten Standardsprache, nicht als eine Sprache definiert werden. Dennoch gibt es auch im Schweizerdeutschen gewisse Regeln, an welchen es sich zu orientieren gilt. Als Beispiel wird genannt, dass Schweizerdeutsch-Sprecher_innen beurteilen können, dass der Satz «*Ich haa Fääler mache*» falsch ist, da in der Vergangenheitsform das Partizip «*gmacht*» und nicht der Infinitiv «*machen*» stehen muss. Trotz einer fehlenden Standardisierung des Schweizerdeutschen gibt es also doch gewisse Regeln und Merkmale, an denen man sich orientieren kann (vgl. Schweizerisches Idiotikon, 2022).

Im Text des Schweizerischen Idiotikons (2022) wird weiter erwähnt, dass ursprünglich bezüglich der Verwendung des Schweizerdeutschen eine deutliche Diglossie, eine besondere Art der Zweisprachigkeit, bestand. Standardsprache wurde geschrieben und Dialekt gesprochen. Im Text des Schweizerischen Idiotikons wird jedoch erwähnt, dass diese Trennung seit längerem nicht mehr so eindeutig ist. Standardsprache wird hauptsächlich in der Schule, in Referaten, Reden und bestimmten Sendeformaten im Fernsehen verwendet. Das Schreiben im Dialekt hingegen gewinnt im Bereich der informellen Schriftlichkeit in Form von persönlichen Briefen oder den neuen sozialen Medien immer mehr an Bedeutung. Hierbei kommt die Frage auf, wie Schweizerdeutsch geschrieben werden soll. Offizielle Rechtschreibregeln gibt es laut dem Schweizerischen Idiotikon nicht, vielmehr orientieren sich die Schreibenden an zwei Prinzipien: der hochdeutschnahen oder der lautnahen Schreibung. Vorteil der hochdeutschnahen Schreibweise ist, dass das Lesen und Schreiben vereinfacht wird. Mit der lautnahen Schreibweise lassen sich die Wörter jedoch originalgetreuer wiedergeben. Sehr oft werden die beiden Varianten auch gemischt. Gemäss einer geschriebenen Aussage auf dem Portal des Schweizerischen Idiotikons wird bei der Verschriftlichung des Schweizerdeutschen vor allem ein Prinzip verfolgt: «Das Geschriebene muss lesbar und verständlich sein» (vgl. Schweizerisches Idiotikon, 2022).

Wandel der Dialekte

Im Text des Schweizerischen Idiotikons (2022) wird erläutert, dass sich das in der Schweiz gesprochene Alemannisch ab der Völkerwanderung entwickelt hat. Da die mittelalterlichen und frühneuzeitigen Texte meist in einer Art standardisierten Form verfasst wurden, sei es aber schwierig zu sagen, ab wann sich die typischen Eigenschaften des Schweizerdeutschen herausgebildet haben. Die Tatsache, dass sich in gewissen Handschriften einige «Fehler» eingeschlichen haben, lassen aber einige Rückschlüsse zu, dass viele Eigenschaften der schweizerdeutschen Dialekten schon im Hoch- und Spätmittelalter vorhanden waren. Erste Texte auf Schweizerdeutsch wurden erst ab dem 18. Jahrhundert verfasst. Aus diesen Texten können wichtige Erkenntnisse über das Schweizerdeutsche gewonnen werden.

Im Text wird erwähnt, dass schon mehrmals die Befürchtung aufkam, dass die Schweizer Dialekte verloren gehen könnten. Die Schweizerischen Dialekte werden jedoch sehr häufig gesprochen und werden auch vermehrt über die neuen Medien genutzt. Aufgrund dessen ist es unwahrscheinlich, dass die Dialekte jemals verloren gehen. Tatsache ist aber, dass sich die Dialekte laufend verändern. Dies ist hauptsächlich auf die vermehrte Mobilität der Menschen zurückzuführen. Es wird beobachtet, dass sich die Schweizer Dialekte beispielsweise im Bereich des Wortschatzes und der Lautung angleichen und so eine Entwicklung in Richtung grossräumiger Dialekte vorangeht. Veränderungen sind vor allem im Bereich des Wortschatzes zu beobachten. Aufgrund des gesellschaftlichen und technischen Wandels werden nämlich immer wieder neue Begriffe in den Wortschatz aufgenommen, was schliesslich zur Folge hat, dass sich dieser laufend anpasst (vgl. Schweizerisches Idiotikon, 2022).

2.5. Kernvokabularforschung in der Deutschschweiz

Aktuell liegen noch keine Forschungen zum Thema Kernvokabular von schweizerdeutschen Dialekten vor. Ziel dieser Arbeit soll es deshalb sein, erste Erkenntnisse und Ergebnisse zum Thema Kernvokabular in der Deutschschweiz zu erlangen. Da die zeitlichen Ressourcen für die Erstellung einer Masterarbeit beschränkt sind, konnte die Datenerhebung nur in einem begrenzten Rahmen stattfinden. Trotzdem sollten die Ergebnissen gewisse Schlüsse zulassen, welche den Grundstein einer Kernvokabularforschung in der Deutschschweiz legen könnten.

3. Fragestellung

In den vorangegangenen Kapiteln wurde die Bedeutung des Kernvokabulars für den Bereich der unterstützten Kommunikation vorgestellt. Durch die vorgestellten Studien von Boenisch, Sachse und co. (2007 und 2013) konnte die Wichtigkeit von wenigen «kleinen» Wörtern aufgezeigt werden, welche einen Grossteil unserer gesprochenen Sprache ausmachen.

Damit Menschen, insbesondere auch solche mit Beeinträchtigungen im Bereich der Sprache, möglichst gut an Gesprächen teilhaben können, soll das Wissen über die meistgenutzten Wörter die Effizienz des Sprachenlernens erhöhen. Eine Untersuchung zum Kernvokabular im Schweizerdeutsch könnte dabei behilflich sein, die Kommunikationsmaterialien bezüglich der Dialekte zu optimieren und häufig gebrauchte typische Dialektwörter vermehrt in die Förderung von Personen mit sprachlichen Beeinträchtigungen miteinzubeziehen.

In vielen Schulen wird in Standardsprache unterrichtet, was zur Frage führt, ob eine Untersuchung des Kernvokabulars in den Schweizer Dialekten überhaupt Sinn macht. Gespräche im Alltag finden aber mehrheitlich in Dialekt statt, weshalb die Bedeutung des Schweizerdeutschen für Personen mit Sprachbeeinträchtigungen nicht ausser Acht gelassen werden darf. Schliesslich sollte Teilhabe und Partizipation auch im Alltag ermöglicht und gefördert werden, weshalb Schülerinnen und Schüler auch in diesen Bereichen unterstützt werden müssen. Die Kenntnis über die meistgenutzten Wörter in der Alltagssprache des Schweizerdeutschen könnte erste Hinweise dazu liefern, welche Wörter prioritär zu erlernen sind, um möglichst schnell an Gesprächen teilhaben zu können.

Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, erste Erkenntnisse über das Kernvokabular in ausgewählten Schweizer Dialekten zu gewinnen. Folgende Fragestellungen werden in dieser Arbeit behandelt:

- Frage 1: Welches sind die meistgenutzten Wörter im Rahmen dieser Erhebung?
- Frage 2: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den Worthäufigkeiten existieren im Vergleich zu den bereits vorliegenden deutschen Studien?
- Frage 3: Welche Schlussfolgerungen können für die Festlegung eines Kernvokabulars im Schweizerdeutschen gezogen werden?

4. Forschungsmethodik

4.1. Evaluation der Forschungsinstrumente

Gemäss Boenisch (2014) ist das Kernvokabular über verschiedene Altersstufen und über verschiedene Bildungsangeboten hinweg ziemlich identisch. Auf diesen Erkenntnissen basierend wurde der Fokus dieser Studie lediglich auf eine einzige Altersstufe gelegt. Es wurden zudem nur Kinder ohne sprachliche Beeinträchtigungen miteinbezogen. Der Versuch wurde demnach mit einer ziemlich «homogenen» Gruppe von insgesamt 6 Kindern aus dem Vorschulalter durchgeführt. Da es in der Schweiz bisher noch keine Kernvokabularstudien gibt und der Zeitrahmen einer Masterarbeit beschränkt ist, wurde die Studie in einem relativ kleinen Rahmen angelegt. Dennoch werden sich daraus erste Erkenntnisse zum Kernvokabular von ausgewählten Schweizer Dialekten ableiten lassen, welche aber in breiter abgestützten Studien noch weiter vertieft werden müssten.

Um herauszufinden, welche Wörter zum Kernvokabular des Schweizerdeutschen gehören, wurde in einem ersten Schritt nach geeigneten Forschungsinstrumenten gesucht. Ziel war es, eine Wortliste mit den am häufigsten gesprochenen Wörtern von Kindern aus der Vorschulstufe zu erstellen und diese anschliessend mit den Ergebnissen der deutschen Studie von Boenisch (2014) zu vergleichen. Als geeignetes Vorgehen stellte sich die Durchführung von Audioaufnahmen von Vorschulkindern in verschiedenen Kindergartenalltags- und Spielsituationen heraus. Die Datengewinnung hätte auch mittels Videoaufnahmen stattfinden können, jedoch wäre dieses Vorgehen mit mehr Aufwand und Beeinflussungen verbunden gewesen.

Damit die Ergebnisse der Studie schlussendlich auch mit denjenigen Erkenntnissen aus den Studien von Boenisch (2014) verglichen werden konnten, wurde die Datenerhebung und Aufbereitung weitgehend auf das Vorgehen von Boenisch abgestimmt.

4.2. Versuchsaufbau

4.2.1. Vorgehen bei der Datenerhebung

Auswahl der Versuchsteilnehmenden

An der Studie nahmen sechs Vorschulstufenkinder aus der Region Frauenfeld bis Winterthur (vier Jungen und zwei Mädchen) im Alter von 4-6 Jahren teil. Die Schülerinnen und Schüler stammten aus drei verschiedenen Kindergartenklassen. Um möglichst effizient eine grosse Menge an Daten gewinnen zu können, wurden Kinder ausgewählt, welche von den Lehrpersonen sowie auch von den Eltern als eher gesprächig eingestuft wurden. Im Vorfeld der Studie wurden die Eltern sowie auch die Kinder ausführlich über das geplante Vorgehen informiert und es wurden unterzeichnete Einverständniserklärungen eingeholt. Bei der Auswahl der Kinder wurde weiter darauf geachtet, dass diese einen Dialekt aus der Region Thurgau oder Zürich sprechen und beide Elternteile Schweizerdeutsch als «Muttersprache» sprechen. Auf weitere Faktoren wie beispielsweise das Geschlecht oder spezielle Interessen etc. wurde nicht eingegangen.

Kinder für die Studie zu finden, erwies sich als sehr einfach. Sowohl die Kinder wie auch deren Eltern zeigten sich allgemein sehr daran interessiert, bei einer solchen Erhebung mitmachen zu dürfen. Als hilfreich erwiesen sich die bereits bestehenden positiven Beziehungen zu den Kindern aus der eigenen Klasse und zu deren Eltern, sowie bekannten Lehrpersonen.

Eingesetzte Technik für die Datengewinnung

Um die von den Versuchsteilnehmenden am häufigsten gebrauchten Wörter ermitteln zu können, wurden Audioaufnahmen erstellt. Zwei sich teilweise widersprechende Vorgaben standen dabei im Zentrum. Einerseits sollten die Aufnahmen von möglichst guter Qualität sein, damit eine möglichst einfache Weiterverarbeitung der Daten möglich war. Andererseits sollten die Audioaufnahmegeräte möglichst praktisch und unauffällig an den Kindern angebracht werden können, damit diese in ihren Spielprozessen nicht gestört wurden. Wichtig war es dabei, dass das Audioaufnahmegerät auch über eine gewisse Distanz hinweg benutzt werden konnte, da die Kindergartenkinder während des Kindergartenunterrichts häufig in Bewegung sind und Spielorte je nach Interesse wechseln dürfen.

In einem Fachgeschäft für Veranstaltungstechnik konnten schlussendlich geeignete Geräte für die Durchführung der Erhebungen gefunden werden. An den Kindern wurde ein Taschensender des Modells *Shure PGX Funk Headset System* sowie ein Lavalier Mikrofon der Marke *Shure* angebracht. Die Audioaufnahmen wurden über den Empfänger auf den damit verbundenen Digitalrecorder der Marke *Zoom* übertragen. Gesteuert wurden die Aufnahmen mit Hilfe des Recorders. Von der Speicherkarte des Digitalrecorders konnten schliesslich die Daten auf den Computer übertragen werden.

Um während der Sprachaufnahmen die Funktionstüchtigkeit sowie die Qualität der Aufnahmen im Überblick behalten zu können, wurde am Recorder ein Kopfhörer für die Versuchsleiterin angebracht.

Der Taschensender konnte bei den Kindern problemlos am Hosenbund angebracht oder für das Freispiel draussen im Garten in einer Jackentasche verstaut werden. Das Mikrofon konnte relativ einfach an der Oberbekleidung befestigt werden. Die Kinder zeigten allgemein grosses Interesse an den «Reporterutensilien» und waren sogar stolz, diese einige Stunden tragen zu dürfen.

Abbildung 6: Empfänger mit Datenrecorder und Kopfhörer.

Abbildung 5: Taschensender mit Mikrofon.

Setting und Dauer der Audioaufnahmen

Vor der Aufnahme wurden die Kinder jeweils von der Kindergartenlehrperson und den Eltern auf die Audioaufnahmen und den Besuch einer zum Teil «fremden» Lehrperson aufmerksam

gemacht. Trotz der ungewohnten Umstände, zeigten sich die Kinder wenig beeindruckt oder abgelenkt. Im Gegenteil, die Kinder zeigten sich stolz und sehr interessiert an der Technik.

In einem ersten Versuch wurden nur relativ kurze Audioaufnahmen mit einer Dauer von circa 30 Minuten durchgeführt. Es wurde jedoch sehr schnell deutlich, dass auf diese Weise keine aussagekräftigen Resultate produziert werden können. Obwohl die Kinder den Aufnahmen gegenüber sehr offen waren, zeigte sich oftmals in den ersten Minuten eine etwas verminderte Gesprächigkeit. Zudem waren die Kinder im ersten Moment fasziniert von «ihrem» Mikrophon und wollten dieses den anderen Kindern zeigen. Dies hatte zur Folge, dass in den kurzen Sequenzen auffällig häufig Begriffe wie «*Mikrophon*», «*Grätli*» oder «*Kopfhörer*» verwendet wurden. Hinzu kam, dass es sehr schwer vorauszusehen war, womit sich die Kinder in den geplanten Aufnahmezeiten beschäftigen werden. So wählte ein Kind beispielsweise in der Probephase die Malecke als Freispielort, in welchem oftmals sehr ruhig und konzentriert gearbeitet wird.

Um all diesen Gegebenheiten gerecht zu werden, wurde die Dauer der Sprachaufnahmen auf rund drei Stunden verlängert. Es wurde entschieden, die Sprachaufnahmen während eines beinahe kompletten Kindergartenmorgens durchzuführen. So konnte sichergestellt werden, dass von jedem Kind eine brauchbare Menge an Daten gesammelt und auch verschiedene Kindergartenalltagssituationen in die Studie miteinbezogen werden konnten. Die Vielfalt der Situationen reichte so von der Platzarbeit, den Kreissequenzen, dem Freispiel drinnen und teils draussen, dem «Znüni» bis hin zur Garderoben-Situation. Zudem gewöhnten sich die Kinder nach einigen Minuten an ihren Taschenrecorder und fühlten sich zunehmend unbefangener, sich frei damit im Kindergarten zu bewegen und in natürliche Spielsituationen einzutauchen.

Ein Zitat über die Sprachaufnahmen eines Kindes: *«Ich muen s Grätli aloh gell aso ich dörf nur sitzä und stoh und natürlich au und natürlich und was ich natürlich am aller beschtä törf isch natürlich au laufä susch jo susch müest mer ja di ganz Ziit nur sitzä sitzä.»*

Rolle der Versuchsleiterin

Die Versuchsleiterin war während der gesamten Dauer der Datengewinnung im entsprechenden Kindergarten vor Ort. Ihre Aufgabe bestand darin, den Kindern das

Mikrofon und den Taschenrecorder zu erklären und diese Instrumente anzubringen, sowie die Qualität und Funktion der Technik in regelmässigen Abständen zu überprüfen. In einigen Fällen kam es vor, dass das Mikrofon abgefallen war oder aus Versehen auf den Ein- und Ausschaltknopf des Recorders gedrückt worden ist. Zudem war es möglich, dass durch das Freispiel im Garten die Distanz zum Empfänger zu gross war, wodurch ein Qualitätsverlust der Aufnahmen verursacht wurde. Durch die regelmässige Überprüfung konnte in solchen Fällen jedoch schnell reagiert werden, um die Aufnahme der Sprechbeiträge aufrecht erhalten zu können. Während der Aufnahmen stand die Versuchsleiterin der Klassenlehrperson jeweils unterstützend als Unterrichtshilfe zur Seite und konnte wo nötig flexibel eingesetzt werden. Die Versuchsleiterin verhielt sich eher zurückhaltend und steuerte die Spielsituationen der Kinder nicht.

4.2.2. Aufbereitung der Daten und damit verbundene Herausforderungen

Im Anschluss an die Aufnahme der Sprachsequenzen wurden die Audiodateien in einer Rohfassung transkribiert. Bei der Verschriftlichung wurde darauf geachtet, dass lediglich die Sprechbeiträge des jeweiligen für die Studie miteinbezogenen Kindes notiert wurden. Das Transkript wurde in Form einer Wortliste ohne jegliche Satzzeichen und Transkriptionsregeln notiert. Das Ziel bestand darin, die meist gesprochenen Wörter zu ermitteln und nicht, gewisse Sprachsequenzen aufgrund inhaltlicher Merkmale zu analysieren. Zugunsten der Effizienz wurde die Rohfassung häufig in einer hochdeutschnahen Schreibweise verfasst, was sich zu einem späteren Zeitpunkt jedoch als erschwerender Faktor herausstellte. Da es in den Schweizerdeutschen Dialekten keine Rechtschreibregeln gibt, variierte die Schreibweise teils sogar zwischen der lautnahen und der hochdeutschnahen Schreibweise. In vielen Fällen variierte vor allem die Schreibweise zwischen «ä» (wird eher in der lautnahen Verschriftlichung genutzt) und «e» (eher hochdeutschnahe Variante). So wurden beispielsweise Wörter wie «*abägumpä*» zum Teil auch in der Variante «*abegumpe*» notiert. Da diese Unregelmässigkeiten für die Aussage der Arbeit keinen Einfluss haben, wurde dieser ästhetische Fehler zugunsten einer effizienten Ressourcennutzung in Kauf genommen. An dieser Stelle muss aber auch gesagt werden, dass trotz Beschränkung auf einen kleinen geographischen Raum die Aussprache von gewissen Wörtern sehr unterschiedlich sein kann. So sagt man in der Region Thurgau zum Beispiel «*füf*», in der nahegelegenen Region Winterthur wird dieser Zahlbegriff jedoch mit «*feuf*» bezeichnet.

Dieses Beispiel verdeutlicht einmal mehr die Vielseitigkeit der gesprochenen Sprache in der Deutschschweiz. Um für die Analyse eine einheitliche Form zu erlangen, wurde in diesen Fällen die meistgenannte Variante verwendet. Namen von Kindern wurden mit dem Platzhalter «Name» anonymisiert und Ziffern wurden bis zwölf ausgeschrieben.

Zur Veranschaulichung werden nachfolgend kurze Ausschnitte aus den verschiedenen Transkripten dargestellt. Die Transkripte befinden sich im Anhang dieser Arbeit. An dieser Stelle ein kurzer Abschnitt aus der Rohfassung des Transkriptes:

«Es regnet hüt nöd jo ich bi sicher ich weiss es ich han uf mim Natel glueget hüt Morgä Natel sonen IPod das wo diis Mami het wo sie meischtens umädrücklet nei es Natel aso so öppä do unä hets en Chnopf wenn mer döt druckt denn wird s entsperrt das han ich hüt und döt chan mer luege öbs bim Wetterbricht hüt regnets nöd han ich glueget.»

Es fällt auf, dass das Transkript nicht sehr flüssig zu lesen ist. Dies hängt damit zusammen, dass jeweils nur eine Sprecherrolle notiert wurde und Gespräche oftmals auch sehr «abgehackt» waren und die einzelnen Gesprächsbeiträge oftmals nicht in vollständigen Sätzen erfolgten.

Um sich das Gespräch besser vor Augen zu führen, hier ein möglicher vollständiger Dialog:

K1: Es regnet hüt nöd.

K2: Bisch sicher?

K1: Jo, ich bi sicher, ich weiss es, ich han uf mim Natel glueget.

K2: Wenn?

K1: Hüt Morgä.

K2: Was isch es Natel?

K1: Natel? Sonen IPod, das wo diis Mami het, wo sie meischtens umädrücklet.

K2: Es Telefon?

K1: Nei es Natel. Aso so öppä. (zeigt vor) Do unä hets en Chnopf, wenn mer döt druckt denn wird s entsperrt. Das han ich hüt und döt chan mer luege öbs bim Wetterbricht- hüt regnets nöd han ich glueget.»

In einem nächsten Schritt wurden Nomen und Verben in die Grundform und Adjektive ins Positiv gesetzt. (Hühner → Huehn; bin, bisch, isch, sind, gsi [sein] → sii; han, hesch/ häsch, het/ hät, hend/ händ, gha [haben] → haa; besser, am besten → guet, usw.). Zudem wurde die Schreibweise möglichst weitgehend vereinheitlicht (jo und ja → jo; Anpassungen von e und ä wie z.B. regne → rägnä).

Da sich beim ersten zur Ermittlung der Worthäufigkeiten einige Fehler eingeschlichen hatten, wurde zusätzlich notiert, wie das Wort im Kontext gebraucht worden ist. So wurden beispielsweise bereits erste Angaben zu Wortarten gemacht oder die verschiedenen Bedeutungen der Worte aufgelistet. Gerade in Bezug auf die Nomen war dies hilfreich, da das Wortzählprogramm nicht zwischen Gross- und Kleinschreibung unterscheidet.

Beispiele:

- «Ässä» wurde als Verb (V) als auch Nomen (N) gebraucht → «ässä-v» bzw. «ässä-n»
- «Mer» wird im Dialekt als «mir» oder «man» verwendet → «mer-mir» und «mer-man»
- «s» wird als «es» oder «das» genutzt → «s-es» bzw. «s-das»

Durch diese Angaben sollte eine genauere Analyse ermöglicht werden.

Zum besseren Verständnis der obigen Ausführungen wird an dieser Stelle nochmals ein Auszug aus dem differenzierten Transkript dargestellt:

«Es rägnä hüt nöd jo ich sii sicher ich wüssä es ich haa uf mim Natel luegä hüt Morgä Natel sonen IPod das wo-was diis Mami haa wo-was sie meischtens umädrückle nei es Natel aso so öppä do unä haa s-es än Chnopf wenn mer-man döt druckä dänn werdä s-es entsperrä das haa ich hüt und döt chönä mer-man luegä öb s-es bim Wetterbricht hüt rägnä s-es nöd haa ich luegä».

In einem nächsten Schritt wurden die gesammelten Daten mit dem Programm «MAXQDA» der Firma VERBI in Bezug auf die Worthäufigkeiten ausgewertet. Die erhaltenen Resultate wurden anschliessend mittels der Software Excel weiterverarbeitet. Dabei wurden die Wörter alphabetisch sortiert, um allfällige Schreibfehler verbessern zu können. Es wurde eine Wortliste mit allen vorgekommenen Varianten (z.B. *Mikrophon* und *Mikrophönli*; *diin*, *diis*, *diini*, *diim*, etc.) aufgeführt, um die Vielfalt der verschiedenen Verwendungen der Wörter aufzuzeigen. Um die Daten schliesslich mit den Resultaten von Boenisch (2013) zu

vergleichen, wurde zudem eine Wortliste mit zusammengezogenen Wortnennungen aufgeführt. Dabei wurde die jeweils am häufigsten genutzte Variante gewählt oder die undeklinierte Form (z.B. «*diin*») verwendet. Die Tatsache, dass es in der Mundart keine Rechtschreibregeln und einheitliche Schreibweisen gibt (vgl. Schweizerisches Idiotikon, 2022), erschwerte die Auswertung der Daten massiv und muss deshalb als eines der grössten Fehlerrisiken genannt werden. So variierte die Schreibweise teilweise so sehr, dass oftmals eine manuelle Anpassung unumgänglich war. Dadurch, dass die Anpassungen nicht nur in der aktuellen Liste, sondern rückwirkend auch im Transkript vorgenommen werden mussten, da ansonsten die Rangfolgen nicht mehr überein gestimmt hätten, machte das Zusammenziehen der Daten zu einer grossen Herausforderung. Trotz der mehrmaligen Überarbeitung der Wortliste weist diese aus den oben genannten Gründen weiterhin Verbesserungspotential auf. Dadurch, dass die Fehler aber vor allem bei Wörtern zu finden sind, welche selten genannt wurden, kann dieser Fehler jedoch in Kauf genommen werden.

Damit die erhaltenen Resultate mit denjenigen von Boenisch (2013) verglichen und eine Aussage zur Nutzung der verschiedenen Wortarten gemacht werden konnte, wurden alle Wörter mit der passenden Wortart versehen. In unklaren Fällen wurde die Zuteilung der Wortart gemäss dem «Duden online» und auf der Basis des erkannten Kontextes vorgenommen. Zusätzlich wurde in der Tabelle auch die standarddeutsche Form der Wörter notiert. Nach Abschluss der umfangreichen Bereinigungen wurden die Daten aufgrund verschiedener Kriterien ausgewertet und in Tabellen oder Grafiken dargestellt.

5. Ergebnisse

Durch die Audioaufnahmen von den sechs Kindern in den drei Kindergärten konnten knapp 18 Stunden Tonaufnahmen generiert werden. Insgesamt wurden 16'887 Wörter transkribiert. Davon mussten 81 Wörter als «unverständlich» gekennzeichnet werden. Diese Zahl kam durch schwer verständliche Wortnennungen aufgrund technischer Probleme oder einer unverständlichen Aussprache seitens der Kinder zustande. Im Rahmen der Tonaufnahmen konnte festgestellt werden, dass die Versuchskinder an einem Kindergartenmorgen jeweils circa 2'800 Wörter sprachen. Insgesamt wurden rund 1'300 verschiedene Wörter erfasst. In der Arbeit selbst werden lediglich die TOP 100-Wörter aufgelistet, alle weiteren Ergebnisse und Wortlisten sind im Anhang zu finden.

5.1. Häufigkeiten der einzelnen Wörter

5.1.1. Absolute Worthäufigkeiten

Die folgende Grafik zeigt eindrücklich die Nutzung der wenigen Wörter auf, welche sehr häufig genutzt werden. Die TOP 50 machen mit Abstand den grössten Anteil der verwendeten Wörter aus. Danach sinkt die Häufigkeit stark ab und nach der 200er-Marke befinden sich die Anzahlen auf einem sehr geringen Niveau.

Abbildung 7: Absolute Häufigkeiten der genutzten Wörter (eigene Darstellung).

5.1.2. Prozentmarken

Aufgrund der erhaltenen Resultate können verschiedene Prozentmarken berechnet werden. In der vorliegenden Erhebung liegt die 80% -Marke aller gesammelten Wörter bei einem Wert von 13'521 Wörtern ($0.80 * n$). Diese %-Schwelle wird bereits beim Wortrang 164 erreicht. Die 50-Prozent-Marke wird sogar bereits mit dem Wortrang 32 erreicht. Die Daten dieser Erhebung haben ergeben, dass die 200 am häufigsten verwendeten Wörter 83% aller erfassten Sprachbeiträge ausmachen.

Prozent	Häufigkeit	Rang
100%	16'887	785
83%	14'014	201
80%	13'510	164
50%	8'444	32

Tabelle 1: Prozentmarken (eigene Darstellung).

5.1.3. TOP 100-Wörter

Durch die im vorangehenden Kapitel beschriebenen Auswertungen konnten folgende «Wort-Spitzenreiter» erfasst werden (n=16'887).

Rang	Dialekt	Standardsprache	Absolute Häufigkeit				
				17	machä	machen	209
				18	luegä	schaun, gucken	201
1	ich	ich	932	19	au	auch	195
2	sii	sein	767	20	es	es	182
3	haa	haben	622	21	mir	wir, wir	181
4	und	und	401	22	mer	man, mir	163
5	dä	dä, dieser	383	23	aber	aber	162
6	jo	ja	367	24	no	noch	157
7	das	das	351	25	die	diese	132
8	s	das, es	308	26	emol	mal	122
9	do	da	299	26	was	was	122
10	du	du	270	28	Frau	Frau	114
11	nei	nein	260	29	so	so	112
12	dänn	dann	251	30	dörfä	dürfen	107
13	nöd	nicht	236	31	d	die	104
14	etz	jetzt	235	32	wöllä	wollen	101
15	müesä	müssen	214	33	än	ein	99
16	chönä	können	210	34	guet	gut	97

35	wo	wo	93	72	hey	hey	43
36	mol	doch	91	72	will	weil	43
36	mit	mit	91	72	alli	alle	43
38	choh	kommen	89	76	rot	rot	42
39	wüssä	wissen	88	76	drü	drei	42
40	okay	okay	82	78	Chätzli	Kätzchen	41
41	unverst	-	81	78	für	für	41
42	scho	schon	80	80	vo	von	40
43	miin	mein	79	81	nur	nur	39
44	sie	sie	78	81	söllä	sollen	39
45	imfall	wirklich	75	81	dass	dass	39
46	ä	eine	74	81	go	(wird z.T. vor Grundform eingesetzt)	39
46	tuä	tun	74	85	fertig	fertig	38
48	goh	gehen	69	85	schön	schön	38
49	wänn	wenn	66	85	nomel	nochmal	38
50	gäh	geben	65	88	eso	so	37
51	zwei	zwei	63	89	ganz	ganz	36
52	bruchä	brauchen	61	89	am	am	36
53	doch	doch	60	89	uf	auf	36
53	kei	kein	60	89	em	ihm	36
55	er	er	58	93	immer	immer	35
55	eis	eins	58	93	zum	um	35
57	ihr	ihr	56	95	öppis	etwas	34
57	näh	nehmen	56	96	meh	mehr	33
57	schpielä	spielen	56	97	alles	alles	32
60	döt	dort	55	97	gwünnä	gewinnen	32
61	i/ in	in	52	99	im	im	31
62	eifach	einfach	51	100	wiso	wieso	30
62	gad/ grad	soeben	51	100	chli	wenig	30
62	bi/ bim	bei	51	100	mich	mich	30
65	wiedär	wieder	50				
65	gäll	nicht wahr	50				
67	säge	sagen	49				
68	wie	wie	48				
68	zu/z	zu	48				
70	dir	dir	45				
71	einä	einer	44				
72	vill	viel	43				

Tabelle 2: Die "TOP 100" meistgenutzten Wörter aus der Erhebung im Schweizerdeutsch (eigene Darstellung).

5.2. Anteile der verschiedenen Wortarten

5.2.1. Anteile der Wortarten bezogen auf die gesamte Datenmenge

Bei der Analyse des gesamten erfassten Wortschatzes (n=16'806) fällt besonders der hohe Anteil der genutzten Pronomen (17.5%) und Adverbien (15.6%) auf. Interessant ist zudem die Nutzung der wenigen Hilfs- und Modalverben (=Kategorie Hilfsverben) sowie der vielfältigen Vollverben. Die Werte befinden sich mit 12.8% und 12.4% in einem sehr ähnlichen Rahmen. Einen deutlich kleineren Anteil der genutzten Wörter machen die Nomen mit 9.1% und die Adjektive mit 5.7% aus. Fast gleichauf mit den Adjektiven liegt die Verwendung von Konjunktionen (5.6%). Am wenigsten verwendet wurden die Präpositionen (3.0%). Der Anteil der übrigen Wörter macht fast einen Fünftel (18.2%) aus. In dieser Kategorie wurden bestimmte und unbestimmte Artikel, Interjektionen, Partikel sowie Zahlwörter zusammengefasst.

Abbildung 8: Verteilung der Wortarten basierend auf der gesamten Wortmenge; geordnet nach Rang (eigene Darstellung).

5.2.2. Anteile der Wortarten bezogen auf die TOP 100 Wörter

Im Vergleich zur Verteilung der Wortarten in der gesamten Datenmenge wird innerhalb der TOP 100-Wörter ersichtlich, dass die Nutzung der Hilfs- und Modalverben mit 17% einen sehr grossen Anteil ausmachen (vgl. Abbildung 9). Zudem fällt auf, dass die Inhaltswörter wie Nomen (1.3%), Adjektive (2.8%) und die Vollverben (8.6%) innerhalb der TOP 100 mit einem nur sehr kleinen Anteil vertreten sind.

Abbildung 9: Verteilung der Wortarten "TOP 100"; geordnet nach Rang (eigene Darstellung).

5.2.3. Anteile der Wortarten in Abhängigkeit der Datengrundlage

Die zusammengeführte Grafik der Vergleiche der Wortartennutzung verdeutlicht die massive Zunahme der Nutzung der Nomen in der gesamten Datenmenge. Weiter kommt allgemein die häufige Nutzung der Pronomen, Adverbien sowie der Hilfs- und Modalverben zum Ausdruck (vgl. Abbildung 10).

Abbildung 10: Vergleich der Wortartennutzung bezogen auf die "TOP 100" und die gesamte Datenmenge; geordnet nach dem Rang der «gesamten Datenmenge» (eigene Darstellung).

5.3. «Number of different words»

5.3.1. «Number of different words» bezogen auf die gesamte Datenmenge

Die Ergebnisse fallen deutlich anders aus, wenn anstelle der TOP 100 die gesamte Datenmenge bezüglich der «number of different words» betrachtet wird. In der nachfolgenden Grafik wird deutlich, welche grosse Wichtigkeit die Inhaltswörter (Inhaltswörter: Nomen, Verben und Adjektive, vgl. Uni Leipzig, 2022) diesbezüglich haben. Die Nomen (39.4%) nehmen in dieser Darstellung die klare Spitzenposition ein. Knapp ein Drittel aller verschiedenen verwendeten Wörter konnten demnach der Wortart «Nomen» zugeteilt werden. Weiter kommt auch der wichtige Stellenwert der vielfältigen Verben (27%) zum Ausdruck. Die Anzahl der verwendeten verschiedenen Adverbien liegt mit 9.4% um fast die Hälfte tiefer, dennoch belegt diese Wortartengruppe die vierte Position. Auffallend ist der geringe Anteil der Hilfs- und Modalverben. Dieses Ergebnis lässt sich jedoch leicht dadurch erklären, dass diese Wortart nur acht Wörter umfasst.

Abbildung 11: Anteil der verschiedenen Wörter "gesamt"; geordnet nach Rang (eigene Darstellung).

5.3.2. «Number of different words» bezogen auf die TOP 100 Wörter

Betrachtet man die TOP 100-Wörter in Bezug auf die Anzahl der verschiedenen Wörter «number of different words» (NDW) wird ersichtlich, dass die Pronomen und Adverbien auch unter diesem Aspekt von zentraler Bedeutung sind. Innerhalb der TOP 100 befinden sich 20 verschiedene Pronomen und 19 verschiedene Adverbien. Interessant ist zudem, dass

sich sieben der insgesamt acht Hilfs- und Modalverben innerhalb der TOP 100 befinden. Sehr gering fällt die Anzahl der Nomen aus. Mit lediglich zwei Nomen innerhalb der TOP 100 bilden diese das Schlusslicht dieser Darstellung. Aufgrund von Wörtern, welche denselben Rangplatz belegen, wurden in dieser Grafik 101 Wörter aufgeführt, um alle Wörter des Ranges 100 miteinzubeziehen.

Abbildung 12: Anteil der verschiedenen Wörter «TOP 100», geordnet nach Rang (eigene Darstellung).

5.3.3. «Number of different words» in Abhängigkeit der Datengrundlage

Abbildung 13 verdeutlicht nochmals die wichtige Stellung der Inhaltswörter «Nomen», «Verben» und «Adjektive» innerhalb der gesamten Datenmenge. Innerhalb der TOP 100-Wörter sinkt deren Bedeutung markant.

Abbildung 13: Vergleich der "NDW" zwischen der «TOP 100» und der gesamten Datenmenge; geordnet nach dem Rang der gesamten Datenmenge (eigene Darstellung).

6. Diskussion

6.1. Beantwortung der gestellten Fragen

6.1.1. Meistgenutzte Wörter im Schweizerdeutschen im Rahmen dieser Studie

Frage 1: Welches sind die meistgenutzten Wörter im Rahmen dieser Erhebung?

Durch die Sprachaufnahmen von Vorschulstufenkindern und die anschliessenden Auswertungen konnten die in dieser Erhebung am häufigsten genutzten Wörter ermittelt werden. Die Auswertung der Tonaufnahmen hat zu einem klaren Ergebnis geführt. Die im Kapitel 5.1 dargestellte Tabelle der Top 100 zeigt die Spitzenreiter aus dieser Datensammlung. Platz eins belegt mit klarem Abstand und 932 Nennungen das Wort «*ich*». Zu den Spitzenreitern gehören auch die Verben «*sii*» (767 Nennungen) und «*haa*» (622 Nennungen). Allgemein lässt sich sagen, dass die ersten 20 Wörter aus der Wortliste, von welchen jedes 200 oder mehr Nennungen aufweist, klar als meistgenutzte Wörter aus den ausgewählten Dialekten bezeichnet werden können. Mit Abnahme der Wortnennungen lässt jedoch die Sicherheit der Rangfolgen nach. Aufgrund der relativ kleinen erhobenen Datenmenge kam es zu vielen mehrfach belegten Rangplätzen innerhalb der Wortlisten. Zudem liegen die Häufigkeitswerte der genannten Wörter zum Teil sehr nahe beieinander, was auf keine eindeutige Rangfolge hindeutet. Zwar zählen diese Wörter im Rahmen dieser Erhebung zu den meistgenannten Wörtern, ob und inwiefern diese als allgemeingültiges Kernvokabular aus dem Schweizerdeutschen bezeichnet werden können, lässt sich nicht abschliessend sagen. Auf diesen Aspekt wird im Kapitel «Beurteilung» der erhaltenen Ergebnisse genauer eingegangen.

6.1.2. Vergleich der Ergebnisse mit bestehenden Studien

Frage 2: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den Worthäufigkeiten existieren im Vergleich zu den bereits vorliegenden deutschen Studien?

Für die Beantwortung dieser Fragestellung wird der Vergleich mit der Studie von Boenisch (2013) herangezogen. Im Vergleich zur Studie mit Boenisch sollen verschiedene Bereiche betrachtet werden. Zum einen wird auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf die meistgenannten Wörter vorgenommen. Schliesslich sollen die erhaltenen Werte auch auf die Wortartenverteilung untersucht werden.

Vergleich betreffend Häufigkeiten der einzelnen Wörter

Die Erhebung hat gezeigt, dass die 80-Prozent-Marke in dieser Erhebung beim Wortrang 164 liegt. Das bedeutet, dass die 164 am meisten gesprochenen Wörter in dieser Erhebung 80% der Gesamtanzahl an Wörtern ausmacht. Mit diesem Listenplatz liegt das Ergebnis im Vergleich zur 80-Prozent-Marke von Boenisch (2013), welche mehrheitlich um den Rangplatz 200 angesiedelt sind, geringfügig tiefer. Lediglich bei einer Gruppe (Gymnasium Kl. 6) liegt die 80%-Marke mit Listenplatz 158 noch tiefer. Interessant ist der Vergleich der 50-Prozent-Marken. In dieser Erhebung liegt diese beim Rangplatz 32. Bei der Erhebung von Boenisch (2013) liegt diese bei Kindern mit geistiger Behinderung auf demselben Rang und ist bei Kindern ohne Behinderung mit dem Listenplatz 34 nur minimal höher (vgl. Boenisch, 2013).

Wie die Abbildung 14 zeigt, gibt es einige Zusammenhänge zwischen der «TOP 100» von Boenisch (2013) und den Ergebnissen aus der in dieser Arbeit vorgestellten Studie.

Verglichen wurden dabei die prozentualen Häufigkeiten der einzelnen Wörter aus den «TOP 100». Mit einem Korrelationswert von 0.7 kann die Korrelation zwischen den genutzten Wörtern als recht hoch angesehen werden.

Abbildung 14: Korrelation der "TOP 100" von Boenisch (2013) und den Daten aus dem Dialekt (eigene Darstellung) Daten vgl. Anhang.

Der Vergleich der beiden TOP 100 Listen zeigt einige Gemeinsamkeiten (vgl. Anhang). Beim Betrachten der beiden Listen fällt auf, dass beinahe alle Wörter der TOP 50 von Boenisch auch in den vorderen Rängen der Erhebung aus dieser Studie zu finden sind. Zwölf Wörter (*sagen, doch, hallo, oh, in, wie, kein, ey, zu, denn, den, auf*) finden sich nicht in der TOP 50 der Erhebung aus dem Dialekt. Die meisten dieser Wörter (*sagen, doch, in, wie, kein, zu, auf*) befinden sich aber in der Liste der TOP 100 dieser Erhebung. Das Wort «hallo» befindet sich in der Erhebung aus dieser Arbeit erst auf Platz 243, was aber auch damit zusammen hängen könnte, dass das Mikrophon jeweils erst nach der Begrüssungssequenz in der Garderobe angebracht wurde. Die zwei Wörter «oh» und «ey» sind in den Wortlisten dieser Erhebung nicht vorzufinden. Als Spezialfall gilt auch das Wort «denn». Diese Konjunktion wird im Dialekt kaum gebraucht. Statt dessen wird oft das Wort «will» (weil) verwendet. Dieses befindet sich auf dem Platz 72 in der Wortliste und gehört damit auch zu den meistgenutzten Wörtern aus den untersuchten Dialektwörtern.

Wird der Blick auf die TOP 50-100 von Boenisch ausgeweitet, kann auch hier gesagt werden, dass sich viele der Wörter auch bei den meistgenutzten Wörtern aus der vorliegenden Erhebung befinden. Davon sind sechs Wörter (*ne, ach, boah, dies, warum, hier*) nicht in den Wortlisten des Schweizerdeutschen zu finden. Ein Grund, warum «dies» und «warum» nicht vorzufinden sind, könnte sein, dass diese Wörter im Dialekt kaum verwendet werden. Für «dies» wird häufiger der Ausdruck «das» verwendet und für «warum» der Begriff «wiso» gebraucht, welcher sich auf dem Ranglistenplatz 100 befindet. Die genaue Betrachtung zeigt, dass es vor allem Interjektionen sind, welche zur TOP 100 von Boenisch (2013) zählen, in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht zu finden sind. Was der Grund dafür sein könnte, ist schwierig zu sagen. Zwanzig weitere Wörter der TOP 50-100 von Boenisch sind nicht in der TOP 100 der Erhebung der Dialektwörter enthalten. Siebzehn dieser Wörter sind jedoch in den Wortlisten der TOP 200 zu finden, weitere zwei in den TOP 200-300. Eines dieser Wörter, «mögen», tritt mit nur einer Nennung in der Wortliste auf. Auch dies lässt darauf schliessen, dass dieses Wort im Dialekt nur sehr selten genutzt wird. Zu beachten gilt es weiter, dass die Schreibweise und Aussprache nicht immer mit derjenigen der Standardsprache übereinstimmt. Beispiel hierfür wäre das Wort «mer», welches für «man» aber auch «wir» verwendet wird. Auch der Begriff «mol», welcher bestätigend für «doch» genutzt wird, ist so nicht in der Standardsprache vorhanden. Um dennoch einen Vergleich zwischen den beiden Sprachen vornehmen zu können, wurde der Bezug zur Bedeutung des

Wortes in der Standardsprache hergestellt. Für die weitere Forschung und Herstellung eines Kernvokabulars für das Schweizerdeutsche müsste dieser Aspekt dringend miteinbezogen und berücksichtigt werden.

Allgemein zeigt der Blick auf die Liste mit den Schweizerdeutschen Begriffen vereinzelt typische Dialektwörter (*mer, mol, imfall, grad, öppis*). Eine genaue Übersetzung dieser Begriffe war teils nicht einfach, da diese auch je nach Kontext anders verwendet und deshalb die Bedeutung leicht variieren kann.

Aufgrund der relativ geringen Datenmenge aus dieser Erhebung können die Rangplätze nicht als absolut und definitiv angesehen werden. Dennoch lässt sich erkennen, dass es gerade in den vorderen Rängen einige Übereinstimmungen gibt (vgl Tabelle im Anhang), welche sich sehr klar erkennen lassen. Auffallend ist, dass die Wörter «*ich*» und «*sein*», bzw. «*sii*» in beiden Erhebungen eindeutig auf den Plätzen eins und zwei vorzufinden sind. Mittels der Häufigkeitsangabe in Prozent, soll nun auf mathematische Art weitere Zusammenhänge aus den beiden Erhebungen aufgezeigt werden.

Vergleich betreffend Anteilen der verschiedenen Wortarten

Abbildung 15: Vergleich der Wortartennutzung von Boenisch (2013) und der Erhebung im Schweizerdeutschen (eigene Darstellung); GB=geistige Behinderung.

Die Grafik vergleicht die Wortartenverteilung bezogen auf die gesamte Datenmenge.

Verglichen werden die Ergebnisse aus der Erhebung im Dialekt (CH) und der Schulstudie von

Boenisch (2013). Die Grafik verbildlicht die unterschiedlichen Resultate der Wortgruppen Pronomen und Adverbien. Bei den anderen Wortgruppen lässt sich jedoch eine ziemlich deutliche Übereinstimmung erkennen.

Wie in den Ergebnissen von Boenisch macht auch in dieser Erhebung in der Gesamtmenge aller Daten die Wortgruppe der Pronomen einen sehr grossen Anteil aus. Mit einem Prozentwert von 17.5 liegt dieser jedoch im Vergleich zu den Resultaten von Boenisch (26.6/24.2%) ein ziemliches Stück tiefer. Auffällig zeigt sich die Differenz im Bereich der Adverbien. Der Wert dieser Wortartengruppe liegt mit 15.6% rund 4% höher als derjenige Anteil aus der deutschen Studie. Eine ziemlich grosse Übereinstimmung zeigt sich in den Wortarten der Präpositionen, Konjunktionen, Nomen, Hilfsverben und Verben. Die prozentuale Differenz liegt in diesen Kategorien bei maximal 2%.

Der Vergleich dieser Resultate deutet auf eine ähnliche Verteilung in der Nutzung der verschiedenen Wortarten sowohl in der deutschen Standardsprache wie auch im Dialekt hin. Der Anteil an übrigen Wörtern (Interjektionen, Zahlwörtern, Artikeln und Partikeln) liegt mit knapp 2% Differenz in einem ähnlichen Rahmen. In der vorliegenden Erhebung macht diese Wortgruppe jedoch im Gegensatz zu derjenigen von Boenisch die grösste Gruppe aus. Es stellt sich zudem die Frage, weshalb die Wortgruppe der «Pronomen» in der vorliegenden Erhebung rund sieben Prozent tiefer liegt. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass beispielsweise das Wort «*dä*» sowohl als «*der*» (Artikel), jedoch aber auch als «*dieser*» (Pronomen) verwendet wird. Aufgrund der höheren Wortnutzung von «*dä*» als «*der*» statt «*dieser*», wurde «*dä*» der Gruppe «Artikel» zugeteilt. Dies würde den höheren Prozentwert in der Kategorie «Übrige» sowie das tiefere Resultat in der Kategorie «Pronomen» erklären. Derselbe Fall lässt sich auch bei der Bezeichnung «*s*» beobachten. Aufgrund der Mehrheit an Nennungen von «*s*» als «*das*» statt «*es*», wurde auch dieses Wort der Gruppe der Artikel zugeteilt. Da beide beschriebenen Beispiele mit grossen Häufigkeiten in den vorderen Rängen der Wortliste zu finden sind, fallen allenfalls solche fehlerhaften Zuteilungen stark ins Gewicht und könnten eine mögliche Ursache für die unterschiedlichen Werte zwischen der Erhebung in der Schweiz und der deutschen Studie darstellen.

Um diese Frage abschliessend zu klären und auch weitere Unterschiede zwischen der Standardsprache und dem Dialekt herauszuarbeiten, könnte eine noch detailliertere Analyse

von Sprechbeiträgen hilfreich sein. Im Rahmen dieser Arbeit musste aufgrund des grossen Zusatzaufwandes und mangelnder zeitlicher Ressourcen darauf verzichtet werden.

Abbildung 16: Vergleich der Wortartennutzung von Boenisch (2013) und der Erhebung im Schweizerdeutschen der TOP 100; GB=geistige Behinderung; (eigene Darstellung).

Der Vergleich der Wortarten innerhalb der TOP 100 zeigt noch grössere Differenzen zwischen den Wortartengruppen «Pronomen» und «Adverbien. Weiter fällt auf, dass in der Statistik von Boenisch die Artikel nicht separat aufgeführt wurden. Möglicherweise sind diese einer anderen Wortart zugeteilt worden. Dadurch, dass ein Wort wie beispielsweise «dä», welches sowohl als Artikel sowie auch als «Pronomen» verwendet wird, einen der vorderen Rangplätze innerhalb der Rangfolge einnimmt, fällt dieses Resultat ins Gewicht. Es gilt an dieser Stelle zu beachten, dass solche Abweichungen von grosser Wichtigkeit sind und in einer nächsten Studie noch besser untersucht werden müssten. Allgemein wird jedoch ersichtlich, dass sowohl in den Studien von Boenisch wie auch in der vorliegenden Erhebung innerhalb der TOP 100 die Wortgruppe «Pronomen» den grössten Anteil an genutzten Wörtern ausmachen. Des Weiteren verdeutlicht die Grafik (Abbildung 16) die besondere Stellung der Hilfs- und Modalverben, welche mehrheitlich innerhalb der TOP 100 vorhanden sind und mit einer Nutzung von 16 bis 17% in der Alltagskommunikation von grosser Bedeutung zu sein scheinen. Wie die Grafik weiter zeigt, werden Hilfs- und Modalverben fast doppelt so häufig genutzt wie alle übrigen Verben. Dabei gilt es zu beachten, dass die Hilfs- und Modalverben nicht in jedem Fall in dieser Funktion genutzt, sondern häufig auch als

Vollverben eingesetzt werden. Mit einer Differenz von jeweils rund 2-3 Prozent, lassen sich jedoch viele Gemeinsamkeiten in der Nutzung von Verben, Partikel, Konjunktionen, Präpositionen, Adjektive, Zahlwörter und Nomen erkennen.

Vergleich bezüglich der «number of different words»

Wie der Vergleich der Ergebnisse der «number of different words» zwischen der Gesamtgruppe und derjenigen der Top 100 zeigt, liegt eine Verschiebung der Häufigkeiten vor. Die Nomen, welche vor allem innerhalb der TOP 100 einen kleinen Anteil ausmachen, gewinnen in Bezug auf die Menge an verschiedenen Wörtern zunehmend an Bedeutung. Liegen diese innerhalb der TOP 100 mit nur zwei Wörtern noch ganz am Ende der Liste, machen sie in der Gesamtmenge der untersuchten Daten den mit Abstand am grössten Anteil aus. Dies lässt darauf schliessen, dass sehr viele unterschiedliche Nomen genutzt werden und ihr Stellenwert daher nicht unterschätzt werden darf. Auch Boenisch (2013) erwähnt in seinem Text, dass der prozentuale Anteil der «number of different words» in der Wortartengruppe der Nomen, Verben und Adjektive im Laufe der Rangfolgen zunimmt. Hingegen nimmt der Anteil an verschiedenen genutzten Pronomen, Konjunktionen und Hilfsverben, welche geschlossene Wortklassen darstellen, ab. (S. 17).

Diese Erkenntnis lässt sich auch in der Erhebung der Dialektwörter beobachten. So rücken die Wortarten Nomen, Verben und Adjektive in der Analyse der gesamten Datenmenge auf die Plätze eins bis drei vor. Andererseits nimmt der prozentuale Anteil der genutzten Pronomen, Adverbien, Präpositionen, Konjunktionen und Hilfsverben deutlich ab. Am grössten fällt die Differenz in der Kategorie der Pronomen aus. Mit einer Abnahme von über 15% fällt das Resultat sehr deutlich aus. Boenisch (2013) nennt in seiner Studie, dass die vom Umfang begrenzten Funktionswörter in der TOP 200 zwar von zentraler Bedeutung sind, die in der Vielfalt unbegrenzten Inhaltswörter fernab der 200er-Marke aber an Bedeutung gewinnen. Diese Erkenntnis spiegelt sich auch in der Erhebung mit den Dialektwörtern wieder und kann demnach mit ziemlicher Sicherheit auf das Schweizerdeutsche übertragen werden.

6.1.3. Schlussfolgerungen für die Festlegung eines Kernvokabulars im Dialekt

Frage 3: *Welche Schlussfolgerungen können für die Festlegung eines Kernvokabulars im Schweizerdeutschen gezogen werden?*

Allgemein zeigten die Resultate eine Übereinstimmung mit der Theorie in Bezug auf die 80%-Marke. Mit dem Rangplatz liegt diese in der beschriebenen Erhebung zwar etwas tiefer als in der Theorie beschrieben, der prozentuale Wert von 83% für den Rangplatz 200 deckt sich aber dennoch ziemlich mit den im Theorieteil dargelegten Erkenntnissen. Die Resultate zeigen die grosse Bedeutung der 200 meistbenutzten Wörter, welche demnach etwas über 80% des Gesprochenen in der Alltagssprache ausmachen. Noch wichtiger erscheint das Resultat der 50%-Marke, welche beim Listenplatz 32 anzusiedeln ist. Aus diesen Ergebnissen lässt sich schliessen, dass das Verstehen und Anwenden dieser wenigen, jedoch sehr wichtigen Wörter, für die Kommunikation im Alltag zentral ist. Gerade bezüglich des Aspektes der Teilhabe an Gesprächen liefern diese Ergebnisse einen wichtigen Beitrag. Die erstellten Wortlisten liefern erste Erkenntnisse darüber, welche Wörter es als erstes zu lernen und lehren gilt, um erfolgreich an Alltagsgesprächen teilnehmen zu können. Wie die Ergebnisse gezeigt haben, überwiegt innerhalb der TOP 100 der Anteil der Funktionswörter. Wie Boenisch (2013) erwähnt hat, soll zunächst die Förderung des Kernvokabulars im Vordergrund stehen, damit Kinder und Jugendliche möglichst schnell und flexibel mitreden können. Die Bedeutung von Inhaltswörtern steigt erst mit dem wachsenden Wortschatz und der Zunahme der Sprachkompetenz an. Da sich die Ergebnisse bezüglich der überlegenen Häufigkeit der Funktionswörter und der ähnlichen 80-Prozentmarke mit denjenigen Erkenntnissen aus der Theorie decken, sollte auch in der Förderung des Kernvokabulars im Dialekt zunächst der Fokus auf diese Wörter gelegt werden. Durch die Erhebung und die Analyse der «number of different words» konnte zudem bestätigt werden, dass Inhaltswörter wie beispielsweise die Nomen erst in den hinteren Rängen an Wichtigkeit gewinnen. Wie bereits im Text von Boenisch (2013) erwähnt wurde, gehören die Adjektive und vor allem auch Nomen und Vollverben zu den offenen Wortklassen und sind in ihrer Vielfalt fast unbegrenzt. Hinzu kommt, dass auch laufend neue Begriffe generiert werden. Die Untersuchung hat gezeigt, dass auch in den Dialektwörtern diese Inhaltswörter zunehmend an Bedeutung gewinnen. Diese Erkenntnis sollte in weiterführende Arbeiten miteinbezogen werden.

Weiter lassen sich aus den Ergebnissen erste Schlussfolgerungen für die Herstellung von Kommunikationsmaterialien ableiten. Die vorliegende Erhebung wurde in einem eher kleinen Rahmen durchgeführt. Für die Herstellung von Kommunikationsmaterialien für die Unterstützte Kommunikation müssten noch vertiefte Studien durchgeführt werden. Dennoch lassen sich erste Erkenntnisse aus den gewonnenen Resultaten ableiten. So konnte beispielsweise die grosse Bedeutung der Funktionswörter innerhalb des Kernvokabulars bestätigt werden. Weiter konnten einzelne klare Spitzenreiter wie die Wörter «ich», «sii», «haben», «und», «das» etc. ermittelt werden. Auch der hohe Stellenwert der Hilfsverben konnte in dieser Erhebung erkannt werden. Diese Ergebnisse liefern somit erste wichtige Hinweise für eine zukünftige Herstellung oder Anpassung von Kommunikationshilfsmitteln.

Des Weiteren zeigte der Vergleich mit den Wörtern aus der deutschen Studie innerhalb der TOP 50 eine grosse Übereinstimmung. Lediglich wenige der Wörter aus der TOP 50 von Boenisch (2013) waren nicht in der TOP 100 der Erhebung im Dialekt enthalten. Interessant zeigte sich die Tatsache, dass die Mehrheit der Wörter der TOP 100 aus der Studie von Boenisch in den TOP 200 der vorliegenden Studie vorzufinden waren. Dadurch, dass es durch den kleinen Umfang der Datenerhebung zu vielen Mehrfachbelegungen auf den Plätzen und sehr ähnlichen Häufigkeiten gekommen ist, müsste für einen genaueren Vergleich eine Studie in einem deutlich grösseren Rahmen vorgenommen werden. Schliesslich war die Erhebung mit einer Gesamtmenge von $n=16'807$ im Vergleich zu derjenigen von Boenisch mit einer Menge von $n=\text{ca. } 260'000$ Wörter etwa 16 mal kleiner angelegt. Es ist deshalb erstaunlich, dass sich trotz diesem Unterschied viele Parallelen ergeben haben.

Weiter lassen die Ergebnisse den Schluss zu, dass das Kernvokabular, welches aus den deutschen Studien abgeleitet wurde, weitgehend auch auf den Dialekt übertragen werden könnte. Dennoch gilt es zu beachten, dass es einige Dialektwörter gibt, welche abweichend häufig genutzt werden.

Bei der Erarbeitung einer Kommunikationshilfe müsste diesen Wörtern besondere Beachtung geschenkt werden. Einige Beispiele hierfür wären *gäll*, *imfall* und *Chrüsümüsi*. Des Weiteren müsste auch der Verkleinerungsform «-li» Beachtung geschenkt werden. Als Besonderheit im Dialekt traten die Wörter «go» (ich gang go schlofä), welches häufig vor einem Verb in der Grundform eingesetzt wird und «wo» (das Auto wo rot isch/ wo ich chli

gsi bin), welches unterschiedliche Sachverhalte und Personen beschreibt, auf. Die Nutzung und genaue Übersetzung dieser Wörter müsste weiter untersucht werden.

6.2. Beurteilung der erarbeiteten Ergebnisse

Wie bereits angemerkt, wurde die Erhebung mit lediglich sechs Vorschulstufenkindern in einem eher bescheidenen Umfang durchgeführt. Mit einer Menge von rund 16'800 Wörtern fällt die Datenerhebung im Vergleich mit der deutschen Studie deutlich kleiner aus. Die ersten Versuche haben gezeigt, dass eine Dauer der Audioaufnahmen von 30 Minuten viel zu kurz ist, um aussagekräftige Resultate zu erhalten. Durch die markante Erhöhung der Aufnahmedauer konnte diese Schwachstelle weitgehend ausgemerzt werden. Dennoch wäre für die Generierung von noch deutlicheren Resultaten eine Studie in grösserem Umfang notwendig. Dadurch, dass eine ziemlich kleine Datenmenge von wenigen Kindern gesammelt wurde, traten einzelne Wörter überraschenderweise in den vorderen Rängen der Wortliste auf. So tritt zum Beispiel das Wort «*Doppelreparatur*», von welchem nicht mal die Bedeutung geklärt werden konnte, in den TOP 200 auf. Diese Tatsache zeigt, dass die Ergebnisse gerade in den hinteren Rängen immer kritisch betrachtet werden müssen. In der Theorie wurde erwähnt, dass das Kernvokabular über alle Altersstufen hinweg ziemlich identisch ist. Auf diesen Erkenntnissen kann selbstverständlich aufgebaut werden. Dennoch wäre eine Forschungsarbeit zu den meistgenutzten Wörtern im Dialekt über verschiedene Altersgruppen hinweg bestimmt sinnvoll, um diese Ergebnisse zu stützen.

Generell kann gesagt werden, dass die Datengewinnung mittels der Audioaufnahmen sehr gelungen ist. Dadurch, dass die Tonaufnahmen während einem normalen Kindergartenmorgen gemacht werden konnten, befanden sich die Kinder in einer ziemlich natürlichen Umgebung. Da die Kinder das Mikrophon fast über den ganzen Vormittag trugen, zeigten sie sich sehr ungezwungen und wenig beeindruckt von der Situation. Dies wirkte sich positiv auf die Datengewinnung aus, da durch die regen Sprechbeiträge in einem relativ kurzen Zeitraum eine grosse Menge an Daten zusammengetragen werden konnte. Dadurch, dass sich die Kinder teils vertieft in einem Spiel zeigten, wurden einige Wörter sehr oft genannt und spiegeln aus diesem Grund nicht unbedingt eine ausgewogene Alltagsunterhaltung ab. So nannte ein Kind an einem Morgen das Wort «*Chätzli*» knapp 40 mal, worauf dieses als eines der einzigen Nomen in der TOP 100 Platz gefunden und dadurch

einen wichtigen Stellenwert eingenommen hat. Solche Aspekte müssen in die Analyse der Ergebnisse miteinbezogen werden.

Die Tatsache, dass im Dialekt die Aussprache und Bezeichnung von vielen Wörtern sehr unterschiedlich ist, erschwert die Herstellung von Wortlisten sehr stark. Zwar wurde in dieser Erhebung darauf geachtet, dass die Vorschulstufenkinder alle aus derselben Region stammen, trotzdem gab es einzelne Wörter, welche von den Kindern unterschiedlich ausgesprochen wurden. Weiter zeigten sich bei den Durchsichten der Unterlagen immer wieder Fehler bezüglich der Schreibweise der Dialektwörter. Dadurch, dass beispielsweise die Verwendung von «ä» und «e» nicht immer klar war, sind auch in den Wortlisten Wörter zu finden, welche nicht genau so notiert werden konnten, wie diese tatsächlich gemeint waren.

Bei einer weiteren Studie sollte der Fokus schon von Beginn weg auf eine möglichst präzise Schreibweise der Wörter gelegt werden. Die Liste der meistgenutzten Wörter zeigt in den vorderen Rängen ein ziemlich deutliches Bild. Diese Resultate können deshalb mit grosser Wahrscheinlichkeit als sehr aussagekräftig betrachtet werden. Gerade die ersten Wörter, welche mit mehreren hundert Nennungen auftreten, können als bedeutend angesehen werden. Mit der Abnahme der Nennungshäufigkeiten nimmt auch die Verlässlichkeit der Position auf der Wortliste ab. Hinzu kommen die vielen Mehrfachbelegungen von Rängen aufgrund einer gleichen Anzahl an Wortnennungen. Rückblickend hat es sich als falsch erwiesen, auch unverständliche Wörter in die Ergebnisliste aufzunehmen. Dies könnte allenfalls auch eine Verschiebung von hinteren Rangplätzen zur Folge gehabt haben. Die Tabelle der meistgenutzten Wörter darf somit nicht als absolut und definitiv betrachtet werden.

Schwierigkeiten zeigten sich in der Aufbereitung der verschriftlichten Audioaufnahmen. So mussten verschiedene Entscheidungen getroffen werden. Beispielsweise wurden ähnliche Wörter für die Datenanalyse zusammengefasst. Wörter, welche sowohl in der «normalen» wie auch in der Verkleinerungsform «-li» genutzt wurden, wurden unter der Form mit den meisten Nennungen zusammengefasst. Dies hatte zur Folge, dass die Verschiedenheit der Dialektwörter nicht bis ins Detail aufgezeigt wird. Auch in Bezug auf «zusammengezogene» Wörter musste eine Entscheidung getroffen werden. So wurden Wörter wie «hesches» in der getrennten Form von «haa» und «es» notiert. In den meisten Fällen machte dieses

Vorgehen Sinn, in einigen Spezialfällen wie zum Beispiel «*wennds*»/ «*wenn*» «*du*» «*es*» kann dieses Vorgehen hinterfragt werden, da das Wort dadurch wesentlich verändert wurde.

Im Bereich der Wortartenanalyse zeigte sich in einzelnen Fällen die Schwierigkeit, eine eindeutige Zuteilung der Wortarten vorzunehmen. In den meisten Fällen wurde die erste Nennung der Wortart von «Duden online» übernommen. In seltenen Fällen wurde aber dennoch die spezifische Nutzung durch eine Kontextanalyse vorgenommen, sodass die passendste Wortart übernommen werden konnte. So wird zum Beispiel «*elei*» im Duden an erste Stelle als Partikel aufgeführt. Durch die Kontextanalyse kam jedoch zustande, dass das Wort vermehrt als Adjektiv genutzt wird. Um die ganze Forschung noch präziser zu gestalten, müsste man sich in einem nächsten Projekt auf eine einzige Methode beschränken. In einigen Fällen haben die Wörter verschiedene Bedeutungen. Dies erschwert zum einen eine genaue Übersetzung (Bsp. «*mer*» wird als «*man*» und «*wir*» genutzt) und zum anderen erfolgten dadurch Fehler in der Zuteilung der Wortarten. So wird zum Beispiel «*dä*» als «*der*» und «*dieser*» verwendet. Es könnte also der Wortart der Artikel oder derjenigen der Pronomen zugeteilt werden. In der Arbeit wurde festgelegt, dass die Variante mit den meisten Nennungen gewählt wird, was sich natürlich in diesem Fall negativ für die Kategorie der Pronomen auswirkte. Das selbe zeigte sich auch bei der Abkürzung «*s*», welches als «*es*» und «*das*» verwendet wird. Aufgrund solcher Unklarheiten müssen die Ergebnisse stets kritisch betrachtet werden.

Die evaluierten Untersuchungsergebnisse wurden mit der Studie von Boenisch (2013) verglichen. Boenisch konnte viele Parallelen zwischen dem Kernvokabular von Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen aufzeigen. Die Liste seiner TOP 100 beinhaltet jedoch nur die am meisten gesprochenen Wörter von Schülerinnen und Schülern aus Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und nicht den gesamten Wortkorpus. Da die Übereinstimmungen zwischen den Gruppen aber überaus deutlich ist, wurde entschieden nur diese Resultate miteinzubeziehen.

6.3. Ausblick

Welche Bedeutung könnten nun die Ergebnisse für die Praxis im Schulalltag haben? Und in welche Richtung könnte eine weitere Forschung gehen? Auf diese Aspekte soll nun noch kurz eingegangen werden.

6.3.1. Möglicher Nutzen für die heilpädagogische Berufspraxis

Die erhaltenen Ergebnisse haben gezeigt, dass auch im Dialekt die Fokuswörter aufgrund der häufigen Nutzung eine zentrale Rolle einnehmen. Damit Menschen mit Beeinträchtigung in der Sprache möglichst schnell und erfolgreich an Gesprächen teilnehmen können, gilt es, in einem ersten Schritt diese Wörter zu lehren. Als Lehrperson sollte man sich der Wichtigkeit dieser oft nur kleinen Wörter bewusst sein und diese vermehrt in den Unterrichtsalltag miteinbeziehen. Funktionswörter sind oftmals schwierig abzubilden, da sie, wie es ihre Bezeichnung schon sagt, keinen Inhalt beschreiben. Eine Möglichkeit, die Fokuswörter gezielt und sinnvoll zu lehren, bildet der Ansatz des Fokuswörterkonzepts von Sachse & Willke (Boenisch & Sachse, 2020). Dieses Konzept könnte durch die Generierung des Kernwortschatzes sehr einfach auch auf das Schweizerdeutsch übertragen werden.

Da in der Deutschschweiz ab der ersten Klasse Hochdeutsch gesprochen wird, steht natürlich die Frage im Raum, wie notwendig die Förderung des Dialekts überhaupt ist. Gespräche im Alltag finden jedoch in Dialekt statt und um daran teilzuhaben zu können, ist die Fähigkeit zum Verständnis und zur Anwendbarkeit des Dialektes unerlässlich. Nur so kann die Möglichkeit zur Partizipation gefördert werden.

Die Erhebung hat gezeigt, dass es viele Parallelen zu den Ergebnissen aus der deutschen Studie gibt. So befinden sich beispielsweise viele ähnliche Wörter innerhalb der TOP 100 und es konnten Gemeinsamkeiten im Bereich der Wortartennutzung und der Anzahl an «number different words» festgestellt werden. Daraus lässt sich schliessen, dass bei der Förderung des Kernvokabulars an die bereits vorhandenen Materialien zur Unterstützten Kommunikation angelehnt werden kann. Einzelne typische Dialektwörter sollten jedoch trotzdem bei der Förderung vermehrt miteinbezogen werden.

Die in dieser Arbeit vorgestellte Erhebung könnte einen ersten Grundstein für die Herstellung von Dialekt-Kommunikationshilfsmitteln darstellen. Selbstverständlich müssten für die Konzeption solcher Materialien noch weitere Erkenntnisse gesammelt werden und breiter abgestützte Studien vorgenommen werden. Auch die rückblickend erkannten Schwachstellen könnten einen Beitrag dazu leisten, eine verbesserte Studie zu konzipieren um die Herstellung von Materialien zur Förderung der unterstützten Kommunikation weiter zu optimieren.

6.3.2. Weitere Forschung

Wie schon erwähnt, müsste für die Generierung von effizient wirkenden Kommunikationsmaterialien für die unterstützte Kommunikation im Dialekt weitere Forschung betrieben werden. Ziel dabei müsste es sein, aufgrund einer umfangreicheren Datenanalyse aussagekräftigere Ergebnisse zu erhalten. Grundsätzlich könnte auf der in dieser Studie verwendeten Methode der Datengewinnung mittels Audioaufnahmen aufgebaut werden.

Die Auswertung der Daten müsste jedoch nach einem noch strikteren Vorgehen erfolgen. So müsste beispielsweise sehr präzise definiert werden, welche ähnlichen Wörter für die Statistik zusammengezogen werden sollen und welche nicht. Zudem müsste noch vermehrt auf eine der Aussprache angepasste Schreibweise geachtet werden.

Um ein noch breiteres Bild der meistgenutzten Wörter zu erhalten, müssten noch mehr Kinder an den Studien teilnehmen. Es wäre auch möglich, die Studie zusätzlich mit weiteren Altersklassen, zum Beispiel Jugendlichen und Erwachsenen zu erweitern. Auch in Bezug auf die Dialektauswahl könnten weitere Forschungen betrieben werden. Es könnte zum Beispiel untersucht werden, wie sehr sich das Kernvokabular je nach Region verändert und welche Parallelen und Unterschiede im Vergleich mit den deutschen Studien gezogen werden könnten. Daraus könnten Schlüsse darüber gezogen werden, ob sich allenfalls eine Herstellung von spezifischen Kommunikationsmaterial für die Dialekte in der Deutschschweiz lohnen würde.

Bevor von der Herstellung von Kommunikationsmaterialien für den Dialekt gesprochen werden kann, gilt es jedoch zu klären, wie sinnvoll und notwendig die Förderung des Dialekts für Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen in der Sprache überhaupt ist. Schliesslich könnte es auch sein, dass ein Mehrwert vorliegt, wenn man sich bei der Förderung von Sprachkompetenzen auf die Standardsprache konzentriert, welche nach vorgegebenen Regeln und einheitlichen Schreibweisen funktioniert.

7. Danksagung

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an Frau Prof. Dr. Melanie Willke. Vielen lieben Dank für die Überlassung dieses spannenden Themas, die spontane Übernahme der Betreuung meiner Masterarbeit sowie die vielen hilfreichen Ratschläge während der Erstellung der Arbeit!

Weiter möchte ich mich herzlich bei allen beteiligten Personen, welche im Prozess rund um die Datengewinnung involviert waren, bedanken. Ohne deren Offenheit und Bereitschaft zur Teilnahme an dieser Erhebung hätte diese Arbeit nicht entstehen können.

8. Quellenverzeichnis

Literatur

- Boenisch. (2014). Die Bedeutung von Kernvokabular für unterstützt kommunizierende Kinder und Jugendliche. *Logos*, 22(3), 164–178.
- Boenisch, J. (2013). Kernvokabular im Kindes- und Jugendalter. *uk & forschung*, _3, 4–23.
- Boenisch, J., Bünk, C., & Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.). (2001). *Forschung und Praxis der unterstützten Kommunikation* (Originalausgabe, 1. Auflage). Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.
- Boenisch, J., & Sachse, S. K. (Hrsg.). (2020). *Kompodium Unterstützte Kommunikation* (1. Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Sachse, S., & Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.). (2007). *Lernen und Lehren in der unterstützten Kommunikation* (Orig.-Ausg., 1. Aufl). Karlsruhe: von-Loeper-Literaturverlag.

Internet

- Baker, B., Hill, K., Devylder, R. (2000) California State University Northridge (CSUN). *Core vocabulary ist the same across environments*. Verfügbar unter:
<http://www.csun.edu/~hfdss006/conf/2000/proceedings/0259Baker.htm>
- Baladin, S., Baker, B., Hill, K. (1998). *Core vocabulary – more than a word list*. Verfügbar unter: https://www.dinf.ne.jp/doc/english/Us_Eu/conf/csun_99/session0082.html
- Fbz-uk (2022) *FBZ Onlineshop – Kölner Kommunikationsmaterialien aus der Kern- und Randvokabularforschung*. Verfügbar unter: <http://shop.fbz-koeln.de/produkt/tafelposter-metacom-a1-v3-0-140-felder/>
- Kleiner Sprachatlas der deutschen Schweiz (2022). *Karten*. Verfügbar unter:
<https://www.kleinersprachatlas.ch/download/karten>
- Schweizerisches Idiotikon (2022). *Schweizerdeutsch*. Verfügbar unter:
<https://www.idiotikon.ch/schweizerdeutsch#q7>
- Universität Leipzig – Schreibportal (2022) *Funktionswörter*. Verfügbar unter:
<https://home.uni-leipzig.de/schreibportal/funktionswoerter/>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kölner Kommunikationstafel (fbz-uk, 2022)	15
Abbildung 2: Ergebnisse zur Wortartennutzung aus der Studie von Boenisch (Boenisch, 2013)	20
Abbildung 3: Verteilung der "number of different words" aus der Studie von Boenisch (Boenisch, 2013)	21
Abbildung 4: Das Wort "Wäscheklammer" in verschiedenen Schweizer Dialekten (KSDS, 2022)	24
Abbildung 5: Taschensender mit Mikrophon (Huber, 2022)	30
Abbildung 6: Empfänger mit Datenrecorder und Kopfhörer (Huber, 2022)	30
Abbildung 7: Absolute Häufigkeiten der genutzten Wörter (eigene Darstellung, e.D.)	36
Abbildung 8: Verteilung der Wortarten basierend auf der gesamten Wortmenge (e.D.)	39
Abbildung 9: Verteilung der Wortarten "TOP 100" (e.D.)	40
Abbildung 10: Vergleich der Wortartennutzung bezogen auf die "TOP 100" und die gesamte Datenmenge (e.D.)	40
Abbildung 11: Anteil der verschiedenen Wörter "gesamt" (e.D.)	41
Abbildung 12: Anteil der verschiedenen Wörter «TOP 100» (e.D.)	42
Abbildung 13: Vergleich der "NDW" zwischen der «TOP 100» und der gesamten Datenmenge (e.D.)	42
Abbildung 14: Korrelation der "TOP 100" von Boenisch (2013) und den Daten aus dem Dialekt (e.D.)	44
Abbildung 15: Vergleich der Wortartennutzung von Boenisch (2013) und der Erhebung im Schweizerdeutschen (e.D.)	46
Abbildung 16: Vergleich der Wortartennutzung von Boenisch (2013) und der Erhebung im Schweizerdeutschen der TOP 100 (e.D.)	48

(e.D. = eigene Darstellung)

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Prozentmarken (e.D.)	37
Tabelle 2: Die "TOP 100" meistgenutzten Wörter aus der Erhebung im Schweizerdeutsch (e.D.)	38

9. Anhang

Transkript I - Rohfassung

Kind 1

Frau Name etz han ich das jo ich dörf au vo dene neh nei d Frau Name het gseit hüt seg ich dra jo jo das weiss ich nöd jo das weiss ich nöd nöd so wiit nöd jo ich bin so wiit Frau Name Frau Name Frau Name ich chan das nüm jo dä inner Kreis hani scho ganz fertig gmacht imfall d Anna isch vo Anna und Elsa isch die mit em blauä Kleid und die mit em wissä Kleid die isch d Ilsköniin isch d Name isch die mit em pink blaue Kleid und d Elsa isch eh die mit de wiisse Hoor und d Name isch die mit de dunklä Hoor doch Name du chasch mich nümä mitem chlinä Kreis überholä will ich han dä chli Kreis scho unverst Frau Name ok ich chumä ich muen no schnell miin Platz ufruümä wo söll ich das hii tuä Frau Name wo söll ich da hii tuä bhaltä ich tues au ich tue s unter de Stuel chum emal weg für d Olivia aber ich muen s Grätli aloh gell aso ich dörf nur sitzä und stoh und natürlich au und natürlich und wa ich natürlich am aller beschtä törf isch natürlich au laufä susch jo susch müesst mer jo di ganz Ziit nur sitzä sitzä sitzä nei das lömmer eso lueg es isch so schöner okay ich lueg mol id Tüecher Chischtä keis einzigs Chüssi wo sind denn d Chüssi jo ich goh jo ich mach chum ich mach nur do zue du ich frog d Frau Name wo mer Chüssi chönted ha Name ich han s riese Chüssi gfundä es isch döt söll ichs holä nei Frau Name Frau Name Frau Name Frau Name dörfed mer die ha mir dörfed s lueg jo ich goh ie ich dörf au chrüche eifach s Grätli dörf nöd kaputt goh oh Mann ich mach es isch zu eng für mich cool jo jo und ich mach e Falle muesch d Frau Name frögä nei ich zeig dir welli die lueg die ohni Schueh lueg die nei die muesch frögä was isch nei weisch ich goh ebe hüt id Chunderarche villicht hey da hend mir zersch baut nei aber ich wött nur nöd dass du das kaputt machsch und ich zeig dir wo dä Ilgang isch unverst nei nei das isch Name du muesch kei Angscht ha chasch au säge Name es sind Fallä unverst da chan ich denn inä redä nei nei bitte vo mir nöd gib mir s ich mach do no unverst nei es het ja nöd weh tue warum gohts denn unverst das isch denk üsi Fallä hey da hani döt ane gmacht do das isch ä Fallä nei das isch für de Bodä will wenn en Räuber döt drüber rennt gheit er voll uf d Siitä nei en Spielräuber ebe etz isch das passiert denn und ich gohn mal churz ie wie do hey jetzt isch es z streng ich binds a nei ich mach für anderi Mänsche ä Falle jo Name chasch mir das Name hey gib mir gib mir s andere Endi gib mir s aber wenn du wieder do durä laufsich aber du muesch mir es Stuck Seil geh ich nimm no es Gummiseil söll ich amä Hoggä das abindä söll ich a mim Hoggä das amachä dä Frosch aber das isch mini Jagge aber ich tuen s do anä ok hey Name isch mir egal öb ihr es längers Seil hend defür han ich es Gummiseil wo chan unverst mir doch egal und ich mach do no nei ich nöd unverst ok mach Seil a Seil a das isch gemein denn mach ich halt eso jo genau d Name chämt au do drüber jo wenn sie öppis chlaut wo mir brucht hend springed mer sofort a Name warum ziehsch du am Seil jo warted am Name chönd mirs zeige hey Name nei Name d Schmetterling hüt wartä guet und am andere Endi jo ich versuechs ich versuches mir bruched no meh Seil nei da bin ich nöd gsi imfall dä Name imfall d Schmetterling chömed nöd do durä die Fallä isch für d Schmetterling mir wönd jo au e Fallähuus Name unverst Huus iirichtä aso mir mached e Fallähuus zieh zieh zieh es bitzli meh zieh zieh zieh unverst dorf ich s achnotä ich tuen s achnotä wartä wiso nei sie loset jo gar nöd hey es git en hässliche Fuess d Name isch uf die Idee cho ich tuen s do achnotä unverst hey die säged Baby Fallä es isch e gar kei Baby s gseht gar nöd hässlich us aber mir mached ä Fallä ä Fallä nur do denn schpiel i halt nümä mit eu jo bisch unverst d Name chunnt jo nur wenn ich und d Name dörfed elei sii okay und ich ich bi d Frau okay nei ich bin s Chind mir müend de Zügel no amache Name Name chum mir mached de Zügel no a Name nei chum mir tüend die de Zügel amachä wartisch no Name

du chasch okay denn bin ich diis Pferd aber ich muen no dä Zügel aleggä okay nöd um dä Hals Pferde sind so wild s gseht gar nöd hässlich us hua oh Mann warum mues ich denn immer das sii nei muesch nöd ou Mann doch ich han eu genau gseh Name du bisch nöd iighänkt Name diis Bildli isch nöd bi dä Baueggä ä Hütteeggä ich wett nöd es Seili Name Name ok das wär miis und diis Pferd bravo etz echli höher unverst nei jo und drum und du und ihr spring Name spring spring bravo Name lueg wöttsch du etz so machä Name spring so nei das isch nöd gibts am Name hey das isch nöd dä Pferdestall nei Pferdestall wär do ich nöd ja dä Pumuckl ok da wär dä Pferdestall Name Name ok du hettisch dussä dörfä ohni abindä und mir und mir hend sowieso nöd gern wenn du do bisch will d Name wird unruhig imfall do isch dä Name ihren Stall jo will d Name isch mega wild denn bisch du tot ich nöd Name Name Name chumm jo Name du bisch ja brav hei d Sabrina isch etz miis nu e bitzeli diis nei nöd so hoch nei nöd so hoch Name spring das wär miis aber dir echli weniger will ich hetti genau jo will ich hetti aber chumm Name Name und d Name wär miis Rössli d Name sie wär u wild sie isch würlklich es wild Rössli ok jo Name du dörfsch au üs cho bsueche cho gell ganz ruhig ganz ruhig nei chum Name chum chum Name du bisch als erschts nei ich bi eifach döt wo d Name isch Name wömmer go baschtlä baschtlä macht vill meh Spass weisch no wo mer chumm mer mached öppis us Karton Name ganz ruhig ruhig Name wöttsch du do blibä bravo und lueged was ich chan gang weg gang uf d Siitä Name Name ich han s Mikrophon Name du chasch ja au no bim baschtlä d Name si chum mir gönd go baschtlä ich gohn go baschtlä Name ich aber pass uf d Name wär würlklich wild gsi sie macht gern und sie het scho mal mich packt aber such muesch sie eifach am Buuch wieder zruggstossä ruhig ganz ruhig ruhig Name hua Name ruhig ruhig Name du dörfsch etz ohni Seili jo du wärsch nu zu üs liäb gsi Name bravo Name unverst bravo Name Name nei jo klar Name eimol hettisch du eimol hettisch du diin Babyhund vergesse Name ok du hettisch dasmol diin Hund bi üs vergessä Name bravo etz echli höher jo du wärsch etz ok ihr wäred beidi miis Pferd zwei äh drü Frau Name Frau Name es isch do abgheit Name nei nei ich wött go baschtlä chum unverst ich go go baschtlä Fraue Name Frau Name hüt han ich jo Chinderarchä jo schpielä und mer chan sogar au Zmittag ässe döt jo klar do hets Platz unverst us dä Baschtelchischtä wow schön Name söll ich mit dir da schpilä Name ok aber chönd mer denn es paar usenehm also doch jo denn dörf ich halt die Charte nei etz mached mers so die isch schwierig ou die isch schwierig so und etz da isch nöd richtig ah jo nei und etz jo das isch schwierig das isch doch rosa rosa ich bi besser ha ich wött aber au die do du chasch nöd ufgeh weisch du dörfsch au nöd ufgeh weisch jo zum an Finger tue und wer am meischtä Chartä het het gwunnä und denn müend mer so mache und wer schneller uf dä Gloggä isch het gwunnä Frau Name was macht mer do gömmer denn noch am schpielä direkt id Garderobä unverst eis zwei drü vier nei eis zwei drü jo isch langwilig unverst ich au ich gsehs nöd ja ich nimm obä da Chübel du chasch ich nimm das du chasch das unverst was isch denn das Blueme jo klar do hets nünt meh drin zum baschtlä ich weiss es nonig jo ich han au nei das isch Silserbrot und ich han scho tuschet Salzstängeli Mandarinli Öpfel isch da alles Maiswafflä welli Farb hets Rüebli Brot Nüssli öppis wo ich au han ich han nünt anders Rüebli Mandarinli Peperoni Orangä unverst ich muen nöd hebä wiso wiso was isch dä Name für es Tier Ülä jaged au Müüs Brezel Öpfel Gurkä Salzstängeli Frau Name het denn het de Name Naseblüete gha Frau Name Frau Name ich muen en Bisi jo di ganz Siitä vollä min Fründ het ein dihei owohl er nonig in Cindergarte goht er isch vieri aber goht nonig in Chindergartä unverst ich wött elei es git auch Chind wo älter sind es dörfed au Babys Babys dörfed au aso wenn nur ich und dä Name sind sind mir denn dussä aber wenn ebe mini Fründin Name au döt isch denn goht dä Name elei denn chan ich mit dä Name schpielä mir sind zwei Fründä aber wo ich zwei gsi bin hämmer es Huustier gha dä heisst Name aber dä het Chräbs gha und genau vor mim Geburtstag isch er gstorbä aber mir hend immer no es Bild und s Mami het sogar no es Video wo ich

ihm en Tennisball wirfe im Garte und wo ich nonig han chöne laufä unverst und mir hend au no es Fotialbum wenn mer nümä weiss dass mer en Hund gha het isches sehr truurig denn chan mer nümä dra denke denn weiss mer nümä wie er usgseh het aber ich han es Elefantehirni will ich immer no weiss was ich vorgeschter gässe han min Grossvater unverst erst grad het mer öppis fertig gseit het ers scho vergässe aber ich han au no dä Papa het jo au en schwarzä Labrador dä chunnt mängisch au zu üs denn hemmer au chli en Hund er glicht chli am Name aber dä isch es bitzeli grösser als dä Name und dä Name het mitem Papi au chli gschpielt ab di Poscht dä Name het no siis schöni Bild do vergässe aber das macht ja nünt er chunnt ja nomel inä d Name und d Name jo da isch wie es Spängeli jo die wo unterem liged Name etz wär ich gad inä cho ä grad usä cho Name ihr chönd jo nöd dä Ascht abägheiä dä isch fescht agmacht Name aber s Wasser chan ja do abälaufä dörf ich au no ich han händ ihr das do brucht wie chunnt denn de Ball do drüber ich sammlä do Schtei usä nöd das mach ich nei zwei drü Name unverst ich bin d Schwöschter du chasch doch en Bueb sii ok s chönd nöd beidi öppert vo üs drü mues au s Baby unverst Papi Papi Name ok du wärsch min Papi so viel hunderttausendneunundneunzig neunundreissig zweiundreissig vierzig Schpangä ä Schpangä eini Frau Name ich tuen d Sachä sortierä ich tuen alli glichä Sachä wo s gliche aziehnd uf in Huufä eifach ich tuä die die sind jo alli farbig Schpängeli zu Schpängeli unverst hä wär het etz s Liecht abgestellt nei ich bin d Schwöschter dä Name und dä Name sind beidi Mannä s sich ihnä egal und die tueni do und die ich tuen ebe alli sortiere dass wenn ich ufruümä do dass ich die denn alli schön zumä Hüüffeli leggä ine tuen und nöd Chrüsümüsi so wie vorher wo ich das ufgmacht han sie säged sie hegeds guet ufgruumt aber sie hends gar nöd guet ufgruumt vor allem do sind sie drum tuen ich do ich han scho vill schön sortiert isch halt immer chli en Chrüsümüsi drum muen mer do luegä dass schön ufgruumt isch wenn do en Durenand isch isches echt dumm und denn chan mer do nöd schön schpielä ufgruumt gsehts vill schöner us jo ich bi scho am ufruümä ich sortierä jo die Sachä das tuen ich au no zu de andere Bändeli Bändeli ich tue do schön die Sachä schön ufruümä Schpängeli schön ufruümä alles i einere Reihä würllich simmer echt schön do unä natürlich die Uhr chunnt do jo do chunnt sie herä die chunnt do warte Name es isch do no en Chrüsümüsi etz sortiere ich no do die Sache dass wieder schön Ordng isch so und d Pfannä no do dasdo chunnt schön do herä jo das isch schön so unverst es dörf kein Chrüsümüsi sii die Gläser do au do anä so d Gläser Name du muesch mir no helfä ufruümä da Stoffding chunnt irgendwo inä grüeni Box wart ich lueg schnell do isch die Box hesch du irgendwo e chlini grüeni Box gseh ajo do isch sie scho wieder ich tuen dä Fadä wieder weg Name ich finds toll wenn du mir hilfsch hesch du und dä Name denkt wenn d Name ufruumt tüend mir gad nöd ufruümä aber alli vo dä Babyecke mend ufruümä alli aso nöd alli wo wartä nei tuens weg wie goht denn das wartä wartä das goht doch nöd es isch en Chrüsümüsi so und so schön iirichtä so jetzt gsehts scho ordentlicher us etz gsehts würlki schön ufgruumt us

Kind 2

Mikrophönli was söll das für es Grätli sii dasdedo do am Name siis chline Bibeli aber da wird sicher mol es Hüehnli do bim Name s chline Mikrophönli Tönli nei ich weiss jetzt han ich s Mikrophönli jetzt han ich s wa jo miis Mami het mich nöd brocht in Chindergarte hüt het mich min Opa brocht und und drum han ich nu sonen chliine Znüni debi nur Nüssli nur Nüssli Küssli nei wäh denn bini id Wand verliebt hü isch scho de zähti Tag aber da gseht luschtig us s siebni am füftä Tag so am sechstä so am siebtä so und jops hä was da hend nöd alli hallo Frau Name weiss nöd aber da isch e Baby-Mikrofon du hesch gseit Frau Name mues mers eso mole mue mer da so mole ähm ich wott Hüehnli Hüehnli miis Mami isch 45gi upsi ah ich han scho mal bis uf 100 zellt wow ich han scho mal bis uf 102 zellt miis Mami isch 45 miis Mami isch 45 echt du miis isch würllich 45 miis Mami isch eis älter 100 190 106 107 115 ja ja lueg immer immer do mues mer abluege und die mue mer denn immer so mole

wies döt druf sind ich mag nümme Frau Name Spatzi Spatz Name Name ja ich bi au nöd wiit es git kei Meitlifarb und Buebefarb ich au ah lueg öppis komisches isch da igendöppis aber es git kei gääls Huehn wenn sie d Pokemonsendig luegt denn kennt sies wa ich ha meh wie drü ebe öppe 300 ich han öppe 300 Pokemoncharte ich han öppe 300 Pokemoncharte nei du hesch drü zehner Päck hesch du gseit und sie seit ja mue mer dä etz nomel mache mer hend etz scho drü mal Huehn gmacht wenn mer dä no mached also bitte da hend mer doch scho gmacht en Pokemon ja du muesch nöd abschnide Name du muesch de Chnolle nöd abschnide du muesch mitem Wullechnäuel au wickle und du hesch en abschnitte äh chan ich go schpielä dörf ich zu Lego ja wa cool dä chan sich draie ja da Freizeitpark ja ja aber niemert doch alli aber lueg emol lueg da isch luschtig Schwanzfedere Panzerfedere hey häsch du scho mal sonen rote gseh ich han no nie sonen rote gseh Name Name cool mueschen eifach mal hebä was ja dä dörfsch niemertem verschänke lueg mal was de Name für en coole Freizeitpark het und ja lueg emol Name ja lueg Name oh nei da isch nöd guet nei sicher nöd nei da isch ä Türä da isch ä Autotüre dörf ich das ja ja ussert eimal min Kolleg aber usversehe jo jo jo dänn bini wieder do drii gheit und so fett worde will ich alles gässe han jo Lakritzele jeh etz ischs kaputt gsprengt das hani au wöllä d Name was de Rucksack doch du bruchsch en Chöpfler wer de Name müend ihr ine tue ou jo für was söll dänn das guet sii nei aber die Fässer müend mer denn azünde und denn und denn zerstörts s ganze Land lueg *Achtung Achtung die bösen greifen an Achtung Achtung lueg emol Achtung Achtung mega fröhlich Achtung Achtung der Name greift an der Herr Niemand greift an* oh mein Gott ich han en Sprenger du hesch en Sprenger baut Name do chasch du alli wegsprenge cool ja da chan nur de Joni Toni schaffe was die bruched mer doch nöd zeig mal ou und ich han do no eine da isch ähm no gar nünt ich bi nonig fertig nei lueg lueg da isch au e Windrad nei für wa brusch du die Fahne überhaupt Baby Yoda Alien Baby nei mir kämpfed nöd ich au nei ok denn sind mir au lieb ich au nöd mir händ beidi kei Luscht doch ok Name ich schenk dir eine äh nei ja doch ok denn fahred mer eifach los ja nei da isch diin Baby ja Name lueg lueg emol lueg ja denn fahred mir eifach durä wenn sie grünen denn warted mir jo Frau Name leg doch mal de Chopfhörer a hey stinkigi Füessli ok ja stop stop stop nei Name stop da isch imfall nöd luschtig will nei du dörfsch nöd kaputt mache okay denn dörfed ihr au nöd denn dörfed ihr au nöd bi üsem kaputt mache da isch aber e Huus hey en Diamant denn muesch halt miin Schnauzmensch neh denn muesch halt miin Schnauzmensch neh besser wie kein Mensch oder jo nei aber do hets nüm so Chöpf drum drum muesch de neh cool hier kommt die Werkreparatur achtung hier kommt die achtung hier kommt die Reparatur vom Name Kanone bum bum Reparatur Doppelreparatur ich chan imfall alles ufmache mit dene Doppelreparatur ich han dich imfall gad ufgmacht da macht mir nünt Doppelreparatur Doppelreparatur Angriff mol ich chan alles ufmache etz han ich dich ufgmacht Doppelreparatur jetzt chunnt die Doppelreparatur ich glaub de Name hets gmacht ich bins nöd gsi de Name hets glaub gmacht de Name mues es gsi si ja typisch Name doch doch mini Doppelreparatur isch besser mini Doppelreparatur isch vill besser imfall Name mini isch vill besser ich han mega vill Diamante aber ich wott en Diamant ich ha no null Diamante wa mir müend aber teile aber susch han ich nuno Diamante ok also danke aber da isch defür da isch guet Doppelreparatur geht futsch Doppelreparatur isch mega guet aber du chaschen no besser baue Name bisch du mit mir will susch ischs unfair nei ich bin lieb du muesch mit mir sii will susch ischs unfair will susch isch einä gege drü das Fahrzüg isch Laser mer dörf nüm bauä super Doppelreparatur Name du mit em Tannebaum **los Bomben** doch eimol het ichs gschafft eimol eimol eimol eis einzigs mol doch well nochher ischs defür verbii dä Code wär 808 gsi ersch denn chönd mir do durä da Laser goht uf und denn chönd mir do durä und dänn goht das uf aber dä isch Laserdicht doch doch ein scho dä mol jo da will da so vill Schiibä hät ischs gschützt und dä isch nu do chli Laserdicht nu do jo da isch abgheit da chasch du nöd

ich weiss nöd wo das hii chunnt nei ich mues do sii jo zum dä Diamant mache s het do sonen Code zum schpilä wo mer mues iigeh aber das hettetd ihr nie gschafft aber wenn ihr üsä schaffed denn schaffed mir euen ich wött dunkelrot dunkelrot dunkelrot ich wött au dunkelrot aber eis zwei drü vier fuf hani jo ohni Augä wo sölled mer dä Name unverst zeigsch dä Mittelfinger nei elf Finger sechs nei elf unverst lueg mol Name lueg mol dä Mittelfinger unverst nei di säged lueg di säged das finde dalli toll Name aber ich find dich kei Arschloch ich zeig nöd dir ich zeig s am Tisch da fählt jo no allnä ich au hä tönd ihr bitte eui Zeichnigä aschriba Zeichnigä aschriba du hesch gseit d Zeichnigä müend mir aschriba dä Name müend mir aschriba *ich brauch grün* jo ich han hunger jo ich au mir isches verleidet ich au em Mami gohts nöd guet mim Mami gohts nöd guet öppis mitem Buuch isch nöd guet wennis irgendöppis schlimms isch denn mues sie in Schpitol go operiere nei sie het etz ebe no öppis müese go useneh wo sie geschter het müese drii tue und da goht sie etz go useneh da dörf mer nöd hoffä dä Name hofft dass er Corona überchunnt doch da hesch du gescht gseit isch Taff dumm findsch du Taff dumm isch da guet jo hey nöd wegflüüge het gad wellä devo jo ähm lueg Entschuldigung Frau Name unverst jo Name hesch du e Fründebuech wotsch du eis dänn sind Fründä drin wo eigentlich gar nöd diini Fründä sind nei da isch doof will ups jo vo wo chasch du da wüssä nei denn chan ich ebe nümä gang bitte eifach nöd zu dä Lego will susch chan ich nümä ich au denn isch leider nei denn chönntisch du no isch da guet Frau Name nei ok Frau Name isch da etz guet guet scho gwäscht dä isch scho gwäschä dörf ich zu Lego etz dörf no öppert aber du bisch bös Name chunnsch nochher zu Lego will susch gahts nöd uf mit dä Teams leug emol was ich für Fahrzüüg han du muesch ebe bös sii nei mir müend ebe mit de Teams mues ufgo dä Name isch mit dir nei Name du bisch mit em Name was bisch blind los chasch du mit mir sii Name ok du muesch mit em Name sii aber das sind doch mega vill Chräbs ok dänn dänn dänn schaffed mir au euen jo und du aber du chasch dä Code nöd wüssa nei etz gohts aber das wär e Laserbahn aber du chasch de Code nöd aber eimol hetsch en du gschafft etz wär und denn wenn de Code gschafft hettisch wär das ufgangä bisch du mitem Name nei ich bin au nei nei nei ich ok Name ich bi mit dir nei ich ich au sind mir doch alli im Team ich wött zämä simmer doch lieber alli zämä jetzt simmer alli zämä do wär üses Huus Name mir chönd do au Kanonä mir chönd do au Kanonä schüssa Name ich han do extra Kanonä montiert do isch üses Huus die wäred bös diededo wäred bös die wäred bös schpieläd mer etz okay aber isch bös guet gäll Frau Name da isch bauä aber da isch bauä jo da isch baut und die Muur chönnt sich i unverst verwandlä jo oh nei nei da sind sogar no mega vill guet etz isch das scho wieder ich weiss aber da bringt mer nöd fürä so etz isch aber alles ufgruumt Frau Name aber da isch wieder abgheit ich mues no d Händ wäschä da isch kei Pfeffer Name aber im Turnä dörf mer renne nei am beschtä null mol jo ich au Name wa muen ich zahlä d Namä und bim Name hets au d Name brocht Name bim Name hets au d Name brocht bim Name was nei isch egal nur das Gurkä nei was eleigä jo bitzelli hani jo ich au nie aber ich wött Mann wänn kapierts die was isch da Name da isch nöd unverst Darvida ich han s ihrä gseit will ichs gseh han was händ die drin was händ die Darvida drin nei nei nei Birchermüesli jo nei die isch nöd abgloffä chum mal Name wa han ich do drin wa han ich do drin jo nei aber ich da isch ich han eis debii gha und etz hani no weiss nöd was die drin händ nei die mit Tomate sind rot das do sind di normale doch da sind di normale jo aso nu chruz sie het eifach öppis müese go use neh wo sie gescht het müese drii tue und wieder usäneh etz häts de Name gha gäll Name da hettisch du sicher au nöd gern da hettisch du ganz sicher gar nöd gern isch da guet und wa isch mit däm wa isch mit däm dä Name mues gar nöd helfä wüschä er isch ja chrank ok denn hörsch du uf upsi dupsi jo jo d Schueh chani aleggä weiss nöd wa was söll das sii cool nei us däm chas kei Glace geh machsch du dä Parcours wa denn jo was sölled mer schpielä denn dörf niemmert meh druf unverst s dörfed nur drü Name machsch du etz dä Parcours hä dä Name macht etz echt de Parcours wa jo ich möcht au abä

goh was jo ihr chönd druf mir chömed abä mached mer en Wechsel ähm niemert es isch kaputt hans nöd gseh dä Name glaub ich weiss nöd wer er isch do verbii er isch do durägrennt er isch am nächscte gsi nei jo ich glaub es isch dä Name ok dä wo mer wött sii äh de Herr Name nei ich bin eifach en normale Mensch mitere Pistolä du wärsch miis Tierli ok was du häsch en uf d Stross tuä mached ihr dä Parcours ihr dörfed nur zum rotä du dörfsch nöd ufs rotä echt hä isch das chasch du unverst do chönntsch wäh nei da isch kei Süessholz da isch kei Süessholz ok wo häsch du diis Süessholz Name echt alles im Muul nei gloubi dir nöd wönder dass us däm unverst git aber du muesch teile doch wäh gib eis wäh eklig ich bin Schiri dä isch du wer isch mit wem im Team aso s Wasser bruched mir nei mir bruchäd Wasser mir bruchäd Wasser imfall mir chönds ja au tuesch du Stelzä laufä ok denn versuech ich s au mol äh ups hey wiso söllled mir kei lis machä mir chönds ja vom Name wegneh Stelze laufe findi no vill weniger cooler wäh bisch du am bauä Name bisch du am bauä nei lis chasch du nöd mache will de Name het s Wasser du meinsch will ich brüelet han will ich nur so wenig Znüni gha han wa ich bin da nöd gsi Name ich au isch ok chan ich das drii tue nei ja hey söllled mer no chli Laub drii tue wiso wötttsch es du nöd unverst drii tue Name chasch das bruchä wiso tüend mer kein giftigä Trank mache für d Mädels ok mit Brennesslä unverst da chömmer etz id Wiesä leerä ä bitz mached mer morn wieder zeig mal wie das isch wa mömmer machä im Kreis mached mer morn no meh mached mer morn no meh Güllä imfall und ich wohnä ja gar nöd döt unä nei jo was gib mal hesch du gschribä aber so umä isch en unverst en unverst Name da chasch mitneh noch em Name chunnsch du da isch dä Name und denn chunnsch du isch ok do chunnsch du ja da isch miis was wo wo das ich das übercho han das han ich vo mim Gotti übercho weiss nöd wa jo sie nervt muen ich d Farbstiftschachtlä holä Name Farbstiftschachtlä holä eis zwei drü vier fuf sechs siebä acht da isch ersch acht wa jo mir hend gescht zwei usmalä vergesse und ich han s do das gescht hemmer vergässä aber ich nöd will ich do unä eis zwei drü vier fuf sechs siebä acht nün zäh wa eis zwei drü vier fuf sechs siebä acht nün zäh du häsch scho dä zähti usgmolt sie mues gar kei meh usmolä sie het scho dä zähti wa was fuf git wa git eis plus eis und acht plus acht und was git nün und nün ich nei hä unverst han ich es mues Name druf stoh ich han zäh Name wart ich mues mal bi dir luege eis zwei drü vier fuf sechs siebä acht nün zäh guet muesch kei meh usmalä isch guet ich han en muen mer do mue mer do du bisch nöd min Nachbar nei chasch bi diim Nachbar luegä mir sind kei Nachbarä frög doch de Name isch da guet isch da guet es mues do hii aber wo wo isch da guet do wart ich gibs dir do Name ok ok nei hey die isch kaputt diin isch kaputt mol näbet s Menscheaug uf die Siitä uf welli Siitä vo do ich weiss nöd wie da goht nei das mues rot sii wo do hesch du kei rot mer mues mit rot machä egal do isch da guet und wa isch mit em Ei und wa isch mit em Ei und wa isch mit em zähte Ei nöd so blättere Frau Name no das nei

Kind 3

Jo do hani zwei Reihä vierte fufte hoi Name Name ich han s Grätli gümmele lueg emol Frau Name so Frau Name fertig s Grätli hallo zum Wörter sammlä zum Wörter sammlä ich gang zu dä Lazys scheinbe hoi Name Name wo wömmer hiigoh Name Schpieli ich gang etz aua ou miis Chlüpperli isch scho di ganz Ziit kaputt mues es so härechlüperle ok du chasch döt hii cho ich mach jo ich mach numä ein goldigä da gseht eher so us wie gääl nei lueg doch mol denksch da isch goldig lueg wie gseht d Mitti us genau gliich aber ich mach en andere komischä eine wo gar niemmer gmacht het ich han unverst ich mach en andere Name dä do wird sicher schön Frau Name lueg emol jo dä hät grad Platz gmacht jo ich mach no ich gang zu de Lazys Lazys sind scho sechs bi de Lazys ich mach wieder s geile Schwert Name König unverst Name wa machsch du ich bruch chlini Teili ich mach s geile Schwert Name ich mach wieder s coole Schwert s coole susch loht dä Name dich nöd inä ich bruch langi vo denä Name wenn du en lange vo denä gsehsch ich bruch so einä ich meine so eine lueg do hets kei grossi es

fehled no söttigi grossi jo ich frog mol öb öb ich zwei grossi dörf Name dörf ich no zwei grossi ha
Schwert nei bruchi nöd ich leg miis Namenstäfeli herä jo nei so eine bruch ich nöd so eine bruch ich
nöd ich bruch kei Farb dankä Name Name dörf ich en Name ich bruch so eine dä Name het mir eine
geh es fehlt mir numä no einä d Name het mir eine geh Name etz fehlt mir numä no einä Name söll
ich für dich Platz mache jo weiss ich üsi Abmachg jo etz tuen ich dä Rand schnell mache aber zersch
dä Rand chasch scho mol ufhörä chasch emol ufhörä mol luegä öb da gnueg sind nei chasch no eine
do dezue no eine aber Name Name mir müend üsi Abmachig no halte e Steckerli mit allnä jo ussert
mit schwarz jo nei höred uf striitä susch säg ich ihr beide lüged susch säg ich ihr beide lüged eis es
fehled numä no zwei das git vier chunnsch mit dinere Hand do herä unverst numä no eis nei Name
diis schöne Herzli Frau Name ich han am Name gholfä hoi Name worum müend ihr schliiffä nei das
isch keis Telefon Frau Name dä Name het gmeit das isch es Telefon jo kei Telefon die schliiffäd Frau
Name ich tuä au schliiffä ich wött dass do mol d Hälfti weg isch ufä hoi Name was machsch du do
mached ihr dä Chindsgi kaputt Frau Name ich sitz mol uf miin Stuehl dä Name mir sitzed in Chreis
Frau Name jo nei isch i dä Mitti i dä Mitti Name Achtung Achtung Frau Name Frau Name susch chönd
d Räupli fürd Schmetterling iispringä fuf ich hans ohni Hilf chönä säge Frau Name ich han das au ohni
Hilf chöne mache jo jo zäh nün acht siebä sechs fuf vier drü zwei eis null miis Bei tuet weh miis Bei
Frau Name ich hilf dir luege wer abgstandä isch zäh nün acht siebä sechs fuf vier drü zwei eis null
abgstande und wieder ich hans gseh da isch dä Name nei sini Oma jo tschüss Name nei nei nei ich
han da sind Wasserfarbe Name wiso mues denn immer grünen lüchtä chasch gar nöd molä Name jo
häts drin wie ich lueg ich nimm etz etz nimm ich mol nei jo isch scho schwarz etz wird s dunkelgrünen
ich han no nie pink gha ich mach en Stern wo grünen isch üses Wasser isch brun Frau Name üses
Wasser isch brun ich mach en orange Stern Frau Name jo will du en chlinä gmacht hesch Frau Iseli ich
han en orangä Stern Frau Name üses Wasser isch orange worde ez wird s dunkelorange etz mached
mer no hallo lueg emol miis a da isch dunkelorange ich nimm rot welli Farb nimmsch du Name nimm
au grünen bin glücklich dass ich hüt zum Name chan Frau Name ich krieg kei anderi Farb meh nei jo
schwarz ich mach schwarz weisch nochher wird s glaub schwarzes Wasser Frau Name d Farbä sind
scho trochä üses isch dunkelorange Frau Name üses isch bald pink pink es pinkes Herzli ich mach eis
lueg emol ich han e Herzli gmacht wa da da isch au Holz isch numä farbig jo chan ich mol und etz gää
etz weiss ich wiso das so isch fertig Frau Name Schildkröte Entschuldigung hallo ich nimm orange ich
nimm hellblau jo unverst wenn dä Name abespringt tuet miis Herz weh wenn dä Name ab em Stuehl
abespringt wenn mir Smiley hend denn tuet miis Herz weh wo isch s Glas wo isch Glas Name jo wo
isch s Glas da sind zwei Frau Name mir fähled numä no zwei Reihä Frau Iseli ich mues do hii züglä
chan ich selber Name denksch ich han min Schtei oder nöd jo klar eigentlich chan ich nöd so guet
singe Frau Name ich chan nöd so guet singä wegem Hueschtä Frau Name ich helf dir luegä zäh nün
acht siebä sechs fuf vier drü zwei eis null hör uf Name nei ich eigentlich sinds fuf ich schpiel au no mit
eigentlich sinds fuf nei hör uf Name Name sin Platz i dä Rägähose gfangä jo aber ich schpiel nöd mit
eu mit ich nöd eigentlich bi ich vill grösser als dä Name ich gang eifach usä und schpiel nöd mit alli
dörfed ufä Name Name ich han Mango er macht doch null macht doch null da isch voll cool Name
dörf ich eine Name dörf ich eine ich mach dä usem Lolli Name Name ich bin bi dä Rutschi oba und
mach eso ich wirf dir e Trube abe Name ich wirf dir e Trube abe ich wirf dir e Truue a Name ich
wirf dir e Trube a Name ich wirf dir e Trube ich wirf dir e Trube a Name wäh nei wäh Name dörf
ich Pizza jo für dich für dich blau chan ich au chan ich au Name da chan jede Name sött ich s dir zeige
aber dass ich s gliiche chan mach ich etz Chopf vora macht doch null ich chan s mega fescht oh mein
Gott do isch ä Trinkfläsche drin nei häsch du nöd gmacht unverst Name chan ich s Znünitäschli bi dir
aberutsche loh Frau Name da isch am Bodä gläge weiss es nöd Name gömmer los wieder hallo mach

da Name weg tue das sött weggoh Name danke hoi Name unverst chan ich aber ich han morn denn kei Ziiit ihr dörfed imfall nöd do abä weil ihr mönd do hinä durä d Frau Name hets letscht mol scho gseit nei döt etz unverst nei ich meine do isch scho guet ihr dörfed eifach nöd do abälaufä jo wüssed ihr s denn müend ihr eifach döt durä Name Trinkfläsche söll ich dir schnell Wasser geh Name Name ich han bi beidne chli Wasser drii tue ich han döt beidne Wasser geh hends Wasser brucht und du heschs nöd gschafft jo weil du unverst weil döt han ich dich Name ich han e Idee du hilfsch a dä Name und dä Name und ich tuen denn Wasser drii leere hey oder ich säg am Name wötsch denn nöd mitschpielä Häsli dörfed Häsli hend au gern Rübli eigentlich isch das vill besser für Hase d Hase hend nöd so vill Rübli jo die ässed au Dreck da weisch Name het au Rübli d Name het au Rübli nei etz isch s do abä das do unverst da dörfed ihr imfall nie meh machä die chönd au unverstno eimol für d Name Name ich hol miis Wasser wiso zum Glück han ich no Wasser ich han no Wasser do aber nöd alles Name jo nei ich leer alles us Name chasch mir bitte Wasser inätue Name ich tuen mini Schueh au no drii werfe werfe ich muen da ich und dä chli Name passed uf uf s Baby Name üsi Babys Baby so chlini Baby unverst wie heisst minä nei wüekli Schueh aleggä füftä Mai ich han im Mai Geburtstag bim Mai han ich jo Geburtstag am Mai han ich jo Geburtstag wa mached ihr Name söll ich no helfä buddlä buddlä ich helfe und ich tue *jetzt ich komme hier hats Ladung* für was bruched ihr Sand mached ihr vill Matsch ich hassä Matsch mir bruched Wasser jo Name wömmmer es het keini meh da mach ich aber ich han dä Becher sit wo hend die denn so vill Sand grossä Schneeball ich mach en grossä Schneeball de Name isch im Lava wa bisch etz und wo isch die Lava unverst söll ich dir säge wo d Lava isch Name do nüm wiiter do muesch drüber springä do isch d Lava Name isch guet denn wärsch du id Lava gheit Name isch guet denn wärsch id Lava gheit de Name gheit i di Lava zum schpielä wärsch du in echt id Lava gheit hey diin Fuess zieht sich etz magisch a do hii dass du gad stirbsch etz würdsch du gad azogä oh nei Name fällt in die Lava etz wär de Name ganz abegheit nei *Name ist tot* Name dä Name isch gstorbä Name Name du muesch immer no so liggä denn wär ich au vo dä Lava azogä worde etz wäred zwei i dä Lava gsi etz wäred mir zu Lavamonster erwacht Name mol Name und Name etz wäred mir Name und Name isch guet mir wäred Name denn wäred de Name und ich zu Lavamonschter erwacht Name ufwache mir wäred etz zu Lavamonschter denn hettisch du gad es Lavamonschter i diner Nöchi gseh isch guet mir hetted eu so gässä aber d Lavamonschter wäred etz vill schneller wordä du wärsch umzinglet gsi do wär es Gitter gsi ich het nöd chöna durä etz wärsch du abghauä denn het ich mich versteckt nei ich het mich versteckt denn het ich Name au no gha jo aber etz hettisch du nöd gmerkt dass ich mich do versteck denn wärsch du abegsprugä mir wäred chopfvora abegruscht nei du hettisch mich nöd gseh Name jo chömmmer nöd Name chömmmer nöd etz hetted ihr eu nöd chönä vom Fleck rüere mir fressed sie hä denn wäred mer ufächo do nei denn hettisch du gseit *wir haben keine andere Wahl* mir sind umzinglet *ihr habt keine andere Wahl* und etz het ich mini Stärchi zogä und de Name wär gad i min Körper cho er hetti chönä chlettere etz rutsched mer abe Name goh uf di ander Siitä ich au nüm Timeout ich bin nüm s Lavamonschter Name chan schnell devolaufe aber du hettisch chöne nirgends meh hii pass uf unverst Name denn hettisch du nöd gmerkt dass eine dir nogschlichä wär aber ich wär wieder hoch ussert do wär ich ufächo ihr hetted nöd gmerkt dass ihr umzinglet sind ihr hetted nöd gmerkt jo hallo mir wanted do bis ihr abegönd aber ich wär aber ich het dich chönä i min Körper züchä dass du dass du aber ich het denn het ich diini Gedankä gläsä Name denn hettisch du gad mich wöllä fresse denn het ich mich unverst denn het ich dich i min Körper zogä no eimol het ich ich het gseit no eimol und denn wärsch du i min Körper gezogä denn het ich dich vergrösseret ich scho unverst nei ich bin nöd es Lavamonschter ich han kei Lava meh unverst denn het ich dich wieder vergrösseret Name denn wäred Lavamonschter cho aber denn hettisch du mich gad wöllä wieder fressä nei ich wär dä König gsi und mir hetted etz

isch etz het ich eu verteidiget *hier* und du *hier* denn het ich Magie das wegzauberet mit Magie etz hetted mir chöna hiigoh kommt denn hetted mer dich nüm gseh und denn het d Name mich gad *agriift mit Magie klettern ich glaube ich ahne etwas sie lügt wohl* aber denn het ich aber ich het au no Magie gha zum Gedankä läse da het ich jetzt gad gmacht mol ich het ok wiso denksch ich wär nümä lieb denksch ich wär nüma lieb ich ich wird wieder lieb Name wenn du mich id Lava schupfsch Name denn ich gang nei hettisch du nöd gmacht ich hetti min Zauberstab gno und denn hettisch du nünt chönä mache denn het ich Magie vergesse denn het ich Name jo jo mir schpieläd Lavamonschter etz gad etz isch denn schpiel ich halt nie meh mit eu denn schpiel ich halt nie meh mit eu selber tschuld denn schpiel ich halt nie meh wiso warum was selber tschuld ich schpiel nie meh mit eu selber tschuld jo aber hüt gots nöd jo wenn diini Mami mol frogsch ihr beidi sind unverst Name und Name ihr sind das will ihr etz nümä mit mir schpieled ich schpiel nöd mit ihnä die baued e Fallä für mich ich weiss dass ihr ä Fallä mached ich schpiel sowieso nöd mit eu und ihr sind selber tschuld dass ich nie meh mit eu schpiel hallo mit dir will ich no schpielä mit dä Name und Name nöd oh Mann denn halt ich schpiel aber denn nöd mit hüt da Grätli da han ich vo dä Frau wo hüt do isch ich han sie ebä nöd gfrögt sie isch ganz nett das isch keis Telefon jo aber wenn unverst abwärts gmacht han jo Name Name ich bin etz denn gad do hani soweiso scho denkt kei Ahnig Frau Name de Name froget öb er au so öppis dörf zum Wörter sammlä wo guet sind für die andere wo nonig so guet chönd muen nöd astoh Frau Name ich tuen do Name nöd so hoch schloh de Name het eimol bi mir d Chappe uegschlage mit em Schueh Name Name de Name het gfroget öb er au öppis bechunnt Name ich han immer no s Grät dra nei ich hans immer no dra zum Wörter sammlä immer no jo glaubi kei Ahnig Frau Name do isch voll nass Frau Name hey du muesch eifach nu dä Code unverst weil mir dä gmacht hend nei do hesch keine meh wiso ich mach nochene drü Code Frau Name ich etz Frau Name Frau Name ich mues nochene dä ha Frau Name ich bruch no eine vo denä ich mues no wartä ich bruch no eine vo denä nei Frau Name Frau Name mich nöd vergessä Schwert ich han au en Zauberchaschtä hallo lueg emol was ich gmacht han. Frau Name do hets no eine wo fertig isch hets no Muggelstei no Frau Name wo isch mini Girlande ufghenkt wart emol ich han döt no en Schtei gseh jo jo warum fröhlich will ich hüt zum Name as Geburtstagsfeschtli gang aua da tuet a mim Herz weh Frau Name das tuet a mim Herz weh oh mein Gott zwei Name ich weiss wie mers iischaltet jo do druf druckä ich hans vorher rot gmacht jo dötä ich han scho dä Schtei versorgät Frau Name Frau Name ich chan nöd zäme klatsche Frau Name ich chan nöd zäme klatschä

Kind 4

Es Mirophon Mikrophon es unverst Mikrophon das isch es unverst jo mir müend uf d Ziitig molä aber weisch wie das au chasch machä nei Unterlag hä wiso han ich immer e wiissi hä ich verstoh nünt hä hä nei jo s erschte Mal abgheit eifach es Dings es Dingsdabums es Fantasiewort bi fertig fertig ich Name Skillspark was chan ich etz mache ok denn putz ich mach echli chan ich chan ich mit mim Schpielzüüg schpielä isch öppis riesigs isch öppis riesigs mir wetted mir wetted öbs das isch oder nöd wenn ich gwünnä gibsch mer hundert Frankä denn halt en Fülflieber isch au guet denn halt fuf Rappe fuf Rappe bitte ein Rappe ein Rappe ein Rappe oder wettisch du geg Fülflieber öb ich Lego han oder nöd ebe mit em Schpielzüüg schpielä was goht denn denn mol i halt unverst so Tsunamiwelle sprützt uf dich Tsunamiwellä sprützt uf dich Tsunamiwelle sprützt uf dich chani zu dä Büechli isch doch cool echt luschtig lueg de Teppich dä mit dä Holzsagi lueg do obä mit Chlammere zuegmacht und do obä s Nescht do obä erscht zue und do obä isch erscht dä Wasserhahne lueg ich mues dir au no öppis zeige dä do und nomel öppis lueg jo und do und do do dä en Muulwurf und do hey lueg und dä do lueg do d Stäge durab dä rennt genau is Becki inä lueg nei eso welli etz do dä isch luschtig nei lueg Name Name lueg hä was jo und dä will grad s Glace fresse wetsch au mol drii rede do Reporterding das

han ich dihei au die alli han ich jo jo dä han ich dihei hesch dä denn muesch mol zu mir hei cho nei ich han nöd alli aber ich han weisch welli zwei ich han dä do und dä do nöd au nöd dä läuft etz eifach dur dä Wald und dä schüsst id Luft jo Attacke hä ich weiss Attacke wettisch nöd läse ich chönnti dä het aber d unverst weggrisse hesch gseh ich mues putzä die was putzed die bi üs jo aber wiso bi üs sött ich s Fenschter ufmache ich chan däne eifach dä Mittelfinger zeige jo denn gheit die weisch die leered s Fenschter ane denn mach ich uf und denn gheiet sie grad zu üs ie so grässlich ich wett nöd dä Ohnezahn sii welles isch dä Ohnezahn wellä hä nei aso doch ich han scho mal eine glueget aber ich weiss nümme welles dä Ohnezahn isch Sportreporter bini wegghöselet gäll das isch dä Ohnezahn hey do het ich scho längschtens gwunnä ich gwünn immer das das das do welles gseh ich bi jo guet dä Name isch besser als ich ich han mol Memory gschpielt dä Name het immer gseit welles es het immer gstummä s Mami het keis gha ich han alli jo jo eher mittelmässig nei i dä Schuel weisch was er blöd findet am Morgä Schuel will Namittagschuel mues er kei Ufzgi machä will Ufzgi findet er blöd das isch es riese Labyrinth Name ufhörä s goht duruf das isch cool lueg ich han öppis cools usegfunde unverst dä isch gsurft ich wött skate mit mim Skateboard chan ich imfall scho gumpä und dä Dings draie weisch wie s Rollbrett draie nöd eso sondern eso lueg eso vo so obäabä im Skillspark hets das eso eso denn eso do äne au no und nomel eso döt gang ich drüber so geil sonä höchi Schanze über sonä höchi Schanzä die isch mega hoch Name machi halt andersch chasch mir do en Chnopf machä wie das isch eifach es Mikrophon will ich das bruch ganz eifach das söttisch nöd alangä dankä chönd ihr ufhörä chönd ihr ufhörä ihr müends denn eifach ufruuma nei Name vo dir au häts nomel sonä Orange wo chan ich das anetue blau nei obä eigentlich Name Name du muesch nöd immer eso machä mir mit dim Sackgeld ich chum scho Sackgeld über mit diim Geld kauft da han ich au dä kenn ich die han ich bi mim Grospapi au s Mikrophon das isch do dezue dä Name au chasch ufhörä jo also ich au s Mami het ihn fröhner gha und etz mir gschänkt das isch dä Name ghört sie dir und ein Bär ich han s gröschte Plüschtierli vo dä Welt aber s goht nöd s isch z dick guete Tag dä Name brucht denn bi mir au no chli Znüni unverst chasch ufhörä ich hans vergesse dass ich au Pokemoncharte han ich au ich han sie dihei wie vill hesch ich han so en Stapel ich han so en Stapel jo ich han au no meh ich han au no meh ich han so en Stapel so en Stapel s git so Hünd wo mer chan Zässe geh und denn chunnts do wieder usä hesch du so einä ich au nöd cool ich han Durscht ich han Durscht ich klatsch vor Freud id Händ kennsch dä Name Breakdance de Name chan Breakdance Name weiss ich nöd öppis vom Film chan ich das übercho vo dir ich glaub unverst läse do Pfadi wer isch Pfadi ufstrecke nei ich chan ebe nöd chan ich nöd hör uf ich bliib dinä mit em Name hä hä wiso mir hend ebe kei Steckdosä mir hend ebe kei Steckdosä damit mir üs nöd zwicked so unverst dä Name chunnt glich usä ich weiss muen ich das au dussä aha und wenn ich heigoh dä chunnt ebe verrusä dä Sack hä jo da goht ebe etz hani wie es Telefon im Sack chlises Telefon und etz no mueni no ich han imfall en echttä Stapel ich weisch wie vill Pokemon han ich sonen Stapel ich han so vill ich vo do bis an Bodä abä Name Name Frau Name Frau Name wo min Papi im i dä Pfadi isch gsi het er sich in Finger iegschnitzt id Sehne gschnittä jo jo söll ich machä ich chan das sött ich wer wött druf wer wöt druf hör uf er wött inä isch ihm z chalt isch ihm z chalt isch jo kein Isbär normalä Bär jo aber er het gliich chalt doch er het aber chalt wiso hesch diis Ding nöd usägnö diis Fahrzүүg aber es regnet hüt nöd jo ich bi sicher ich weiss es ich han uf mim Natel glueget hüt Morgä Natel sonen IPod das wo diis Mami het wo sie meischtens umädrücklet nei es Natel aso so öppä do unä hets en Chnopf wenn mer döt druckt denn wird s entsperret das han ich hüt und döt chan mer luege öbs bim Wetterbricht hüt regnets nöd han ich glueget hols doch usä doch aber es isch cool hä chan doch aha Matsch denn chaschen doch mol in Matsch tue jo jo jo dä chan sicher guet Matschbahn mache denn mues er eifach i dä Wiese chli fahrä eifach irgendwie und denn im Matsch fahrä diin Name wie gheisst er überhaupt Name Name coole

Name isch en Drache isch en Drache jo was isches jo aber es sitzt doch en Drache drin nei das isch doch en Drache das isch doch en Drache dörf ich au mol mit dem halt halt halt han dich jo ich schieb wie so en Name dä bremst extra villicht findsch au dass Chindsgi scheisse isch gäll Chindsgi isch blöd eis zwei drü vier wiso hesch das möse abhänke Frau Name Frau Name isch abgheit dörf ich etz Achtung ich gumpä do abä *hier bin ich Achtung ich komme hier runter* cooli Schildchrot wiso nöd ich han es vill grössers Tierli Mann ich han zersch dä Name gfröget dörf ich sie au go aluege doch mir dörfed ie chan ich au go luege chan ich au go luege er holt sie jo jo jo lueg isch das e echti cool wötsch min min Bär go aluege wötsch min Bär go aluege do ok aber ich holä en nöd usä ich mues dä Name zeige wie alt isch die zwei eis aso zwei eis null etz sammlet die Fluchwort chönnt gad ufässe Fluchwort ich versteck mich au ich versteck mich au Fluchwort jessesgott bhüetisnaiau güetisnaiau Fahrzüg fahr au demit unverst Achtung ich mach mit dem es Wettrenne gwunnä gwunnä gwunnä isch das dir hä geil unverst mach nomol Musig gohsh du inä Name unverst etz ischs kompliziert jo jo das bruch ich d Frau Name tuet Wörter sammlä jo wo isch d Frau Name wo isch d Frau Name sie mues mir ebe helfe Gwöhnigssach jo jo aber de Name tuet nie de Name mues nie bi üs putzä chan ich denn au mol jo nöd uf mich genau etz zu mir dörf ich au mol hä nei wiso mues nie dä Name bisch en nette Hund do hets gar nünt ich chönnti das dörf ich dä no jo cool hesch du das mitgno nei dörf ich au mol dörf ich au mol dörf ich au mol bitte mol dörfsch du aber au nöd mit mim Bär Name chum zu mir Name Name grüezi Name wie gohts wie stohts uf em Hüusli chum no jo denn mach doch emol dörf ich au mol chasch das nomel mache jo das isch cool dörf ich emol bitte dörf ich juhuu dörf ich au mol Name dörf ich au mol d Füess sind aber unverst Name das han ich imfall au dihei jo do isch dä Kerker lueg do do schloft lueg do do dä hät z vill Wii trunkä dä denn chunnt genau dä ie und schimpft mit ihm jo die hend aber Bier lueg dä isch blöd do zack do zack ich weiss die alli Waffe hends gha also Helebarde Morgestern Pfiilbogä Schwert nei eso lueg eso wetti nöd kämpfä ich wett eso go kämpfä do schüsseds lueg do tüends dä abeloh und do tüends d Leitere abä lueg und lueg do und lueg do obä kämpfeds auno lueg dä tuet do s Schwert ie und die rüert ihm es Tüechli no sie muen echli abchüele do ich weiss lueg die eso nei lueg dä mues do sicher es het au no en andere es git au nomel eine jo nei weisch lueg dä han ich dihei lueg do fahreds mit dem und denn gheit dä um uf en Lastwagä dä isch mega chli für die grossä Rädli hör uf händ ihr do e grossi Uhr irgendwo unverst jo mach doch mol min Fründ het weisch was mol gmacht mach nomel weisch dä das isch so eifach wa dä heisst nöd Bär dä heisst Name wieder mol abgheit *hallo wie geht s dir ich helfe euch* jo jo sött ich dir helfe nur unverst lueg eifach so *ich bin den grössten und schlausten* lueg eifach *ich bin den grössten und schlausten König von der Welt und ich habe den zu wenig* was sött ich mache ich wött nünt mache ussert heigoh do isch jo alles ufgruumt döt isch scho alles ufgruumt alles ufgruumt alles ufgruumt jo ebe echli mit em Name umetänzle ich wött echli mit em Name umetanzä wötsch au chli do inä umetanzä alli ufruuma und inä cho hör uf Mikrophönli jo Mikrophon muesch mer s nomel anetue alli zu dä Frau Name cho s Tellerschpiel Tellerschpiel losisch zuä chum

Kind 5

Ja ich dörf etz de ganz Morgä ja leider ich dörf eifach aber sitzä dörfi Name du chasch nöd hüt morn mached mer ab morn hemmer abgmacht morn chömed mer zu dir ich chum hüt s Grätli über wo staht Pups wo ich chum etz dä dä ganz Tag über weisch wa ich han dä ganz Tag dörfi het sie gseit mer händ chli churz fascht immer fascht immer fascht immer chömed ihr beidi Frau Name drü mol sinder scho cho wellä Guggel ghört mir wellä Guggel ghört etz mir ahjo dä ja ja wa muen ich mache ja wellä Tag isch hüt hüt gsehts eso us gäll das aber mer aber isch das s elfi isch da s elfi ich weiss Frau Name Frau Name lueg emol du muesch da alles so usschnide ok mach da mol du muesch lueg emol sött ichs dir usesueche da isch jo die do und denn muesch du eso useschnide da useschnide mit dem

useschniide mol die nei du muesch zersch mol die mache und nochher die so ja zersch all ok machsch da mol drum ja bruchsch ä Schär und du muesch bi däre Siitä da machä du muesch unä da hii tue unä muesch afangä do hii muesch da weisches etz nei so du tuesch zersch da wegschniidä ok machsch da mol bruchsch ä Schär hol eini wer nimmsch hüt mit wer denn alles mach da no rasch oder sött ichs machä eso vill eso vill gits die Sachä gits weisch welläs das hüt isch da da wär hüt ich bin fertig wellä ou Name ich bin fertig nei Name und Name da isch ebe euen Name weisch wiso weiss ich das weisch du wiso dass ich wüsse dass sie d Frau Name und dass sie d Frau Name heissed und du Name will s Mami und de Papi und de Name und de Name s gseit hend ja drum weissis etz wie vill sind da worde chani da ich muen en zersch no versorgä dä Liim tuesch es denn wieder versorgä wenns nümä bruchsch gäll denn tuesch d Nödeli wieder döt drii und nöd dass umeliggend und denn öppert drii stoht ja het öppert muesch aber no ufpassä etz hets no genau drüü jo sötti luege wo isch miis echt hä wo isch etz miin wo sind di andere do ah do ah etz weissi wellä dä wo etz grad gno hesch für eis langet nümä ich chum au go spilä ich bin s Baby ou nei jo aber eigentlich hets goldigi Pünkt ok du dörfsch mir mönd ruhig sii susch mues öppert usä gell ok alli dörfed denn en Biss vo däm ässä ich bin ä ich bin ich bin ich bin mir mönd ruhig sii lueg mol ich bin s Mami ihr du du bisch d Chatz du bisch ä Baby ok ich bin s Mami es Tierli Frau Name ich weiss nöd wo miis Tierli isch nei nomel mache so etz guet und d Kassä nei Kassä nöd sölled mer da au ich hans au holt also s Mami muen da machä es git Ässä ich mach Ässä ich mach imfall grad Ässe ich mue Ässä machä Name Chind mir mached Ässä ich mach Ässä imfall ich mach etz Ässä do isch d Chuchi ok es git grad Ässä ich ok da isch so etz isch fertig ich dörf aber wa upsi aber ich dörf jo und denn jo d Name Frau Name het au gseit wenns z luut isch denn mues öppert usä wenn mer z luut sind nei isch für sie nöd guet susch het sie Buuchweh da isch da isch ebe Zimt ich dörf aber aber lueg emol ok denn muesch nomel eis drii tue nomel eis guet und etz müend mer no s isch nöd guet für sie es isch nonig guet für sie ich dörf aber d Frau Name hets gseit beidi dass mer dörfed ich dörf guet etz chaschs drii tue jo da isch guet für dich e Stägeli für üses Chätzli lueg emol etz müend mer de Ball mal ihre geh do Chätzli nei da dörf sie gäll lueg emol etz isch Nacht etz chasch go schlofe Chind lueg mol do isch diini Decki Chind du muesch iipackt sii do obä du muesch e Decki ha ich mue rasch no zum Chätzli Chätzli schlof guet schpielä schpielä aber nöd zum Schpilä nur zum Schpilä du lachs es git keis Gspängscht aber bim Schpielä nei aber bim Schpielä susch gohni Chätzli schlof guet guet gäll lueg emol etz muesch s Chätzli schlofe loh Papa Papa s Chätzli muesch etz schlofe loh s Chätzli hets nöd gern schlof guet gäll jo lueg emol etz muesch nei da muesch ok du dörfsch es nei du dörfsch nur eis zue und etz mueni no öppis drüber tue ja essä lueg emol mir tüends irgendwo ok machsch da etz so etz tuesch eis is Gsicht haue ok etz hesch scho eis ghauä so etz isch fertig etz gohsch wieder ue guet etz gohsch wieder hinderä und etz schlofsch du hesch no nie gschlofe i diim Nescht ok etz schlofsch nei etz schlofsch etz schlofsch Chätzli ok und ich hetti au müese bi ihrä sii mir hetted au chli Decki dörfä mir hetted etz schön usbreität do dörfsch au chli Decki gäll Baby Chätzli jo nei da isch nei da isch öppis nöd guets jo ich wär chrank lueg emol chasch do blibä nur sie ja isch no nie abegheit ich tue au gar nöd umeturne jo halt ähm ou etz müend er s Chätzli loh etz isch sie sauer gäll etz müend ihr s Chätzli echt loh susch lueg emol nur no s Mami hets wöllä ok etz müend ihr alli go schlofä willl s Chätzli chan susch nöd schlofä gäll schlof guet gäll wo nei etz schlofsch etz mönd mer go schlofä nei etz möd mer echt go schlofe such goni imfall etz müend mer go schlofä Name wo isch etz miis wo isch s Chätzli do do wo ich bi ich dörf liggä jo ich mue rasch zu dä Frau Name gäll wäg dem da isch abgheit Frau Name da isch abgheit jo denn ischs besser ebe Chätzli Name aber mir in echt scho aber ich heisse Name aso bim Spilä aber in echt heissi Name aber etze wetti spilä dass ich d Name bin du muesch mir Name säge du muesch mir au säge wennd öppis wetsch vo mir ok was ich jo was wa mue etz d Name mache aber wa wetsch vo ihrä

Chätzli du muesch no ässe öppis du hettisch ok du hettisch nie dörfä ganz Angscht hettisch gha wennd nöd ä Stäge gha hettisch mer müend ihre no es Chätzlitöörli geh jo Chätzli jo Chätzli chum hesch Hunger nei gang nöd döt ue aber du gheisch abä jo do druf dörfsch dörfsch druf wettsch Spielzүүg du chasch nöd schwätze wötsch do hii döt isch diis Spielzimmer do inä jo sie dörf do inä da isch üses Chätzli öppis jo aber no aber no d Decki für dich ok egal jo dänn muesch du usä will du de letscht bisch jo aber du muesch denn usä wenn s z luut isch gäll sie sägts do wa isch etz wa isch etz wetsch du do inä go schlofä bisch iighänt so isch scho ich lieb in echt Tomatä isch eklig für eu jo alli Ring lueg emol mir holäd drin loh sie sind nonig guet sie gheied alli abe ich mues da elei machä mir wönd für dich Marroni mache isch da guet mir bruched nur no dä Schöpfer ok ich nimms mir tönd etz Marroni für sie chochä mir machets beidi drii und etz jo nei da wömmmer etz drii tue so etz müend mer rüehrä luege emol nei sie sind nonig guet mir müends zersch no chochä lueg emol Birä ok nei Zitronä so etz isch fertig etz no rüehrä nomel guet es git Marroni ok etz müend mers wieder sortierä dä isch imfall scho alt usä Name dä isch imfall scho alt dä dä usä Name usä Name isch usäs Mami isch au scho alt lueg emol lueg ich han die gholt für us grossä ok mir grilläd wie gohts grillä lueg emol ich han die gholt nei du mueschs mer eimol geh da sind echti Essache drin nei gib mer dä nei da isch nöd zum schpielä Chindä nei da isch denn fertig ok etz müend mer go schlofä luegs etz a ok etz gibsch mers etz gits keis nögschtes im Bett is Bett is Bett ok do nei eso denn chasch anelehne denn ischs bequem im Bett dörfches aluegä do im Bettli chasch du wenn s andere weg näh die näh gäll lueg mol s Chätzli het da es het drüü Plätz vier Plätz es het no so vill Plätz s chönted eigentli fűf drii da isch egal lueg emol etz den chasch jo au rutschä doch oder lueg emol s Chätzli hetti Angscht gha aber etz ischs wieder iigschlofä Fűurwerk fűf wötsch zu us go spielä nei mir wönd etz ou etz mues ich zum Chätzli gell hesch guet gschlofe miis Fűdli gűxlet usä Chätzli miis Fűdli gűxlet usä wo hesch etz diis Bűechli hii tue wo d scho brucht hesch es isch imfall z luut Chätzli isch guet do lueg emol s Chätzli ihr müend imfall ruhiger sii s Chätzli will schlofä nei etz hettis gschlofä die ganz Biig und nochher hettisch eis zwei dä hemmer imfall lueg chunnt dä ihr Chindä lueged emol ihr händ fascht alli Kuschelchűssi do inä dä Gűggűrűggű lueg emol s Chätzli wött do no Bűechli luege s Chätzli wött für immer und ewig do drinnä blibä gäll s Chätzli isch nāmli am Chätzli gohts nöd guet aber du hettisch wölle im Bettli sii und Bűechli aluege wenn die Biig fertig isch muesch nomel vo neu und wieder di giichä gäll sie isch am Bűechli aluege sie wött s Bűechli aluegä ich heissä Name gäll du muesch mir au säge wennd öppis wetsch gäll chaschs mer susch geh ok wa hesch do wa isch da Ülä chasch bitte ufwachä wenn ichs gmacht het wärsch ufwacht Ülä ufwachä etz bisch ufwacht ok du hesch keis Telefon do nimm wa wett sie etz wa wender wönder öppis z Ässä öpper mue usä nei Name nei bin kei Ülä susch mues öppert usä will du z luut bisch gäll ich muen am Chätzli luegä gäll Chätzli isch guet lueg emol ich muen imfall nur d Name und ich dörfed chochä nur d Soley und ich dörfed chochä will mir händs gholt s Ässä so etz isch fertig ok aber nöd etz Chätzli muesch du wieder Äsä ha du hesch hunger da hemmer au imfall da Bűechli ich mue imfall für dich no z Ässä machä gäll denn spar ich s ich tuen do extra vill drii für drüü Täg weisch nur no zwei lueg emol etz hesch Ässe spare da isch für drü Täg gäll tueschs nöd umschupfe gäll lueg emol diis Ässä muen i no salzä nei doch nei verchältet bisch da isch nei etz bisch ruhig gäll lueg emol etz müend mer die ich tuen do s Ässä machä bruchsch Marroni unbedingt es het kei Schäleli meh du muesch etz rüehrä susch werdets nöd fein lueg emol ich han öppis do da isch vill jo du bisch de Papi ok Papi mir hend vill z tue für s Chätzli und fűrd Ülä gäll und für us du muesch ebe nöd druf Papa susch gheisch lueg emol da wömmmer nei da isch etz s Kuszeltierli siis nei gimmers emol da isch üsi Schildchrot und allnä ok Name tüend mir wenn mir de nöchscht Geburtstag hend us iilade simmer wieder Frűndinne so etz hets kei meh geh du bruchsch no chli Ässä Ässä no Ässä doch ou ich muen mol luege wo s Chätzli isch Chätzli chumm du bisch do hii gangä wa Ülä

weisch du wos s Chätzli isch nei Chätzli da dörfsch du nöd s Chätzli dörf Achtung goh nei nei susch gohni imfall nei etzä isch z spot du hettisch zersch müese säge susch gohni imfall Name Name du bisch nümä s Chind du bisch s Mami aber ich bin s Baby Name Name du bisch s Mami zwei sind Ülä ich bin s Baby ich bin s Baby und d Name isch d Ülä und Name isch au d Ülä und er isch dä Papi und du s Mami ok dörfi au Lippästift do ich bin äs Baby nei da bliibt do dörf ich nochher mir mönd ufruumä hälfed ufruumä guet Name Name mues gar nöd ufruumä und Name Name go ufruumä doch Name Name und Name mir müend imfall alles Name du hesch imfall au usägnoh du muesch au helfä sie d Name und Name und Name sind eifach nöd go ufruumä cho mir müend alles ufruumä Name häsch du miini Finkä gseh etz iisch gääl di blauä mached alles wie dreckig isch da ich bruch au no eis vo denä Brot ich aber nöd wer hät alles Birä debii wär hät alles Darvida debii streckt uf wa wa hesch du welles Stückli hey du hesch mi agsprützt ich bin ä Huehn ich au Frau Name ich gang eifach go luege dötä doch s Ei go ufmachä Frau Name Frau Name chömmer dänn s Bibli id Hand neh wer was ok ich mach äs anders ich mach imfall es Huehn ich mach au nöd es gääls Huehn wa ich chan nümä usä nei het no zwei nei zwei ich zeigs dir nöd nei da muen ich nei nei da isch nöd zum schwätze wenn sie döt druf isch am losä denn mues mer schwätze denn ghört sie s mer dörf nöd döt druf schwätze oder schpielä Name Farbägruppä blau Name Name und Name Name ich weisch wa ich mach schpielä dussä nei driigheit id Hosä gheit ich gang go schpielä im Hüüerbauer Name gohst du in Hüüerbauer ich au Name und wötttsch mit dem putzä etz muesi mol wieder packä du bisch Gruppä blau ich gohn denn in Hüttebau ich goh nöd use go schpielä ich goh go de Parcours mache ich rüefe wenn ich wieder chum jo eigentlich chömmers eso loh da Jaggä tueni nöd zue ich han jo die zue bitzeli jo hani erscht gad häre tue er meint dass du d Name bisch wa ich bliibe dinnä ich bliib imfall dussä wetsch du au dussä bliibä ok ich chum au innä ok ich bliib dussä Frau Name ich bliib dussä ich bliib dussä ja ich schpielä au mit eu mit ok chasch do Sand go inä tue will mir chochäd grad Schtei muesch nöd drii tuä hüt hemmer gnueg nei mir mached mit ihne mit okay gib mers du bruchsch scho nomel wieder Sand da isch gnueg da bruchsch au bitzeli da bruchsch au söllled mer ihnä nochli geh nei alli sind Cheffä ich rüehrä au ok nei alli sind Cheffä mir sind beidi Cheffä guet du bruchsch wiso hend ihr etz alles gno ich han das gholt da bruchsch au nei mir ghört dä Sand nei bruchsch nöd bruched ihr no chli Sand bitzeli Sand ei Schuufnä machsch ä Matschchuglä ich mach Matschchuglä lueg emol diis Wasser tüend mer etz chli andersch hii ok nei wäg wa nomel mer bruched alles grünen Name lueg emol vo do hinder dir wötttsch eis zwei eis giba do do hemmer grünen Name Name wie grünen isch da lueg emol wie grünen Frau Name chasch mer ufmachä wiso wa isch doch eifach z gföhrlich hesch kei meh Wasser er gheit schon nöd abä wer chunnt wieder abä nei da müend mer weg neh denn chömmer do abä wieder müend alli do hebä chum wieder abä chunnsch wieder abä ok mir chönds do abindä und wieder ue tuä nei eis zwei drü Name wart mol lueg emol was ich han nei Frau Name chum emol wa isch da jo etz hani en Spiisä ou jo ich gohn eh nochher inä s Mami het e ganz spitzigi jo isch dä Chindsgi bald fertig jo es tuet es tuet eh nöd weh ich denk eh immer ad Sachä dra jo Name ich han imfall en Spiisä aber d Frau Name het kei spitzigi hesch dihei e spitzigi Name wetsch au luegä da Spiisä Name weisch du dass ich en Spiisä han chum go luegä chum mol go luegä d Frau Name het kei Spitzigi dihei tömmer en usä neh ich tuens am Mami sägä Zauerspray hemmer scho druf toh lueg emol richtig ich schpiel mit eu au mit ich bin denn s Mami lueg emol wa ich do drin ha Spiisä Name weisch wa ich do han Spiisä nei da goht nöd chan jo zersch go Händ wäsche Frau Name sött ich etz hani d Händ gwäsche und etz gohts ganz guet etz ischs ganz weich sötti no e Pflästerli ane tue ich schniidä etz eis weg gäll da isch z gross s ganze ich han da gno wie ich han etz Zauerspray druf to und Händ gwäscht und nochher e Pflästerli druf to etz ischs weich chömed inä sofort Name ich han en Spiisä do ich han en Spiisä do vier sechs Name da mueni irgendwo andersch

hii tue ich au nöd eis zwei zwei drüü eis zwei drü vier fuf sechs siebä acht nün zäh elf ich han elf ich han zellt aber ich han no eis usgmolt du häscht elf dä elfti Tag bi üs gohts etz um Huehn nei Füess welli Farb han ich Götti Götti welli Farb han ich i dä Augä orange ussedra oder innädra zerscht ussä mittel wo i dä Mitti isch da i dä Mitti orange da i dä Mitti isch orange jo eso chan ichs au machä sött ich dir nämlich das schön iirumä dass sie wieder gliich isch wies gsi isch es isch ganz eifach nei nei nei nei dä orange sött do sii ich bin fertig nünt nei dä Chopf Musig ich mues Musig machä druf schribä oder wie vill ok nie Sand druf cho

Kind 6

Also d Gummibärli fanged a jetzt chunnt dä Zimtchueche dä Zimtchueche nei Zimtchueche da schtinkt dä Bär schtinkt ou ah jo das isch dä bescht do glaub ich nei das isch dä bescht das sind Zimtsternli und dä tuet grad nüssä und dem sind alli Bachblech guet gömmer mol wiiter oh nei das findi nöd so guet wäh da schmöckt grad noch unverst oh jo dä wart goh mol übere ich wött au mol öppis mache nei nei nöd ah dä stinkig Wolf Kaugummi Honig und jetzt Kaugummi Kaugummi dä Name isch uf miini isch do druf gloffä hey do bin ich grad drufgsässe immer wo ich grad druf wett bisch du jo dä isch schwer und dä isch schwär und dä gheit abä und dä goht nöd abä also nei dä muesst doch abegheie hey dä isch unverst er het en unverst Chopf was s Baby im Hundebett und s Baby isch im Hundebett und dä Hund isch im Babybett hey lueg emol und dä fahrt mit em Bobbycar lueg emol en Schneemaa en Schneemaa dä goht mit dä Handtäsche go spaziere lueg emol e Ragete Ragete und dä do chunnt ä Lampe usä und do isch ä Steckdose wo dörf ich schnell luege jo lueg emol hät dä sich wo sind ihr do Frau Name jo aber gohsch zu dä Autos chan ich s i dä Pause abzieh weisch dass es nöd abgheit und s denn kaputt goht nei das chan mer nöd hey lueg emol das isch ganz neu lueg emol dä do weisch du wer au neu isch dä do und es git nomel en neue dä do dä do isch es wönd mir es Wettrenne mache es het sogar es Rennauto jo do blaus ganz neu isch geschter in Chindsgi cho und ich zeig dir wie s Wettrenne goht s Wettrenne fangt a do denn do denn do ufä do hinä durä denn do anä und dä wo zersch do änä isch het gwunnä jo zersch beidi a dä Start jo s schwarze Auto isch d Nummer eis und du bisch Nummer zwei Achtung fertig los gwunnä chum nomel jo ufasse und etz und etz muen mer über d Schanze drüber mir müend eifach drüber fahre so etz fangt s Renne neu a achtung fertig los scho wieder gwunnä da isch en schnellä nomel vo vornä jo aber ich han scho zwei Pokäl gwunnä jo jo gwunnä nomel gliichzeitig gwunnä und nomel gwunnä abegheit gwunnä gwunnä lueg emol und etz mached mir es schwierigs Wettrenne weisch du öppis mir müend do duruf fahre und denn do äne abefahre jo das müend mir mache Achtung fertig los hey ich han scho drü Pokal gwunnä und etz vo do hinä zum Start ich gib dir etz e Chance aber lueg emol jo döt obä stohts jo aber mer chönd do Abschleppschiff lueg do das het unverst so vill Boot hets das sind üsi Abschlepper lueg emol dä isch a dem feschtgmacht dä isch a dem feschtgmacht lueg emol etz han ich en riesige Abschlepper nei nur Rennautos döt hinä liit no es schwarzes dötä glaub mer bruched no meh ah do hets nomel es Rennauto es isch keis Rennauto gsehch das isch e Rennauto die wo do hinä so en Bügel hend das sind Rennauto die chömed uf das Boot was jo zemebaue jo so lueg emol ich han a dä Name lueg emol nomel es schwarzes ich han nomel es schwarzes lueg emol no es rots weisch du das rote isch s schnellste nei nur die mit em Bügel hinädruf sie bruched hinä en Bügel do do unä jo bi dem au jo aber mir hend no anderi Rennautos und imfall wenn es Auto kaputt isch isch dä do nötig denn chan er das uflupfä und denn bringt s Schiff das id Werkstatt dä stoht do das chan mer mit em Renne starte mit em Renne chönd mer etz starte etz chasch eis uswähle und imfall lueg emol do hets e Chronä druf wens e Chronä druf het isch es jo und dä wo immer e Chronä druf het isch dä schnellsti dä mit de Chronä vo do döt drüber aber lueg emol du bisch im Weg jo denn chan mer nöd durä do hinä jo döt durä Achtung fertig los das isch kaputt isch voll döt durä und den grad

hindere gspickt voll weg ich mues es anders uswähle ich nimm s schwarze und imfall weisch du was das chan es chan imfall es chan ufägumpä Alauf neh will denn chans ufä id Luft gumpä und öppä zäh Meter wiit gumpä zäh Meter do afange mir müend afange Achtung fertig los lueg emol dä flügt wieder dä isch voll wieder aneprallet aber lueg emol er isch immer no heil dä Flitzer goht nie kaputt jo und imfall wens eimol aneknallt defür en Kratzer aber es gheit nöd uf dä Bodä jo denn gheits uf dä Bodä es bitzeli und denn macht das eifach eso gsehsh und etz gheits do anä und etz gumpets no es bitzeli und etz draht dä sich und jetzt schleuderets und jetzt hets eso abbremst aber diis isch kaputt will ich bi du bisch do z langsam gsi und do bini eifach duregraset und etz isch dinä kaputt etz mues dinä au id Werkstatt das Schiff isch wieder do es fahrt und do sind di andere Rennauto do sind die Rennautos wo alli do sind alli do werded alli Rennautos ufgstaplet und etz chunnt gad no s Schiff mit em rotä zrugg die wo rot und schwarz sind di vorderschtä welle nimmsch du ich nimm dä schwarzi und imfall sie hend etz imfall es bitzeli Verbesserigä inebauet jo weisch du wellä sie hend d Räder weggno und anderi Reife inegsteckt und weisch du was die Reife chönd wenn dä Motor volli Leischtig lauft denn düset die eifach weg und tschüss gsehsh denn fahrts eso und weg devo nei denn chum ich gar nümä noh jo da macht eifach so und weg isch es jo aber do hends etz s rote Teili weggno und s grüne inetue etz isches voll getankt und er het gmeint es wär immer no s gliiche debi du bisch imfall so schnell gfare etz spickt er gad wiiter hintere zum Afang hey das isch gemein grad nomel es Wettrenne jo jo lueg emol dä het grad no chönä brems aber er gheit scho abä *hier sind verschiedene hier sind verschiedene* und imfall weisch du was dä mit denä macht dä tuet sie id Schiffsgarage bringä dä tuet sie id Werkstatt bringä und denn werdet alli gliich baue wie s rote denn sind alli gliich schnell aber es paar Autos gheied is Wasser und etz gheied no die zwei is Wasser lueg emol und das chan imfall unter Wasser fahre lueg emol so vill Autos alli Autos aber und imfall lueg emol die sind beidi gliich und die sind au beidi gliich und weisch du öppis will zwei gliich sind chan eine gege dä fahre und eine gege dä lueg emol und dä do gege dä do und dä fahrt gege dä do die fahred gegenand und die fahred mitenand und die gegenand nei die und do und do etz sinds öppe eis zwei drü vier fuf sechs siebä acht acht Rennautos mir bruched no meh Rennautos jo do unä hets Räder do unä hets zwei Räder aber es sind zwei Räder uf jedere Siitä denn mueses goh und do hets nomel lueg emol do hets nomel jo lueg emol etz sind die au beidi gliich ou lueg emol so eine mir bruched no en Bagger Bagger wo isch en Bagger oh jo do hets au no chli wo chömed die inä chach mir das bitte helfä chasch mir das bitte mache Name wiso du dörsch do nöd schpiele er het nöd gfrögt du hesch nöd gfröget mir bruched nomel en Bagger Name mir bruched en Bagger Name mir bruched en Bagger und do isch nomel eine Name die do helfed wenn mer in Not isch und die heldfed au lueg emol die alli helfed lueg emol mir hend öppe eis zwei drü vier fuf sechs siebä acht nün zäh elf mir hend öppe elf das het kei Räder doch das isch es richtig also die sind zum grabe do und die zum helfä do die de do sind für Notfäll do und die sind zum grabä do wenn öppis kaputt isch luege jo jetzt wär gad es erschts Renne gsi etz wär gad es erschts Renne gsi dä isch de beschi das isch dä König will das isch dä bescht und do Polizei fahrt gell d Polizei dörf mitfahre doch die tuet luege dass alles guet isch doch dä Name wött kei Polizei jo und dä Name und ich han gseit Polizei fahrt mit und tuet luege dass alles und dä Name seit dass es nöd guet isch nei ich wött Polizei was hey etz wött ich schpielä mit eu nei aber gäll das fahrt mit und tuet luege dass alles guet isch dass do änä s Renne isch und do doch zum Schpielä zum Schpielä denn schpieli do au nümä die wönd immer gar nünt ich han wöllä hinter denä nofahre und dä Name het gseit die sind vill z schnell denn han ich gseit mir chönd doch schpielä dass das Auto au so schnell isch und dä Name seit nei jo d Polizei chan öppä so schnell fahrä ich wött denn nümä mitspielä nei die wönd no schpielä denn tuen ich sicher nöd ufruümä wenn die döt no tüend schpielä ich mach es Chrälleli ich mach es Chrälleli imfall ich mach es Chrälleli dörf ich es Chrälleli

mache doch ich han ufgmacht und denn gfröget du weisch jo gar nöd so schnell jo und ich hans no gseit hey Frau Name Frau Name lueg emol jo ich mach es rot i dä Mitti mach ich s gääl hey nei sie schupft gege miis Chrälleli gäll ich mach e schöni Blueme lueg emol do obä han ich pink anegmacht ich leers nomel us will ich wött s andersch machä ich mach es nur orange und lüüchtgääl und es Zebra Name söll ich dir schnell helfe chasch du mir bitte helfe zum orange sueche ich bi sechsi imfall ich bin im Technorama go Geburtstag fiirä döt chame Experiment mit Farbe mache döt hets e Chugelibahn und döte hets so ä Chuglä dot chan mer inägoch döt hets e Fotikamera drinnä döt chan mer sich a die grüeni Wand stelle chan mer sich stelle wie mer sich wett mues mer solange bliibä bis es ufhört und denn tuets klickä und denn chan mer weggoch und denn hets es Bild a de Wand und es het au e Chugelibahn und bi dä Chugelibahn hets au öppis luschtigs döt obä hets e Spitzä und döt hets es Löchli i dä Spitzä und wenn mer das döt inägheie loht in Spitz denn isch ussädra denn isch ussädra denn e Schpirale und denn rugelet s Chugeli bi dä Schpirale unä und denn hets döt e Muur bi dä Muur hört d Schpirale uf und denn gheit d Chuglä bi dä Muur usä und döt hets no en Ruum und döt hets en grossä Chaschtä draie draie etz Name lueg emol ich dörf das usenand neh und das chunnt do obä ich mach ganz verschieden lueg emol wie schön ich das mach hey mir sind Znünichef mir gönd nochher bald in Chreis go Znüni ässe jo aber mir sind Znünichef und mir dörfed Znünivers usläse nämed mir dä Piratevers das chömmer mache ufasse Chätzli mached mer bim nächschte mol und Znünimaschinä mached mer hüt und Chätzli mached mer wenn mer wiedermol dra chömed hey lueg emol gäll mer chans eso mache wie mer wött gäll s Mikrophon nimmt alles uf wenn ich red nimmt s Mikrophon alles uf jo döt hinä hets Name sie het nur es Bildli sie het es Bildli vo ihrem Tierli bi jo grad no so wiit cho bi so wiit cho lueg emol wie schön ich das gmacht han hey lueg emol Frau Name das sind kei Bügelperle das sind Chrälleli wiso mues ich das de ganz Tag aha hey Fuess abä er sing s nöd richtig du muesches richtig singe weisch was ich han imfall es Chrälleli gmacht de Name mues denn en Purzelbaum mache ich heb vornä ich heb vornä jo nei eifach verteile Name Name wem ghört das Täaschli wem ghört das Täschli wem ghört das Täschli wem ghört das Täschli Znünivers Piratevers hey lueg emol wa s Mami iipackt het zum Znüni Frau Name chasch du mir öppis schnitze drus Name dörfsch du no usägoch muesch au drinnä blibä zeig und imfall ich han scho mal öppis ghört nämli ich han im Film scho öppis luschtigs gseh döt isch öpperem döt isch eifach es Messer zflüüge cho dä hets im Muul so gha und denn het er grad wöllä Zäh putze und denn isch s Messer cho voll do inägstochä und denn isch es weggflogä und denn het er nur no ein Zah drin gha und denn isch dä au no usgheit und denn het er gar kein Zah meh gha mues de Name au drin blibä Name muesch du au drin blibä was muesch du drin blibä muesch du drin blibä dä isch vo mir und imfall denn mues ich nur no eimol schlofä und denn nomel eimol schlofä und denn chan ich im Technorama si denn muesi nur no zweimol schlofä und am zweite Tag han ich Geburtstag im Technorama dä Name dä Name und dä Name chönd nöd cho d Name chan cho Name chan cho Name chan au nöd cho dä Name chan cho glaub ich und jetzt dä Name chan cho han nur Riiswaffle und Maiswaffle debii nei han ich nöd gmacht du hesch gar nünt han gmeint d Name nöd du ich bi fertig und denn mach ich wiiter a mim Chrälleli was mached ihr die döt Frau Name imfall chasch mal cho ich wött dir öppis zeige Blueme ich dörf nöd wött ich nöd säge lueg emol jo es isch jo nüm vill ein Tag und schwuppdiwupp isch sie scho fertig do chan ich gad no es zweits mache nei das han ich nöd gseit hüt Morgä gäll miis Chrälleli isch schön ich han mega vill Farbe gno ussert schwarz nöd schwarz find ich blöd nei ich han scho mal e schwarzi Blueme gseh bi üs im Garte und denn han ich die grad zertramplet will ich han die nöd schön gfundä jo aber wenn sie nöd bunt sind zertramplä ich sie immer jedä tramplet uf ä Blueme druf und und imfall s Mami het scho mal e Gummiblueme ipflanzet e schwarzi Gummiblueme iipflanzet het miini Schwöschter und denn han ich die nöd cool gfunde und

denn han ich sie abägstampfet und denn isch sie wieder ufägumpet isch gummi gsi denn han ich sie usgrissä und den han ich gseh ah da isch jo us Gummi lueg emol ich bi jetzt glii fertig gäll ich bi glii fertig zwei imfall die gönd do ussä mängisch go Fuessball schpielä denn chan ich do usäluege wenns do en Platz het chan mer eifach do anesitzä und usäluege was lueg emol dä Name s Trotti händ mir mol gfundä und denn händ mirs do im Chindsgi bhalte hend sogar scho mal es Skateboard gfundä imfall mir hend sogar scho mol es Skateboard gfounde lueg emol ich bin scho glii fertig fertig uf s Pult s Pult isch do vornä chasch mir schnell helfä nei lueg emol nei das seit mer nöd nei ich mach nomel eis ich dörf nomel eis mache jo ich tue eifach durenand jo mer chan au es Muschter mache ich bruch orange jo do hets u vill orange drin ich bruch sowieso nüm lueg emol die gääl sind schöni ou ich mues das nomel usleere ich nimm nur die ufpasser nei das mach ich nöd jo und gääl und denn violett und denn bruch ich violett und denn dunkelblau dunkelblau chunnt nochher so und etz chunnt wieder rot grünen gääl und etz violett so und etz wieder rot nei pink jo und etz rot nei das isch richtig gsi jo und etz gääl und etz chunnt violett und etz dunkelblau und denn no pink gäll ich mach imfall en schöne Rand jo und etz gääl und denn violett dunkelblau das isch wo isch dunkelblau und etz bruchi no pink pink isch guet zum erkenne jo grünen das isch nöd s gliiche grünen und etz chunnt gääl und etz violett und etz blau dunkelblau und denn chunnt pink lueg emol es isch gad fertig bim pink isch es fertig und denn chan ich do abe rot etz grünen hellgrünen violett nei gääl und jetzt dunkelblau und violett violett hani scho so und etz pink und etz no eis pink und fertig lueg emol jo inädurä wird's zersch gääl und denn orange nei kei orange jo violett bruch ich do und denn rot nei ich mach nur violett und gääl nei violett han ich scho und denn no gääl gad verrissä gääl das isch lüüchgääl lüchtgääl isch au guet jo denn werded nöd so vill verbraucht du chasch au lüchtgääl neh jo lüchtgääl lüchtet ebe ich mach genau fascht ich mach dihei au s gliiche Dinosaurier mit mim Dinosaurier döt hani so en Chorb und döt hets Bäum dinnä denn stell ich sie rundumä und denn han ich no drü Dinos eine isch en Triceratops eine en Langhalsdinosaurier weisch eine eine isch en Fleischfresser und denn tuen ich mit denä meischens schpielä und Ninja Fan und Weltruum Fan imfall Ninja sind Superheldä die hend verschieden Scherter und Tornados die besitzed verschieden Chräft eine Füür eine Laser eine Blitz eine unverst lueg emol ich bin scho fascht rundumä nur no drü nachene nimm ich denn blau grünen nimm ich blau grünen oh nei do träffed sich zwei gääl isch doch gliich isch glich oh grünen es isch usägheit lüchtgääl so etz isches fertig grünen ich nimm hellgrünen und denn grünen imfall ich nimm hellblau und hellgrünen ich bruch hellblau und grünen lueg die zwei Farbe gsehnd unterschiedlich us und drum weiss ich nöd welles ich wött chasch du mir die nimm ich und die nimm ich die zwei Farbe nimm ich jo jo da isch hellblau und imfall söll ich drü mache nei ich meine drü mache jo zwei oder drü oder eis ich nimm am liebschte eis oder zwei ich nimm zwei die döt ussä hend Striit dä Name chunnt dä Name het bim Wettrenne gwunnä und ganz inä mach ich es Chrüsümüsi weisch du lueg emol nei ich bi scho bi dä drittä Linie chasch mir echli helfä jo hellblau und dunkelgrünen lueg emol dä Name gwünnt nie bim Wettrenne gwünnt nie imfall dä Name imfall ich bin mega guet im Karate nei aber ich chans mega guet imfall weisch du was ich mit mim Papi gmacht han ich han Karate uf em Schpielplatz gmacht und denn han ich eifach boxet und dä Papi isch hinä uf dä Bodä gflogä ich bin halt stärke als de Papi jo dä Papi het mich wöllä boxa und denn bin ich eifach dur d Füess durä und denn hät er sich eifach in Ruggä ineboxet ich bin halt besser als de Papi und imfall im Kungfu bin ich no besser dä Papi het scho mal mich wölle haue aber denn han ich mich eifach drüllet und denn bin ich eifach am Papi zwüschet de Bei durä und weisch du was de Papi denn gmacht het de Papi het denn eso mich in Buuch wöllä schloh mit em Fuess und denn han ich mich umdrait und denn han ich eso gmacht eifach eso draht und voll i siin Buuch inä und nöd i miin denn het er inä müesse ich bin halt besser gäll ich bin mega guet wiso söll ich das mol mit dir mache denn söllsch es no lerne ich

chans scho mega guet weisch du was de Papi mol gmacht het de Papi het mol bim Fuessball uf em Schpielplatz eifach dä Balle lueg emol eso het er gschossä er het so dä Chopfstand gmacht het s Bei ufä tue und denn het er wöllä dä Fuessball kickä und denn het er voll id Schtirn inägschlagä mit em Fuess denn hemmer möse is Schpitol und weisch du was ich emol mit em Papi gmacht han dä Papi het mich mal grad wölle Boxe bim Karate aber denn han ich Alauf gno dä Papi het mich wöllä boxä und denn han ich mich eifach a sinere Hand ghebet und denn han ich mich duregschwinget denn isch er mit em Arm bi dä Füess durä denn het er grad en Purzelbaum gmacht und isch mit em Chopf im Gras glandet so luschtig gfundä denn het er grad en Purzelbaum gmacht hey lueg emol ich han glaub vill z viel lueg emol ich han so vill oder villich langet die jo grad und imfall es git imfall kein Gott dä Name glaubt an Gott dä isch min Nachbarsbueb aber ich weiss dass es kein Gott git ich weiss dass es kein Gott git und dä Name seit immer doch es git en Gott debi gits gar keine lueg emol fertig jo lueg emol das git es schöns Muschter lueg emol wie schön sich alles dreit ich wött s bunt ha ich wött rot grünen pink mache ich wött rot pink mache chasch mir rot pink usegeh jo hey ich bruch au no pink s hellere jo dunkles rot inetue ich mach alles farbig und imfall ich tue i dä Mitti es gääls ane i dä Mitti isch es gääls imfall umso meh ich inätue umso chliner wird s Löchli und imfall ich chan imfall en Reim mache jo jo ich han das erfundä ich glaub ich wird hüt no fertig lueg emol was ich mache Frau Name ich han scho zwei gmacht mir hend z wenig mir hend z wenig imfall mir hend z wenig vo dene Chrälleli es het nöd gnueg vo denä und es paar pinki bruchi au und imfall weisch du was de Name gsungä het das het er mol gsungä gell dä isch nöd blöd und weisch du was ich mol gmacht han ich bin a de Wiehnacht wo de Samichlaus döt gsi isch bin ich heimlich ufächo han mich hinter em Samichlaus durägschlichä und hinterem Ofä versteckt und denn han ich güxlet aber ich han nöd gwüsst was i dä Gschenkli dinnä isch und denn han ich gseh wie er Süessigkeite anegstellt het aber was i dä Säckli drinnä gsi isch han ich nöd gwüsst und denn weisch du was de Samichlaus gmacht het denn isch er i dä Ofe gange und eifach ufägumpet und denn isch er us em Chämi cho und denn han ich ihm nogluegte bis er weg gsi isch mit sim Schlittä und dä Samichlaus isch mol zu üs cho und het mir Frogä gstellt jo denn het er mir no lueg emol etz hemmer alles voll lueg emol wie schön das usgseht wenn ich s drüllä so schön gäll und etz nimm ich no de Rescht mach ich eifach mit Farbe das isch türkis lueg emol etz han ich nuno zwei Linie zum fertigmache und ich gib mir au Müeh und weisch du was dä Name mol gmacht het er het eifach Farbe durenand is Chrälleli tue jo und dasdedo isch no schwieriger als s erschte Muschter stop mir bruched kei meh und etz gää kei gää jo violett jo lueg emol ich bin scho fascht fertig noch dere Linie nur no ei Linie mir bruched nur no eis so und etz hellgrünen nei dasdedo nei rosarot nur no eis lueg emol alles usägschleuderet dötä etz isch no eis Chrälleli am Bodä gläge imfall bi mir dihei hilfi scho prima im Tischdekä jo chum mal mit ich zeig dir öppis ach die isch leer Chügelibahn jo Chügelibahn isch gleert oder wömmmer do schpielä dasdedo chömmmer do schpielä i däm Schpieli bin ich imfall mega guet jo aber wenn eine gar kei Chance het mues mer ihm au e Chance geh dem mues mer e Chance geh und imfall ich wött dir zeige welles Muschter ich bim zweite Chrälleli gmacht han wötsch mol luege wie s usgseht es gseht mega schön us das han ich gmacht und d Blüemli au etz chömmmer schpielä eis zwei drü vier fuf sechs siebä acht nün die tüend mer do bhalte und dä wo s gliche Symbol het wo uf derä Charte isch dä mues denn sägä und dä wo dä wo zersch gsi isch unverst jo die mues mer denn neh ich han gseit aber wenn mer bschisst denn dörf mers nöd neh ich tue immer luege öb öpper bschisst richtig jo du hesch gha jo jo han gseit jo jo wo jo han ich grad wölle säge und denn han ich gseit jo du muesch mir au e Chance geh jo du tuesch zersch zellä sechsezwanzg und ich du hesch alli gno und etz muesch nomel zellä eis zwei drü vier fuf sechs siebä acht nün zäh elf zwölf driizäh vierzäh fufzäh sechzäh siebzäh achzäh nünzäh zwanzg einezwanzg zweiezwanzg drüezwanzg ich han usversehe es paar gno jo etz hend mer

eis zwei drü vier fuf wie vill hesch du gha eis zwei drü vier fuf sechs siebä acht nün zäh elf zwölf driizäh vierzäh fufzäh sechzäh siebzäh achzäh nünzäh zwanzg du hesch siebäzäh und ich han hundert nei jo ich erklärs dir also jedä mues en Wurm uswähle und denn wenn mer zum Biispiel rot het mues mer rot inäschiebe und dä wo als erschts do bi denä Frücht usächunnt dä het gwunnä jo was jo eso ich nimm dä wiiss guet ich han dä wiiss vornä aneleggä ganz vornä und ich fang a dä blau isch dä chlinschti ich han grünen jo jo und mer chan au es chlises neh jo ich han keis langs chönä orange sind die mittlere nei und di grüne jo ich bi dra blau bi dir chunnts scho usä violett hey ich bi do übere die chan mer eifach neh wenn mer kei meh het chan mer die als Notall neh du bisch nonig ganz denä aber ich scho ich bi dra orange ou nei ahjo lueg emol ich bi scho ganz jo ich bi dra violett du bisch dra gääl di gääle sind au lang gääl bisch scho däne unverst grünen do ich ich bin grad am gwünnä orange du bisch nonig ganz divornä du hesch gwunnä jo ich wötts nomel schpielä aber du muesch ich bi do und du bisch do vornä nei ich han nöd gwunnä nomel Name wötsch mitschpielä so ich bi etz dä do do bisch do äne guet wo isch dä rot du bisch dra violett ich han violett ich bin eigentli dä bruni sie isch am verlüra scho wieder rot han scho zweimol rot und du hesch au rot chunnsch fascht usä ich han blau jo du muesch mir mol e Chance geh gääl ou bi scho bim nächschte usecho gääl bi scho däne du bisch nonig ganz däne violett ich bi scho ganz däne lueg emol du bisch nonig ganz däne du muesch mir e Chance geh susch chum ich nüm wiit nei du hesch ersch wenn do vornä bisch wenn döt bi dä Linie usechunnsch unverst du hesch blau mit em violett chum ich au wiit nei du hesch rot du muesch au so eis neh susch chum ich nie wiit jo aber du muesch mir etz au e Chance geh du hesch scho zweimol gwunnä du muesch mir etz au e Chance geh wo isch dä Chopf nei ich wött es anders Schpieli schpielä do isch ä Aleitig stop stop ufpassä ich mach es anders Schpieli da mues mer jo lueg wenn mer zum bischpiel vier vo denä het mues mer sie ganz schnell inäloh und wenn mer denn e Reihe us vier het mer gwunnä dä wo als erschts vier het gsehsch die rotä sind di beschtä ich bin rot jo aber du bisch nöd dä beschti rot sind di beschtä doch gsehsch dädo lacht und dädo seit ou dini sind do i dä Chischte und mini sind do inä jo rot dörf immer afange mer chan au zwei inätue weisch du was ich chan mache ich chan au über dich hey das isch gemein hey wiso gohsch du immer döt ane wo ich bin nei nöd scho wieder wiso ich han gwunnä wenn ich so vill han und wiso denn isch es eso denn gohts eso wo lueg emol do gwunnä ich nimm rot ich fang wieder a rot dörf immer afangä gäll rot dörf immer afangä lueg emol wo du hesch gwunne het ich do söllä inä ich nimm wieder nei ich dörf afange rot dörf immer afange nöd gääl wiso hesch du agfange gäll das chan mer au eso mache gwunnä nei lueg emol eis zwei drü vier was gwunnä welles jo wegneh hey Frau Name chan ich au no so eis mache chan ich au no so eis mache nei Frau Name ich bin do am usmolä jo mit eme Schmetterling Alter das seit mer nöd imfall bald chunnt dä Oschterhaas Name chum emol dörf ich schnell dä Farbschift lueg emol gäll es git au orange Nektar da isch grad Honig lueg emol das isch imfall en unsichtbare Zug und etz hani wölle inälaufe und denn fahrt dä scho los und denn chläh ich mit de Nase am Zug fescht und denn wird ich grad umgrissä Name da isch en Zug bin mit em Zug devogfahre hey ich bruch au ich bruch grünen gäll es git au blau Blueme wiiss chan mer mit wiiss nöd molä wiiss uf wiiss gseht mer nöd Frau Name lueg emol lueg emol wie schön ich dä Mariechäfer usgmolt han nei nei Name imfall lueg emol wie schön ich das etz usmolä aber lueg emol gäll ich mol jetzt sehr genau aber do mol ich ganz genau jo ich chan au eso molä du muesch es aber wieder do ane neh Frau Name lueg emol bin fascht fertig Ohnezahn das heisst Ohnezahn Bilderbüechli alli Büechli wo s git zum Tön ufnäh wens lüchtet isch es guet und wenn s Lämppli ablöscht gäll ich molä schön usgell ich gib mir sehr Müeh ich tue mega fescht druckä und welles findsch du do am Tisch schöner vo däne beide Name Name chum Name welles findsch vo denä beidnä uf däm Tisch schöner

lueg emol das het villi Farbe und das het nur blau und rot und orange nei ich dörf nöd usä jo jo ich bi etz grad fertig so han nur no das dedo usgmolet ich nimm s Grätli weg was was

Transkript II – Grundform mit Detailangaben

Kind 1

Frau Name etz haa ich das jo ich dörfä au vo dänä-diesen näh nei d Frau Name haa säge hüt sii dra jo jo das wüssä ich nöd jo das wüssä ich nöd nöd so wiit nöd jo ich sii so wiit Frau Name Frau Name Frau Name ich chönä das nüm jo dä-der inner Chreis haa ich scho ganz fertig machä imfall d Name sii vo Name und Name sii die mit em blau Kleid und die mit em wiiss Kleid die sii d liskönigin sii d Name sii die mit em pink blau Kleid und d Name sii eh die mit dä wiiss Hoor und d Name sii die mit dä dunkel Hoor doch Name du chönä mich nümä mit em chli Chreis überholä will ich haa dä-den chli Chreis scho unverst Frau Name okay ich choh ich müesä no schnell miin Platz ufruumä wo söllä ich das hiituä Frau Name wo söllä ich da hiituä bhaltä ich tuä s-das au ich tuä s-das unter dä-den StuäHl choh emol-mal weg für d Name aber ich müesä s-das Grätli aloh gäll aso ich dörfä nur sitzä und stoh und natürlich au und natürlich und wa ich natürlich am aller guet dörfä sii natürlich au laufä susch jo susch müesä mer-wir jo di ganz Ziiit nur sitzä sitzä sitzä nei das loh mer-wir eso luegä es sii so schön okay ich luegä mol-mal id Tüecherschischtä keis einzigs Chüssi wo sii dänn d Chüssi jo ich goh jo ich machä choh ich machä nur do zuä du ich frogä d Frau Name wo mer-wir Chüssi chönä haa Name ich haa s-das riesig Chüssi findä es sii döt söllä ich s-es holä nei Frau Name Frau Name Frau Name Frau Name dörfä mer-wir die haa mir dörfä s-das luegä jo ich iegoh ich dörfä au chrüchä eifach s-das Grätli dörfä nöd kaputt goh oh Mann ich machä es sii zu eng für mich cool jo jo und ich machä ä-eine Fallä-n müesä d Frau Name frogä nei ich zeigä dir welli die luegä die ohni Schueh luegä die nei die müesä frogä was sii nei wüssä ich goh äbä hüt id Chinderarchä villicht hey da haa mir zersch bauä nei aber ich wöllä nur nöd dass du das kaputt machä und ich zeigä dir wo dä-der ligang sii unverst nei nei das sii Name du müesä kei Angscht haa chönä au säge Name es sii Fallä-n unverst da chönä ich dänn inä redä nei nei bitte vo mir nöd gäh mir s-das ich machä do no unverst nei es haa jo nöd weh tuä warum goh s-es dänn unverst das sii denkä üsi Fallä-n hey da haa ich döt anämachä do das sii ä-eine Fallä-n nei das sii für dä-den Bodä will wänn än Räuber döt drüber rennä gheiä er voll uf d Siitä nei än-ein Spielräuber äbä etz sii das passierä dänn und ich iegoh mal-mal churz wie do hey jetzt sii es z streng ich abindä s-es nei ich machä für anderi Mänsch ä-eine Fallä-n jo Name chönä mir-wir das Name hey gäh mir gäh mir s-das anderä Endi gäh mir s-das aber wänn du wieder do durä laufä aber du müesä mir es-ein Stuck Seil gäh ich näh no es-ein Gummiseil söllä ich amä Hoggä das abindä söllä ich a-an mim Hoggä das amachä dä-der Frosch aber das sii miini Jaggä aber ich anätuä s-das do okay hey Name sii mir egal öb ihr es-ein lang Seil haa defür haa ich es-ein Gummiseil wo-welches chönä unverst mir doch egal und ich machä do no nei ich nöd unverst okay amachä Seil Seil das sii gemein dänn machä ich halt eso jo genau d Name choh au do drüber jo wänn sie öppis chlauä wo-was mir bruchä haa aspringä mer-wir sofort Name warum zieh du am Seil jo wartä am Name chönä mir-wir s-es zeigä hey Name nei Name d Schmetterling hüt wartä guet und am anderä Endi jo ich versuechä ich versuechä mir bruchä no meh Seil nei da sii ich nöd sii imfall dä-der Name imfall d Schmetterling choh nöd do durä die Fallä-n sii für d Schmetterling mir wöllä jo au ä-ein Fallähuus Name unverst Huus iirichtä aso mir machä ä-ein Fallähuus zieh zieh zieh es-ein bitzeli meh zieh zieh zieh zieh unverst dörfä ich s-es achnotä ich tuä s-es achnotä wartä wiso nei sie losä jo gar nöd hey es gäh än-einen hässlich Fuess d Name sii uf die Idee choh ich tuä s-es do achnotä unverst hey die säge Baby Fallä-n es sii gar kei Baby s-das usgseh gar nöd hässlich aber mir machä ä-eine Fallä-n ä-eine Fallä-n

nur do dänn schpielä ich halt nümä mit eu jo sii unverst d Name choh jo nur wänn ich und d Name dörfä elei sii okay und ich ich sii d Frau okay nei ich sii s-das Chind mir-wir müesä dä-den Zügel no amachä Name Name choh mir-wir amachä dä-den Zügel no Name nei choh mir tuä die dä-den Zügel amachä wartä no Name du chönä okay dänn sii ich diis Pferd aber ich müesä no dä-den Zügel alleggä okay nöd um dä-den Hals Pferd sii so wild s-es usgseh gar nöd hässlich hua oh Mann warum müesä ich dänn immer das sii nei müesä nöd ou Mann doch ich haa eu genau gseh Name du sii nöd iihänkä Name diis Bildli sii nöd bi dä Baueggä äh Hütteeggä ich wöllä nöd es Seili Name Name okay das sii miis und diis Pferd bravo etz echli höch unverst nei jo und drum und du und ihr springä Name springä springä bravo Name luegä wöllä du etz so machä Name springä so nei das sii nöd gäh s-das am Name hey das sii nöd dä Pferdestall nei Pferdestall sii do ich nöd jo dä Pumuckl okay da sii dä Pferdestall Name Name okay du haa dussä dörfä ohni abindä und mir-wir und mir-wir haa sowieso nöd gärn wänn du do sii will d Name sii unruhig imfall do sii dä Name ihren Stall jo will d Name sii mega wild dänn sii du tot ich nöd Name Name Name choh jo Name du sii jo brav hei d Name sii etz miis nu ä-ein bitzeli diis nei nöd so hoch nei nöd so hoch Name springä das sii miis aber dir echli wenig will ich haa genau jo will ich haa aber choh Name Name und d Name sii miis Rössli d Name sie sii u wild sie sii wirklich es-ein wild Rössli okay jo Name du dörfä au üs choh bsuechä choh gäll ganz ruhig ganz ruhig nei choh Name choh choh Name du sii als erschts-erstes nei ich sii eifach döt wo d Name sii Name wöllä mer-wir go-go baschtlä baschtlä machä vill meh Spass wüssä no wo-als mer-wir choh mer-wir machä öppis us Karton Name ganz ruhig ruhig Name wöllä du do bliibä bravo und luegä was ich chönä weggoh goh uf d Siitä Name Name ich haa s-das Mikrophon Name du chönä jo au no bim baschtlä d Name choh mir goh go-go baschtlä ich goh go-go baschtlä Name ich aber ufpassä d Name sii wirklich wild sii sie machä gärn und sie haa scho mal-mal mich packä aber susch müesä sie eifach am Buuch wiedär zruggstossä ruhig ganz ruhig ruhig Name hua Name ruhig ruhig Name du dörfä etz ohni Seili jo du sii nu zu üs liäb sii Name bravo Name unverst bravo Name Name nei jo klar Name eimol-einmal haa du eimol-einmal haa du diin Babyhund vergässä Name okay du haa dasmol diin Hund bi üs vergässä Name bravo etz echli hoch jo du sii etz okay ihr sii beidi miis Pferd zwei äh drü Frau Name Frau Name es sii do abgheiä Name nei nei ich wöllä go-go baschtlä choh unverst ich goh go-go baschtlä Frau Name Frau Name hüt haa ich jo Chinderarchä jo schpielä und mer-wir chönä sogar au Zmittag ässä-v döt jo klar do haa s-es Platz unverst us dä Baschtelchischtä wow schön Name söllä ich mit dir do schpielä Name okay aber chönä mer-wir dänn es paar usänäh also doch jo dänn dörfä ich halt die Chartä nei etz machä mer-wir s-das so die sii schwierig ou die sii schwierig so und etz da sii nöd richtig ah jo nei und etz jo das sii schwierig das sii doch rosa rosa ich bi guet haa ich wöllä aber au die do du chönä nöd ufgäh wüssä du dörfä au nöd ufgäh wüssä jo zum an Finger tuä und wär am meh Chartä haa haa gwünnä und dänn müesä mer-wir so machä und wär schnell uf dä Gloggä sii haa gwünnä Frau Name was machä mer-wir do goh mer-wir dänn nochäm schpielä direkt id Garderobä unverst eis zwei drü vier nei eis zwei drü jo sii langwilig unverst ich au ich gseh s-das nöd jo ich näh obä dä-den Chübel du chönä ich näh das du chönä das unverst was sii dänn das Bluemä jo klar do haa s-es nünt meh drin zum baschtlä ich wüssä es nonig jo ich haa au nei das sii Silberbrot und ich haa scho tuschä Salzstängeli Mandarinli Öpfel sii da alles Maiswafflä welli Farb haa s-das Rüeblü Brot Nüssli öppis wo ich au haa ich haa nünt anders Rüeblü Mandarinli Peperoni Orangä unverst ich müesä nöd hebä wiso wiso was sii dä-der Name für es-ein Tier Ülä jagä au Muus Brezel Öpfel Gurkä Salzstängeli Frau Name haa dänn haa dä-der Name Naseblüete haa Frau Name Frau Name ich müesä än-einen Bisi jo di ganz Siitä vollä miin Fründ haa ein dihei obwohl er nonig in Chindergartä goh er sii vier aber goh nonig in Chindergartä unverst ich wöllä elei es gäh au Chind wo die alt sii es dörfä au Baby Baby dörfä au aso wänn nur ich und dä-der Name sii sii mir-wir dänn dussä

aber wänn äbä mini Fründin Name au döt sii dänn goh dä-der Name elei dänn chönä ich mit dä-der Name schpielä mir-wir sii zwei Fründ aber wo-als ich zwei sii haa mer-wir es-ein Huustier haa dä-der heissä Name aber dä-der haa Chräbs haa und genau vor mim Geburtstag sii er sterbä aber mir-wir haa immer no es-ein Bild und s-das Mami haa sogar no es-ein Video wo-welches ich ihm än-einen Tennisball werfä im Garte und wo-als ich nonig haa chönä laufä unverst und mir-wir haa au no es-ein Fotialbum wänn mer-man nümä wüssä dass mer-man än-einen Hund haa haa sii es sehr truurig dänn chönä mer-man nümä dradenkä dänn wüssä mer-man nümä wie er usgseh haa aber ich haa es-ein Elefantehirni will ich immer no wüssä was ich vorgeschter ässä-v haa miin Grossvater unverst erscht grad haa mer-man öppis fertig säge haa er s-es scho vergässä aber ich haa au no dä-den Papa haa jo au än-einen schwarz Labrador dä-der choh mängisch au zu üs dänn haa mer-wir au chli än-einen Hund er gliichä chli am Name aber dä sii es bitzeli gross als dä-der Name und dä-der Name haa mitem Papi au chli schpielä ab di Poscht dä Name haa no siis schön Bild do vergässä aber das machä jo nünt er choh jo nomel inä d Name und d Name jo da sii wie es-ein Schpängeli jo die wo-welche unterem liggä Name etz sii ich gad inächoh äh grad usächoh Name ihr chönä jo nöd dä Ascht abägheiä dä-der sii fescht amachä Name aber s-das Wasser chönä jo do abälaufä dörfä ich au no ich haa haa ihr das do bruchä wie choh dänn dä-der Ball do drüber ich usäsammlä do Schtei nöd das machä ich nei zwei drü Name unverst ich sii d Schwöschter du chönä doch än-ein Bueb sii okay s-es chönä nöd beidi öppert vo üs drü müesä au s-das Baby unverst Papi Papi Name okay du sii miin Papi so vill 100099 39 32 40 Schpangä ä-eine Schpangä eini Frau Name ich tuä d Sach sortierä ich tuä alli gliichä Sach wo s-das gliichä azieh uf ein Huufä eifach ich tuä die die sii jo alli farbig Schpängeli zu Schpängeli unverst hä wär haa etz s-das Liecht abstellä nei ich sii d Schwöschter dä-der Name und dä-der Name sii beidi Maa s-es sii ihnä egal und die tuä ich do und die ich tuä äbä alli sortierä dass wänn ich ufruümä do dass ich die dänn alli schön zumä Hüüffeli leggä inätuä und nöd Chrüsümüsi so wie vorher wo-als ich das ufmachä haa sie säge sie haa guet ufruümä aber sie haa s-es gar nöd guet ufruümä vor allem do sii sie drum tuä ich do ich haa scho vill schön sortierä sii halt immer chli än-ein Chrüsümüsi drum müesä mer-man do luegä dass schön ufruümä sii wänn do än-ein Durenand sii sii s-es echt dumm und dänn chönä mer-man do nöd schön schpielä ufruümä usgseh s-es vill schön jo ich sii scho am ufruümä ich sortierä jo die Sach das tuä ich au no zu dä-den anderä Bändeli Bändeli ich tuä do schön die Sach schön ufruümä Schpängeli schön ufruümä alles i-in einere Reihä würllich sii mer-wir echt schön do unä natürlich die Uhr choh do jo do choh sie herä die choh do wartä Name es sii do no än-ein Chrüsümüsi etz sortierä ich no do die Sach dass wiedär schön Ordng sii so und d Pfannä no do das do choh schön do herä jo das sii schön so unverst es dörfä kein Chrüsümüsi sii die Glas do au do anä so d Glas Name du müesä mir no hälfa ufruümä da Stoffding choh irgendwo inä grünen Box wartä ich luegä schnell do sii die Box haa du irgendwo ä-eine chli grünen Box gseh ajo do sii sie scho wiedär ich tuä dä-den Fadä wiedär weg Name ich findä s-es toll wänn du mir hälfa haa du und dä-der Name denkä wänn d Name ufruümä tuä mir gad nöd ufruümä aber alli vo dä Babyecke müesä ufruümä alli aso nöd alli wo wartä nei tuä s-das weg wie goh dänn das wartä wartä das goh doch nöd es sii än Chrüsümüsi so und so schön iirichtä so jetzt usgseh scho ordentlich etz usgseh würlkli schön ufruümä

Kind 2

Mikrophönli was söllä das für es-ein Grätli sii dasdedo do am Name siis chli Bibeli aber da werdä sicher mol-mal es-es Hüehnli do bim Name s-das chli Mikrophönli Tönli nei ich wüssä jetzt haa ich s-das Mikrophönli jetzt haa ich s-es was jo miis Mami haa mich nöd bringä in Chindergartä hüt haa mich miin Opa bringä und und drum haa ich nu sonen chli Znüni debii nur Nüssli nur Nüssli Küssli nei

wäh dänn ässä-v ich id Wand verliäbt hüt sii scho dä zäh Tag aber da usgseh luschtig s-das siebä am fuf Tag so am sechs so am siebä so und jops hä was da haa nöd alli hallo Frau Name wüssä nöd aber da sii ä-ein Baby-Mikrofon du haa säge Frau Name müesä mer-wir s-es eso molä müesä mer-man da so molä ähm ich wöllä Hühnli Hühnli miis Mami sii 45 upsi ah ich haa scho mal-mal bis uf 100 zellä wow ich haa scho mal-mal bis uf 102 zellä miis Mami sii 45 miis Mami sii 45 echt du miis sii würllich 45 miis Mami sii eis alt 100 190 106 107 115 jo jo luegä immer immer do müesä mer-man abluegä und die müesä mer-man dänn immer so molä wie s-es döt druf sii ich mögä nümä Frau Name Spatzi Spatz Name Name jo ich sii au nöd wiit es gäh kei Meitlifarb und Buebefarb ich au ah luegä öppis komisch sii da irgendöppis aber es gäh kei gääl Huehn wänn sie d Pokemonsendig luegä dänn kennä sie s-es was ich haa meh wie-als drü äbä öppä 300 ich haa öppä 300 Pokemonchartä ich haa öppä 300 Pokemonchartä nei du haa drü zäh Päck haa du säge und sie säge jo müesä mer-wir dä-den etz nomel machä mer-wir haa etz scho drü mal-mal Huehn machä wänn mer-wir dä-diesen no machä also bitte da haa mer-wir doch scho machä än-einen Pokemon jo du müesä nöd abschniidä Name du müesä dä-den Chnollä nöd abschniidä du müesä mitem Wullechnäuel au wicklä und du haa än-ihn abschniidä äh chönä ich go-go schpielä dörfä ich zu Lego jo wa cool dä-der chönä sich draiä jo da Freizeitpark jo jo aber niemmert doch alli aber luegä emol-mal luegä da sii luschtig Schwanzfederä Panzerfedere hey haa du scho mal-mal sonen rot gseh ich haa no nie sonen rot gseh Name Name cool müesä än-ihn eifach mal-mal hebä was jo dä-den dörfä niemmertem verschänkä luegä mal-mal was dä-der Name für än-einen cool Freizeitpark haa und jo luegä emol-mal Name jo luegä Name oh nei da sii nöd guet nei sicher nöd nei da sii ä-eine Türä da sii ä-eine Autotüre dörfä ich das jo jo ussert eimol-einmal miin Kolleg aber usversehe jo jo jo dänn sii ich wiedär do drii gheiä und so fett werdä will ich alles ässä-v haa jo Lakritzele jeh etz sii s-es kaputt sprengä das haa ich au wöllä d Name was dä-der Rucksack doch du bruchä än-einen Chöpfler wär dä-der Name müesä ihr inä tuä ou jo für was söllä dänn das guet sii nei aber die Fass müesä mer-wir dänn azündä und dänn und dänn zerstörä s-das ganz Land luegä luegä emol-mal ich haa än-einen Sprenger du haa än-einen Sprenger bauä Name do chönä du alli wegsprengä cool jo da chönä nur dä Name Name schaffä was die bruchä mer-wir doch nöd zeigä mal-mal ou und ich haa do no einä-einen da sii ähm no gar nünt ich sii nonig fertig nei luegä luegä da sii au ä-ein Windrad nei für wa bruchä du die Fahnä überhaupt Baby Yoda Alien Baby nei mir kämpfä nöd ich au nei okay dänn sii mir au liäb ich au nöd mir haa beidi kei Luscht doch okay Name ich schänkä dir einä-einen äh nei jo doch okay dänn losfahrä mer-wir eifach jo nei da sii diin Baby jo Name luegä luegä emol-mal luegä jo dänn duräfahrä mir-wir eifach wänn sie grünen dänn wartä mir jo Frau Name alleggä doch mal-mal dä-den Chopfhörer hey shtinkä Füessli okay jo stop stop stop nei Name stop da sii imfall nöd luschtig will nei du dörfä nöd kaputt machä okay dänn dörfä ihr au nöd dänn dörfä ihr au nöd bi üsem kaputt machä da sii aber ä-ein Huus hey än-ein Diamant dänn müesä halt miin Schnauzmänsch näh dänn müesä halt miin Schnauzmänsch näh guet wie kein Mänsch oder jo nei aber do haa nüm so Chopf drum drum müesä dä-den näh cool vom Name Kanonä bum bum Reparatur Doppelreparatur ich chönä imfall alles ufmachä mit dänä-diesen Doppelreparatur ich haa dich imfall gad ufmachä da machä mir nünt Doppelreparatur Doppelreparatur Agriff mol-mol ich chönä alles ufmachä etz haa ich dich ufmachä Doppelreparatur jetzt choh Doppelreparatur ich glaubä dä-der Name haa s-es machä ich sii s-es nöd sii dä-der Name haa s-es glaubä machä dä-der Name müesä es sii sii jo typisch Name doch doch miini Doppelreparatur sii guet miini Doppelreparatur sii vill guet imfall Name miini sii vill guet ich haa mega vill Diamant aber ich wöllä än Diamant ich haa no null Diamant wa mir müesä aber teilä aber susch haa ich nuno Diamant okay also dankä aber da sii defür da sii guet Doppelreparatur goh futsch Doppelreparatur sii mega guet aber du chönä än-ihn no guet bauä Name sii du mit mir will susch sii s-

es unfair nei ich sii liäb du müesä mit mir sii will susch sii s-es unfair will susch sii einä-einer gegä drü das Fahrzüüg sii Laser mer-man dörfä nüm bauä super Doppelreparatur Name du mit em Tannebaum doch eimol-einmal haa ich s-es schaffä eimol-einmal eimol-einmal eimol-einmal eis einzigs mol-mal doch will nochher sii s-es defür verbii dä-der Code sii 808 sii ersch dänn chönä mir-wir do durä dä-der Laser ufgoh und dänn chönä mir-wir do durä und dänn ufgoh das aber dä-der sii laserdicht doch doch ein-einer scho dä mol-mol jo da will da so vill Schiibä haa sii s-es schützü und dä-der sii nu do chli laserdicht nu do jo da sii abgheiä da chönä du nöd ich wüssä nöd wo das hii choh nei ich müesä do sii jo zum dä-den Diamant machä s-es haa do sonen Code zum schpielä wo mer-man müesä iigeh aber das haa ihr nie schaffä aber wänn ihr üsä schaffä dänn schaffä mir euen ich wöllä dunkelrot dunkelrot dunkelrot ich wöllä au dunkelrot aber eis zwei drü vier fuf haa ich jo ohni Aug wo söllä mer-wir dä-der Name unverst zeigä dä-den Mittelfinger nei elf Finger sechs nei elf unverst luegä mol-mal Name luegä mol-mal dä Mittelfinger unverst nei die säge luegä die säge das findä alli toll Name aber ich findä dich kei Arschloch ich zeigä nöd dir ich zeigä s-es am Tisch da fählä jo no allnä ich au hä tuä ihr bitte eui Zeichnig aschribä Zeichnig aschribä du haa säge d Zeichnig müesä mir-wir aschribä dä-der Name müesä mir-wir aschribä jo ich haa hunger jo ich au mir sii es verleidä ich au em Mami goh s-es nöd guet mim Mami goh s-es nöd guet öppis mitem Buuch sii nöd guet wänn s-es irgendöppis schlimm sii dänn müesä sie in Schpitol go-go operiere nei sie haa etz äbä no öppis müesä go-go usänäh wo sie geschter haa müesä drii tuä und da goh sie etz go-go usänäh da dörfä mer-man nöd hoffä dä-der Name hoffä dass er Corona überchoh doch da haa du gescht säge sii Taff dumm findä du Taff dumm sii da guet jo hey nöd wegflüügä haa gad wöllä devo jo ähm luegä Entschuldigung Frau Name unverst jo Name haa du ä-ein Fründebuech wöllä du eis dänn sii Fründ drin wo-die eigentlich gar nöd diini Fründ sii nei da sii doof will ups jo vo wo chönä du da wüssä nei dänn chönä ich äbä nümä goh bitte eifach nöd zu dä-den Lego will susch chönä ich nümä ich au dänn sii leider nei dänn chönä du no sii da guet Frau Name nei okay Frau Name sii da etz guet guet scho wäschä dä-der sii scho wäschä dörfä ich zu Lego etz dörfä no öppert aber du sii bös Name chönä nochher zu Lego will susch ufgoh nöd mit dä-den Team luegä emol-mal was ich für Fahrzüüg haa du müesä äbä bös sii nei mir-wir müesä äbä mit dä-den Team müesä ufgoh dä-der Name sii mit dir nei Name du sii mit em Name was sii blind los chönä du mit mir sii Name okay du müesä mit em Name sii aber das sii doch mega vill Chräbs okay dänn dänn dänn schaffä mir au euen jo und du aber du chönä dä-den Code nöd wüssä nei etz goh s-es aber das sii ä-eine Laserbahn aber du chönä dä-den Code nöd aber eimol-einmal haa än-ihn du schaffä etz sii und dänn wänn dä-der Code schaffä haa sii das ufgoh sii du mitem Name nei ich sii au nei nei nei ich okay Name ich sii mit dir nei ich ich au sii mir doch alli im Team ich wöllä zämä sii doch liäb alli zämä jetzt sii alli zämä do sii üses Huus Name mir-wir chönä do au Kanonä mir-wir chönä do au Kanonä schüssä Name ich haa do extra Kanonä montierä do sii üses Huus die sii bös diededo sii bös die sie bös schpielä mer-wir etz okay aber sii bös guet gäll Frau Name da sii bauä aber da sii bauä jo da sii bauä und die Muur chönä sich i-in unverst verwandlä jo oh nei nei da sii sogar no mega vill guet etz sii das scho wiedär ich wüssä aber da bringä mer-wir nöd vürä so etz sii aber alles ufruümä Frau Name aber da sii wiedär abägheiä ich müesä no d Hand wäschä da sii kei Pfeffer Name aber im Turnä dörfä mer-man rennä nei am guet null mol-mol jo ich au Name wa müesä ich zahlä d Name und bim Name haa s-es au d Name bringä Name bim Name haa s-es au d Name bringä bim Name was nei sii egal nur das Gurkä nei was eleigä jo bitzeli haa ich jo ich au nie aber ich wöllä Mann wänn kapierä s-es die was sii da Name da sii nöd unverst Darvida ich haa s-es ihrä säge will ich s-es gseh haa was haa die drin was haa die Darvida drin nei nei nei Birchermüesli jo nei die sii nöd ablauffä choh mal-mal Name wa haa ich do drin wa haa ich do drin jo nei aber ich da sii ich haa eis debii haa und etz haa ich no wüssä nöd was die drin haa nei die mit Tomatä sii rot das do

sii di normal doch da sii di normal jo aso nu churz sie haa eifach öppis müesä go-go usä näh wo sie gescht haa müesä drii tuä und wiedär usä näh etz haa s-es dä-der Name haa gäll Name da haa du sicher au nöd gärn da haa du ganz sicher gar nöd gärn sii da guet und wa sii mit däm wa sii mit däm dä-der Name müesä gar nöd hälfä wüschä er sii jo chrank okay dänn ufhörä du upsi dupsi jo jo d Schueh chönä ich aleggä wüssä nöd wa was söllä das sii cool nei us däm chönä s-es kei Glace gäh machä du dä-den Parcours wa dänn jo was söllä mer-wir schpielä dänn dörfä niemert meh druf unverst s-es dörfä nur drü Name machä du etz dä-den Parcours hä dä-der Name machä etz echt dä-den Parcours wa jo ich möchtä au abä goh was jo ihr chönä druf mir choh abä machä mer-wir än-einen Wechsel ähm niemert es sii kaputt haa s-es nöd gseh dä-der Name glaubä ich wüssä nöd wär er sii do verbii er sii do durä rennä er sii am nächschte sii nei jo ich glaubä es sii dä-der Name okay dä-der wo-der mer-man wöllä sii äh dä-der Herr Name nei ich sii eifach än-ein normal Mänsch mitere Pistolä du sii miis Tierli okay was du haa än-ihn uf d Stross tuä machä ihr dä-den Parcours ihr dörfä nur zum rot du dörfä nöd uf s-es rot echt hä sii das chönä du unverst do chönä wäh nei da sii kei Süessholz da sii kei Süessholz okay wo haa du diis Süessholz Name echt alles im Muul nei glaubä ich dir nöd wöllä ihr dass us däm unverst gäh aber du müesä teilä doch wäh gäh eis wäh eklig ich sii Schiri dä sii du wär sii mit wäm im Team aso s-das Wasser bruchä mir-wir nei mir-wir bruchä Wasser mir bruchä Wasser imfall mir chönä s-es jo au tuä du Stelzä laufä okay dänn versuechä ich s-es au mol-mal äh ups hey wiso söllä mir kei lis machä mir chönä jo vom Name wegnäh Stelzä laufä findä ich no vill wenig cool wäh sii du am bauä Name sii du am bauä nei lis chönä du nöd machä will dä-der Name haa s-es Wasser du meinä will ich brüelä haa will ich nur so wenig Znüni haa haa wa ich sii da nöd sii Name ich au sii okay chönä ich das drii tuä nei jo hey söllä mer-wir nochli Laub drii tuä wiso wöllä es du nöd unverst drii tuä Name chönä das bruchä wiso tuä mer-wir kein giftig Trank machä für d Mädäl okay mit Brennesslä unverst da chönä etz id Wiesä leerä ä-ein bitzeli machä mer-wir morn wiedär zeigä mol-mal wie das sii wa müesä mir machä im Chreis machä mer-wir morn no meh machä mer-wir morn no meh Güllä imfall und ich wohnä jo gar nöd döt unä nei jo was gäh mal-mal haa du schribä aber so umä sii än unverst än unverst Name da chönä mitnäh noch em Name chönä du da sii dä-der Name und dänn choh du sii okay do choh du jo da sii miis was vo wo das ich das überchoh haa das haa ich vo mim Gotti überchoh wüssä nöd wa jo sie nervä müesä ich d Farbstiftschachtlä holä Name Farbstiftschachtlä holä eis zwei drü vier fuf sechs siebä acht da sii ersch acht wa jo mir haa geschter zwei usmolä vergässä und ich haa s-das do das geschter haa mer-wir vergässä aber ich nöd will ich do unä eis zwei drü vier fuf sechs siebä acht nün zäh wa eis zwei drü vier fuf sechs siebä acht nün zäh du haa scho dä zäh usmolä sie müesä gar kei meh usmolä sie haa scho dä zäh wa was fuf gäh wa gäh eis plus eis und acht plus acht und was gäh nün und nün ich nei hä unverst haa ich es müesä Name druf stoh ich haa zäh Name wartä ich müesä mal-mal bi dir luegä eis zwei drü vier fuf sechs siebä acht nün zäh guet müesä kei meh usmolä sii guet ich haa än müesä mer-man do müesä mer-man do du sii nöd miin Nachbar nei chönä bi diim Nachbar luegä mir-wir sii kei Nachbar frogä doch dä-den Name sii da guet sii da guet es müesä do hii aber wo wo sii da guet do wartä ich gäh s-es dir do Name okay okay nei hey die sii kaputt diin sii kaputt mol-mol näbet s-das Mänscheaug uf die Siitä uf welli Siitä vo do ich wüssä nöd wie da goh nei das müesä rot sii wo do haa du kei rot mer-man müesä mit rot machä egal do sii da guet und wa sii mit em-dem Ei-n und wa sii mit em-dem Ei-n und wa sii mit em-dem zäh Ei-n nöd so blätterä Frau Name no das nei

Kind 3

Jo do haa ich zwei Reihä vier fuf hoi Name Name ich haa s-das Grätli gümmelä luegä emol-mal Frau Name so Frau Name fertig s-das Grätli hallo zum Wort sammlä zum Wort sammlä ich goh zu dä-den Lazys scheibe hoi Name Name wo wöllä mer-wir hiigoh Name Schpieli ich goh etz aua ou miis Chlüpperli sii scho di ganz Ziit kaputt müesä es so härechlüperle okay du chönä döt hii choh ich machä jo ich machä numä ein goldig da usgseh eher so wie gääl nei luegä doch mol-mal denkä da sii goldig luegä wie usgseh d Mitti genau gliich aber ich machä än-einen anderä komisch einä-einen wo-der gar niemmer machä haa ich haa unverst ich machä än-einen anderä Name dä-dieser do werdä sicher schön Frau Name luegä emol-mal jo dä-der haa grad Platz machä jo ich machä no ich goh zu dä-den Lazys Lazys sii scho sechs bi dä-den Lazys ich machä wiedär s-das geil Schwert Name König unverst Name wa machä du ich bruchä chli Teili ich machä s-das geil Schwert Name ich machä wiedär s-das cool Schwert s-das cool susch inäloh dä-der Name dich nöd ich bruchä lang vo dänä-diesen Name wänn du än-einen lang vo dänä-diesen gseh ich bruchä so einä-einen ich meinä so einä-einen luegä do haa s-es kei gross es fählä no söttigi gross jo ich frogä mol-mal öb öb ich zwei gross dörfä Name dörfä ich no zwei gross haa Schwert nei bruchä ich nöd ich leggä miis Namenstäfeli herä jo nei so einä-einen bruchä ich nöd so einä-einen bruchä ich nöd ich bruchä kei Farb dankä Name Name dörfä ich än Name ich bruchä so einä-einen dä-der Name haa mir einä-einen gäh es fählä mir numä no einä-einer d Name haa mir einä-einen gäh Name etz fählä mir numä no einä-einer Name söllä ich für dich Platz machä jo wüssä ich üsi Abmachig jo etz tuä ich dä-den Rand schnell machä aber zersch dä-den Rand chönä scho mol-mal ufhörä chönä emol-mal ufhörä mol-mal luegä öb da gnueg sii nei chönä no einä-einer do dezuä no einä-einer aber Name Name mir müesä üsi Abmachig no haltä ä Steckerli mit allnä jo ussert mit schwarz jo nei ufhörä striitä susch säge ich ihr beidä lügä susch säge ich ihr beidä lügä eis es fählä numä no zwei das gäh vier choh mit diinerä Hand do herä unverst numä no eis nei Name diis schön Herzli Frau Name ich haa am Name hälfa hoi Name worum müesä ihr schliiffä nei das sii keis Telefon Frau Name dä-der Name haa meinä das sii es-ein Telefon jo kei Telefon die schliiffä Frau Name ich tuä au schliiffä ich wöllä dass do mol-mal d Hälfti weg sii ufä hoi Name was machä du do machä ihr dä-den Chindsgi kaputt Frau Name ich sitzä mol-mal uf miin Stuähli dä-der Name mir-wir sitzä in Chreis Frau Name jo nei sii i-in dä-der Mitti i-in dä-der Mitti Name Achtung Achtung Frau Name Frau Name susch chönä d Räupli für d Schmetterling iispringä fuf ich haa s-das ohni Hilf chönä säge Frau Name ich haa das au ohni Hilf chönä machä jo jo zäh nün acht siebä sechs fuf vier drü zwei eis null miis Bei tuä weh miis Bei Frau Name ich hälfa dir luegä wär abstoh sii zäh nün acht siebä sechs fuf vier drü zwei eis null abstoh und wiedär ich haa s-das gseh da sii dä Name nei siini Oma jo tschüss Name nei nei nei ich haa da sii Wasserfarb Name wiso müesä dänn immer grünen lüchtä chönä gar nöd molä Name jo haa s-es drin wie ich luegä ich näh etz etz näh ich mol-mal nei jo sii scho schwarz etz werdä s-es dunkelgrünen ich haa no nie pink haa ich machä än Stern wo grünen sii üses Wasser sii brun Frau Name üses Wasser sii brun ich machä än orange Stern Frau Name jo will du än-einen chli machä haa Frau Name ich haa än-einen orange Stern Frau Name üses Wasser sii orange werdä etz werdä s-es dunkelorange etz machä mer-wir no hallo aluegä emol-mal miis da sii dunkelorange ich näh rot welli Farb näh du Name näh au grünen sii glücklich dass ich hüt zum Name chönä Frau Name ich kriegä kei anderi Farb meh nei jo schwarz ich machä schwarz wüssä nochher werdä s-es glaubä schwarz Wasser Frau Name d Farb fählä sii scho trochä üses sii dunkelorange Frau Name üses sii bald pink pink es pink Herzli ich machä eis luegä emol-mal ich haa ä-ein Herzli machä wa da da sii au Holz sii numä farbig jo chönä ich mol-mal und etz gääl etz wüssä ich wiso das so sii fertig Frau Name Schildkröte Entschuldigung hallo ich näh orange ich näh hellblau jo unverst wänn dä-der Name abäspringä wehtuä miis Herz wänn dä-der Name ab em Stuähli

abäspringä wänn mir-wir Smiley haa dänn wehtuä miis Herz wo sii s-das Glas wo sii Glas Name jo wo sii s-das Glas da sii zwei Frau Name mir fählä numä no zwei Reihä Frau Name ich müesä do hii züglä chönä ich selber Name denkä ich haa miin Schtei oder nöd jo klar eigentlich chönä ich nöd so guet singä Frau Name ich chönä nöd so guet singä wegem Hueschtä Frau Name ich hälfä dir luegä zäh nün acht siebä sechs fuf vier drü zwei eis null ufhörä Name nei ich eigentlich sii s-es fuf ich mitschpielä au no eigentlich sii s-es fuf nei ufhörä Name Name siin Platz i-in dä-der Rägähose fangä jo aber ich mitschpielä nöd mit eu ich nöd eigentlich sii ich vill gross als dä-der Name ich usägoch eifach und mitschpielä nöd alli dörfä ufä Name Name ich haa Mango er machä doch null machä doch null da sii voll cool Name dörfä ich einä-einen Name dörfä ich einä-einen ich machä dä-den usem Lolli Name Name ich sii bi dä-der Rutschi obä und machä eso ich abäwerfä dir ä Truubä Name ich abäwerfä dir ä Truubä ich awerfä dir ä Truubä Name ich awerfä dir ä Truubä Name ich awerfä dir ä Truubä ich awerfä dir ä Truubä Name wäh nei wäh Name dörfä ich Pizza jo für dich für dich blau chönä ich au chönä ich au Name da chönä jedä Name söllä ich s-es dir zeigä aber dass ich s-das gliichä chönä machä ich etz Chopf vora machä doch null ich chönä s-das mega fescht oh mein Gott do sii ä-eine Trinkfläsche drin nei haa du nöd machä unverst Name chönä ich s-das Znünitäschli bi dir abärutschä loh Frau Name da sii am Bodä liggä wüssä es nöd Name goh los wiedär hallo machä dä-der Name wegtuä das söllä weggoh Name dankä hoi Name unverst chönä ich aber ich haa morn dänn kei Ziiit ihr dörfä imfall nöd do abä will ihr müesä do hinä durä d Frau Name haa s-es letscht mol-mal scho säge nei döt etz unverst nei ich meinä do sii scho guet ihr dörfä eifach nöd do abäläufä jo wüssä ihr s-es dänn müesä ihr eifach döt durä Name Trinkfläsche söllä ich dir schnell Wasser gäh Name Name ich haa bi beidnä chli Wasser driituä ich haa döt beidnä Wasser gäh haa s-sie Wasser bruchä und du haa s-es nöd schaffä jo weil du unverst weil döt haa ich dich Name ich haa ä-eine Idee du hälfä a-an dä-der Name und dä-der Name und ich tuä dänn Wasser drii leerä hey oder ich säge am Name wöllä dänn nöd mitschpielä Häsli dörfä Häsli haa au gärn Rüeblä eigentlich sii das vill guet für Hase d Hase haa nöd so vill Rüeblä jo die ässä-v au Dreck da wüssä Name haa au Rüeblä d Name haa au Rüeblä nei etz sii s-es do abä das do unverst da dörfä ihr imfall nie meh machä die chönä au unverst no eimol-einmal für d Name Name ich holä miis Wasser wiso zum Glück haa ich no Wasser ich haa no Wasser do aber nöd alles Name jo nei ich usleerä alles Name chönä mir bitte Wasser inätuä Name ich tuä miini Schueh au no drii werfä werfä ich müesä ich und dä-der chli Name ufpassä uf s-das Baby Name üsi Baby Baby so chli Baby unverst wie heissä miinä nei wüekli Schueh aleggä fuf Mai ich haa im Mai Geburtstag bim Mai haa ich jo Geburtstag am Mai haa ich jo Geburtstag wa machä ihr Name söllä ich no hälfä buddlä buddlä ich hälfä und ich tuä für was bruchä ihr Sand machä ihr vill Matsch ich hassä Matsch mir bruchä Wasser jo Name wöllä mer-wir es haa keini meh da machä ich aber ich haa dä-den Becher sit wo haa die dänn so vill Sand gross Schneeball ich machä än gross Schneeball dä Name sii im Lava wa sii etz und wo sii die Lava unverst söllä ich dir säge wo d Lava sii Name do nüm wiiter do müesä drüber springä do sii d Lava Name sii guet dänn sii du id Lava gheiä Name sii guet dänn sii id Lava gheiä dä-der Name gheiä i-in di Lava zum schpielä sii du in echt id Lava gheiä hey diin Fuess azieh sich etz magisch do hii dass du gad sterbä etz werdä du gad azieh oh nei Name etz sii dä-der Name ganz abägheiä nei Name Name dä-der Name sii sterbä Name Name du müesä immer no so liggä dänn sii ich au vo dä-der Lava azieh werdä etz sii zwei in dä-der Lava sii etz sii mir zu Lavamonschter erwachä Name mol-mol Name und Name etz sii mir Name und Name sii guet mir sii Name dänn sii dä-der Name und ich zu Lavamonschter erwachä Name ufwachä mir sii etz zu Lavamonschter dänn haa du gad es-ein Lavamonschter in diiner Nöchi gseh sii guet mir haa eu so ässä-v aber d Lavamonschter sii etz vill schnell werdä du sii umzinglä sii do sii es Gitter sii ich haa nöd chönä durä etz sii du abhauä dänn haa ich mich versteckä nei ich haa mich versteckä dänn haa ich

Name au no haa jo aber etz haa du nöd merkä dass ich mich do versteckä dänn sii du abäspringä mir sii chopfvora abärutschä nei du haa mich nöd gseh Name jo chönä mer-wir nöd Name chönä mer-wir nöd etz haa ihr eu nöd chönä vom Fleck rüehrä mir fressä sie hä dänn sii mer-wir ufächo do nei dänn haa du säge mir-wir sii umzinglä und etz haa ich miini Stärchi zieh und dä-der Name sii gad in miin Körper choh er haa chönä chlätterä etz abärutschä mer-wir Name goh uf di ander Siitä ich au nüm Timeout ich sii nüm s-das Lavamonschter Name chönä schnell devolaufä aber du haa chönä nirgends meh hii ufpassä unverst Name dänn haa du nöd merkä dass einä-einer dir noschlichä sii aber ich sii wiedär hoch ussert do sii ich ufächo ihr haa nöd merkä dass ihr umzinglä sii ihr haa nöd merkä jo hallo mir wartä do bis ihr abägoher aber ich sii aber ich haa dich chönä in miin Körper zieh dass du dass du aber ich haa dänn haa ich diini Gedankä läsä Name dänn haa du gad mich wöllä fressä dänn haa ich mich unverst dänn haa ich dich in miin Körper zieh no eimol-einmal haa ich ich haa säge no eimol-einmal und dänn sii du in miin Körper zieh dänn haa ich dich vergrösserä ich scho unverst nei ich sii nöd es-ein Lavamonschter ich haa kei Lava meh unverst dänn haa ich dich wiedär vergrösserä Name dänn sii Lavamonschter choh aber dänn haa du mich gad wöllä wiedär fressä nei ich sii dä-der König sii und mir-wir haa etz sii etz haa ich eu verteidigä dänn haa ich Magie das wegzauberä mit Magie etz haa mir-wir chönä hiigoh dänn haa mer-wir dich nüm gseh und dänn haa d Name mich gad agriiffä aber dänn haa ich aber ich haa au no Magie haa zum Gedankä läsä da haa ich jetzt gad machä mol-mol ich haa okay wiso denkä ich sii nümä liäb denkä ich sii nümä liäb ich ich werdä wiedär liäb Name wänn du mich id Lava schupfä Name dänn ich goh nei haa du nöd machä ich haa miin Zauberstab näh und dänn haa du nünt chönä machä dänn haa ich Magie vergässä dänn haa ich Name jo jo mir schpielä Lavamonschter etz gad etz sii dänn schpielä ich halt nie meh mit eu dänn schpielä ich halt nie meh mit eu selber tschuld dänn schpielä ich halt nie meh wiso warum was selber tschuld ich schpielä nie meh mit eu selber tschuld jo aber hüt goh s-es nöd jo wänn diini Mami mol-mal frogä ihr beidi sii unverst Name und Name ihr sii das will ihr etz nümä mit mir schpielä ich schpielä nöd mit ihnä die bauä ä-eine Fallä-n für mich ich wüssä dass ihr ä-eine Fallä-n machä ich schpielä sowieso nöd mit eu und ihr sii selber tschuld dass ich nie meh mit eu schpielä hallo mit dir wöllä ich no schpielä mit dä-der Name und Name nöd oh Mann dänn halt ich mitschpielä aber dänn nöd hüt da Grätli da haa ich vo dä-der Frau wo hüt do sii ich haa sie äbä nöd frogä sie sii ganz nett das sii keis Telefon jo aber wänn unverst abwärts machä haa jo Name Name ich sii etz dänn gad do haa ich sowieso scho denkä kei Ahnig Frau Name dä-der Name frogä öb er au so öppis dörfä zum Wort sammlä wo guet sii für die anderä wo nonig so guet chönä müesä nöd astoh Frau Name ich tuä do Name nöd so hoch schloh dä-der Name haa eimol-einmal bi mir d Chappe ueschloh mit em Schueh Name Name dä-der Name haa frogä öb er au öppis bechoh Name ich haa immer no s-das Grät dra nei ich haa s-es immer no dra zum Wort sammlä immer no jo glaubä goh kei Ahnig Frau Name do sii voll nass Frau Name hey du müesä eifach nu dä-den Code unverst weil mir dä-den machä haa nei do haa keinä meh wiso ich machä nochene drü Code Frau Name ich etz Frau Name Frau Name ich müesä nochene dä-der haa Frau Name ich bruchä no einä-einen vo dänä-diesen ich müesä no wartä ich bruchä no einä-einen vo dänä-diesen nei Frau Name Frau Name mich nöd vergässä Schwert ich haa au än-einen Zauberchaschtä hallo luegä emol-mal was ich machä haa Frau Name da haa s-es no ä-eine wo-der fertig sii haa s-es no Muggelstei no Frau Name wo sii miini Girlande ufhenkä wartä emol-mal ich haa döt no än-einen Schtei gseh jo jo warum fröhlich will ich hüt zum Name as Geburtstagsfeschtli goh aua da wehtuä a-an mim Herz Frau Name das wehtuä a-an mim Herz oh mein Gott zwei Name ich wüssä wie mer-man s-es iischaltä jo do druf druckä ich haa s-das vorher rot machä jo dötä ich haa scho dä-den Schtei versorgä Frau Name Frau Name ich chönä nöd zämeklatschä Frau Name ich chönä nöd zämeklatschä

Kind 4

Es-ein Mikrofon Mikrofon es-ein unverst Mikrofon das sii es unverst jo mir müesä uf d Ziihtig molä aber wüssä wie das au chönä machä nei Unterlag hä wiso haa ich immer ä-eine wiiss hä ich verstoh nüht hä hä nei jo s-das erschtä Mal-n abgheiä eifach es-ein Dings es-ein Dingsdabums es-ein Fantasiewort sii fertig fertig ich Name Skillspark was chönä ich etz machä okay dänn putzä ich machä echli chönä ich chönä ich mit mim Schpielzüüg schpielä sii öppis riesig sii öppis riesig mir wettä mir wettä öb s-es das sii oder nöd wänn ich gwünnä gäh mer-mir 100 Frankä dänn halt än Fülliber sii au guet dänn halt fuf Rappä fuf Rappä bitte ein Rappä ein Rappä ein Rappä oder wöllä du gegä Fülliber öb ich Lego haa oder nöd äbä mit em Schpielzüüg schpielä was goh dänn dänn mol-mol ich halt unverst so Tsunamiwellä sprützä uf dich Tsunamiwellä sprützä uf dich Tsunamiwellä sprützä uf dich chönä ich zu dä-den Büechli sii doch cool echt luschtig luegä dä-der Teppich dä-der mit dä-der Holzsagi luegä do obä mit Chlammerä zuämachä und do obä s-das Näscht do obä erscht zuä und do obä sii erscht dä-der Wasserhahne luegä ich müesä dir au no öppis zeigä dä-der do und nomel öppis luegä jo und do und do do dä-der än-ein Muulwurf und do hey luegä und dä-der do luegä do d Stäge durab dä-der rennä genau is Becki inä luegä nei eso welli etz do dä-der sii luschtig nei luegä Name Name luegä hä was jo jo und dä-der will grad s-das Glace fressä wöllä au mol-mal drii redä do Reporterding das haa ich dihei au die alli haa ich jo jo dä-diesen haa ich dihei haa dä-diesen dänn müesä mol-mal zu mir hei choh nei ich haa nöd alli aber ich haa wüssä welli zwei ich haa dä-diesen do und dä-diesen do nöd au nöd dä-dieser laufä etz eifach dur dä-den Wald und dä-der schüssä id Luft jo Attacke hä ich wüssä Attacke wöllä nöd läsä ich chönä dä-der haa aber d unverst wegrissä haa gseh ich müesä putzä die was putzä die bi üs jo aber wiso bi üs söllä ich s-das Fenschter ufmachä ich chönä dänä-diesen eifach dä-den Mittelfinger zeigä jo dänn gheiä die wüssä die leerä s-das Fenschter anä dänn ufmachä ich uf und dänn gheiä sie grad zu üs ie so grässlich ich wöllä nöd dä Ohnezahn sii welläs sii dä Ohnezahn wellä hä nei aso doch ich haa scho mal-mal einä-einen luegä aber ich wüssä nümä welläs dä-der Ohnezahn sii Sportreporter sii ich wegghöselä gäll das sii dä Ohnezahn hey do haa ich scho längschtens gwünnä ich gwünnä immer das das das do welläs gseh ich bi jo guet dä Name sii guet als ich ich haa mol-mal Memory schpielä dä-der Name haa immer säge welläs es haa immer stimmä s-das Mami haa keis haa ich haa alli jo jo eher mittelmässig nei in dä-der Schuel wüssä was er blöd findä am Morgä Schuel will Namittagschuel müesä er kei Ufzgi machä will Ufzgi findä er blöd das sii es-ein riesig Labyrinth Name ufhörä s-es goh duruf das sii cool luegä ich haa öppis cool usäfindä unverst dä sii surfä ich wöllä skate mit mim Skateboard chönä ich imfall scho gumpä und dä-der Dings draiä wüssä wie s-das Rollbrett draiä nöd eso sondern eso luegä eso vo so obäabä im Skillspark haa s-es das eso eso dänn eso do änä au no und nomel eso dot goh ich drüber so geil sonä höch Schanzä über sonä höch Schanzä die sii mega höch Name machä ich halt andersch chönä mir do än-einen Chnopf machä wie das sii eifach es-ein Mikrofon will ich das bruchä ganz eifach das söllä nöd alangä dankä chönä ihr ufhörä chönä ihr ufhörä ihr müesä dänn eifach ufruümä nei Name vo dir au haa s-es nomel sonä Orange wo chönä ich das anätuä blau nei obä eigentlich Name Name du müesä nöd immer eso machä mir mit diim Sackgeld ich überchoh scho Sackgeld mit diim Geld chaufä da haa ich au dä kennä ich die haa ich bi mim Grosspapi au s-das Mikrofon das sii do dezuä dä-der Name au chönä ufhörä jo also ich au s-das Mami haa ihn fröhner haa und etz mir schänkä das sii dä Name ghörä-gehören sie dir und ein Bär ich haa s-das gross Plüschtierli vo dä Welt aber s-das goh nöd sii z dick guet Tag dä Name bruchä dänn bi mir au no chli Znüni unverst chönä ufhörä ich haa s-es vergässä dass ich au Pokemonchartä haa ich au ich haa sie dihei wie vill haa ich haa so än-einen Stapel ich haa so än-einen Stapel jo ich haa au no meh ich haa au no meh ich haa so än-einen Stapel so än-einen Stapel s-es gäh so Hund wo-welchen mer-man chönä ässä-n gäh und dänn usächoh s-es

do wiedär haa du so einä-einen ich au nöd cool ich haa Durscht ich haa Durscht ich klatschä vor Freud id Hand kennä dä-der Name Breakdance dä-der Name chönä Breakdance Name wüssä ich nöd öppis vom Film chönä ich das überchoh vo dir ich glaubä unverst läsä do Pfadi wär sii Pfadi ufstreckä nei ich chönä äbä nöd chönä ich nöd ufhörä ich bliibä diinä mit em Name hä hä wiso mir haa äbä kei Steckdosä mir haa äbä kei Steckdosä dämit mir-wir üs nöd zwickä so unverst dä-der Name usächoh gliich ich wüssä müesä ich das au dussä ahaa-v und wänn ich heigoh dä-der choh äbä verrusä dä-der Sack hä jo da goh äbä etz haa ich wie es-ein Telefon im Sack chli Telefon und etz no müesä ich no ich haa imfall än-einen echt Stapel ich wüssä wie vill Pokemon haa ich sonen Stapel ich haa so vill ich vo do bis an Bodä abä Name Name Frau Name Frau Name wo miin Papi im in dä Pfadi sii sii haa er sich in Finger ieschnitzä id Sehne schniidä jo jo söllä ich machä ich chönä das söllä ich wär wöllä druf wär wöllä druf ufhörä er wöllä inä sii ihm z chalt sii ihm z chalt sii jo kein lusbär normal Bär jo aber er haa gliich chalt doch er haa aber chalt wiso haa diis Ding nöd usänäh diis Fahrzüüg aber es rägnä hüt nöd jo ich sii sicher ich wüssä es ich haa uf mim Natel luegä hüt Morgä Natel sonen IPod das wo-was diis Mami haa wo-was sie meischtens umädrückle nei es Natel aso so öppä do unä haa s-es än Chnopf wänn mer-man döt druckä dänn werdä s-es entsperrä das haa ich hüt und döt chönä mer-man luegä öb s-es bim Wetterbricht hüt rägnä nöd haa ich luegä holä s-es doch usä doch aber es sii cool hä chönä doch aha Matsch dänn chönä än-ihn doch mol-mal in Matsch tuä jo jo jo dä chönä sicher guet Matschbahn machä dänn müesä er eifach in dä Wiesä chli fahrä eifach irgendwie und dänn im Matsch fahrä diin Name wie heissä er überhaupt Name Name cool Name sii än-ein Drache sii än-ein Drache jo was sii es jo aber es sitzä doch än-ein Drache drin nei das sii doch än-ein Drache das sii doch än-ein Drache dörfä ich au mol-mal mit däm halt halt halt haa dich jo ich schiebä wie so än-ein Name dä brämsä extra villicht findä au dass Chindsgi scheisse sii gäll Chindsgi sii blöd eis zwei drü vier wiso haa das müesä abhänkä Frau Name Frau Name sii abgheiä dörfä ich etz Achtung ich abägumpä do cool Schildchrot wiso nöd ich haa es vill gross Tierli Mann ich haa zersch dä Name frogä dörfä ich sie au go-go aluegä doch mir dörfä ie chönä ich au go-go luegä chönä ich au go-go luegä er holä sie jo jo luegä sii das ä echt cool wöllä miin min Bär go-go aluegä wöllä miin Bär go-go aluegä do okay aber ich holä än nöd usä ich müesä dä Name zeigä wie alt sii die zwei eis aso zwei eis null etz sammlä die Fluchwort chönä gad ufässe Fluchwort ich versteckä mich au ich versteckä mich au Fluchwort jessesgott bhüetisnaiau güetisnaiau Fahrzüüg fahrä au dämit unverst Achtung ich machä mit däm es-ein Wettrennä gwünnä gwünnä gwünnä sii das dir hä geil unverst machä nomel Musig inägoch du Name unverst etz sii s-es kompliziert jo jo das bruchä ich d Frau Name tuä Wort sammlä jo wo sii d Frau Name wo sii d Frau Name sie müesä mir abähälfä Gwöhnigssach jo jo aber dä Name tuä nie dä Name müesä nie bi üs putzä chönä ich dänn au mol-mal jo nöd uf mich genau etz zu mir dörfä ich au mol-mal hä nei wiso müesä nie dä Name sii än nett Hund do haa s-es gar nünt ich chönä das dörfä ich dä no jo cool haa du das mitgno nei dörfä ich au mol-mal dörfä ich au mol-mal dörfä ich au mol-mal bitte mol-mal dörfä du aber au nöd mit mim Bär Name choh zu mir Name Name grüezi Name wie goh s-es wie stoh s-es uf em Hüüsli choh no jo dänn machä doch emol-mal dörfä ich au mol-mal chönä das nomel machä jo das sii cool dörfä ich emol-mal bitte dörfä ich juhüu dörfä ich au mol-mal Name dörfä ich au mol-mal d Fuess sii aber unverst Name das haa ich imfall au dihei jo do sii dä Kerker luegä do do schlofä luegä do do dä haa z vill Wii trinkä dä dänn inächoh genau dä und schimpfä mit ihm jo die haa aber Bier luegä dä sii blöd do zack do zack ich wüssä die alli Waffe haa haa also Helebardä Morgestern Pfiilbogä Schwert nei eso luegä eso wöllä ich nöd kämpfä ich wöllä eso go-go kämpfä do schüssä luegä do tuä dä abäloh und do tuä d Leiterä abä luegä und luegä do und luegä do obä kämpfä auno luegä dä ietuä do s-das Schwert und die norüerä ihm es-ein Tüechli sie müesä echli abchüelä do ich wüssä luegä die eso nei luegä dä müesä do sicher es haa au no än-einen anderä es

gäh au nomel einä-einen jo nei wüssä luegä dä-diesen haa ich dihei luegä do fahrä mit däm und dänn umgheiä dä uf än Lastwagä dä sii mega chli für die gross Rad ufhörä haa ihr do ä gross Uhr irgendwo unverst jo machä doch mol-mal miin Fründ haa wüssä was mol-mal machä machä nomel wüssä dä das sii so eifach wa dä heissä nöd Bär dä heissä Name wiedär mol-mal abägheiä jo söllä ich dir hälfä nur unverst luegä eifach so luegä eifach was söllä ich machä ich wöllä nünt machä ussert heigoh do sii jo alles ufruümä döt sii scho alles ufruümä alles ufruümä alles ufruümä jo äbä echli mit em Name umätänzlä ich wöllä echli mit em Name umätänzlä wöllä au chli do inä umätänzlä alli ufruümä und inächoh ufhörä Mikrophon jo Mikrophon müesä mer-wir s-es nomel anätuä alli zu dä Frau Name choh s-das Tellerschpiel Tellerschpiel zuälosä choh

Kind 5

Jo ich dörfä etz dä ganz Morgä jo leider ich dörfä eifach aber sitzä dörfä Name du chönä nöd hüt morn abmachä mer-wir morn haa mer-wir abmachä morn choh mer-wir zu dir ich überchoh hüt s-das Grätli wo stoh Pups wo ich überchoh etz dä-den dä-den ganz Tag über wüssä wa ich haa dä ganz Tag dörfä ich haa sie säge mer-wir haa chli churz fascht immer fascht immer fascht immer choh ihr beidi Frau Name drü mol-mal sii ihr scho choh wellä Guggel ghöra-gehören mir wellä Guggel ghöra-gehören etz mir ahjo dä jo jo wa müesä ich machä jo wellä Tag sii hüt hüt usgseh eso gäll das aber mer-man aber sii das elf sii das elf ich wüssä Frau Name Frau Name luegä emol-mal du müesä da alles so usschniidä okay machä da mol-mal du müesä luegä emol-mal söllä ich s-es dir usäsuechä da sii jo die do und dänn müesä du eso usäschniidä da usäschniidä mit däm usäschniidä mol-mol die nei du müesä zersch mol-mal die machä und nochher die so jo zersch all okay machä da mol-mal drum jo bruchä ä-eine Schär und du müesä bi därä Siitä da machä du müesä unä da hiituä unä müesä afangä do hii müesä da wüssä s-es etz nei so du tuä zersch da wegschniidä okay machä da mol-mol bruchä ä-eine Schär holä eini wär mitnäh hüt wär dänn alles machä da no rasch oder söllä ich s-das machä eso vill eso vill gäh die Sach gäh wüssä welläs das hüt sii da da sii hüt ich sii fertig wellä ou Name ich sii fertig nei Name und Name da sii äbä euen Name wüssä wiso wüssä ich das wüssä du wiso dass ich wüssä dass sie d Frau Name und dass sie d Frau Name heissä und du Name will s-das Mami und dä Papi und dä Name und dä Name s-das säge haa jo drum wüssä ich s-es etz wie vill sii da werdä chönä ich da ich müesä än-ihn zersch no versorgä dä Liim tuä es dänn wiedär versorgä wänn du s-das nümä bruchä gäll dänn driituä d Nödeli wiedär döt und nöd dass umeliggä und dänn öppert drii stoh jo haa öppert müesä aber no ufpassä etz haa s-es no genau drü jo söllä ich luegä wo sii miis echt hä wo sii etz miin wo sii di anderä do ah do ah etz wüssä ich wellä dä wo-der etz grad näh haa für eis langä-genügen nümä ich choh au go-go schpielä ich sii s-das Baby ou nei jo aber eigentlich haa s-es goldig Punkt okay du dörfä mir müesä ruhig sii susch müesä öppert usä gäll okay alli dörfä dänn än-einen Biss vo däm ässä-v ich sii ä-ein ich sii ich sii ich sii mir müesä ruhig sii luegä mol-mal ich sii s-das Mami ihr du du sii d Chatz du sii ä-ein Baby okay ich sii s-das Mami es-ein Tierli Frau Name ich wüssä nöd wo miis Tierli sii nei nomel machä so etz guet und d Kassä nei Kassä nöd söllä mer-wir da au ich haa s-das au holä also s-das Mami müesä da machä es gäh Ässä-n ich machä Ässä-n ich machä imfall grad Ässä-n ich müesä Ässä-n machä Name Chind mir-wir machä Ässä-n ich machä Ässä-n imfall ich machä etz Ässä-n do sii d Chuchi okay es gäh grad Ässä-n ich okay da sii so etz sii fertig ich dörfä aber wa upsi aber ich dörfä jo und dänn jo d Name Frau Name haa au säge wänn s-es z luut sii dänn müesä öppert usä wänn mer-wir z luut sii nei sii für sie nöd guet susch haa sie Buuchweh da sii da sii äbä Zimt ich dörfä aber aber luegä emol-mal okay dänn müesä nomel eis drii tuä nomel eis guet und etz müesä mer-wir no s-das sii nöd guet für sie es sii nonig guet für sie ich dörfä aber d Frau Name haa s-es säge beidi dass mer-wir dörfä ich dörfä guet etz chönä s-es drii tuä jo da sii guet für dich ä-ein Stägeli für üses Chätzli luegä emol-mal etz müesä mer-wir dä-den Ball mal-mal ihrä gäh do Chätzli nei

da dörfä sie gäll luegä emol-mal etz sii Nacht etz chönä go-go schlofä Chind luegä mol-mal do sii diini Decki Chind du müesä iipackä sii do obä du müesä ä-eine Decki haa ich müesä rasch no zum Chätzli Chätzli schlofä guet schpielä schpielä aber nöd zum Schpielä nur zum Schpielä du lachä es gäh keis Gspängscht aber bim Schpielä nei aber bim Schpielä susch goh ich Chätzli schlofä guet guet gäll luegä emol-mal etz müesä s-das Chätzli schlofä loh Papa Papa s-das Chätzli müesä etz schlofä loh s-das Chätzli haa s-es nöd gärn schlofä guet gäll jo luegä emol-mal etz müesä nei da müesä okay du dörfä es nei du dörfä nur eis zuä und etz müesä ich no öppis drüber tuä jo ässä-v luegä emol-mal mir-wir tuä s-das irgendwo okay machä da etz so etz tuä eis is Gsicht hauä okay etz haa scho eis hauä so etz sii fertig etz goh wiedär ue guet etz goh wiedär hinderä und etz schlofä du haa no nie schlofä in diim Näscht okay etz schlofä nei etz schlofä etz schlofä Chätzli okay und ich haa au müesä bi ihrä sii mir-wir haa au chli Decki dörfä mir haa etz schön usbreitä do dörfä au chli Decki gäll Baby Chätzli jo nei da sii nei da sii öppis nöd guet jo ich sii chrank luegä emol-mal chönä do bliibä nur sie jo sii no nie abägheiä ich tuä au gar nöd umäturnä jo halt ähm ou etz müesä er s-das Chätzli loh etz sii sie sauer gäll etz müesä ihr s-das Chätzli echt loh susch luegä emol-mal nur no s-das Mami haa s-es wöllä okay etz müesä ihr alli go-go schlofä will s-das Chätzli chönä susch nöd schlofä gäll schlofä guet gäll wo nei etz schlofä etz müesä mer-wir go-go schlofä nei etz müesä mer-wir echt go-go schlofä susch goh ich imfall etz müesä mer-wir go-go schlofä Name wo sii etz miis wo sii s-das Chätzli do do wo ich sii ich dörfä liggä jo ich müesä rasch zu dä Frau Name gäll wäg dä m da sii abgheiä Frau Name da sii abgheiä jo dänn sii s-es guet äbä Chätzli Name aber mir in echt scho aber ich heissä Name aso bim Schpielä aber in echt heissä ich Name aber etz wöllä schpielä dass ich d Name sii du müesä mir Name säge du müesä mir au säge wänn d-du öppis wöllä vo mir okay was ich jo was wa müesä etz d Name machä aber wa wöllä vo ihrä Chätzli du müesä no ässä-v öppis du haa okay du haa nie dörfä ganz Angscht haa haa wänn d-du nöd ä-eine Stäge haa haa mer-wir müesä ihrä no es-ein Chätzlitöörlä gäh jo Chätzli jo Chätzli choh haa Hunger nei goh nöd döt ue aber du abägheiä jo do druf dörfä dörfä druf wöllä Spielzüüg du chönä nöd schwätze wöllä do hii döt sii diis Spielzimmer do inä jo sie dörfä do inä da sii üses Chätzli öppis jo aber no aber no d Decki für dich okay egal jo dänn müesä du usä will du dä letscht sii jo aber du müesä dänn usä wänn s-es z luut sii gäll sie säge s-es do wa sii etz wa sii etz wöllä du do inä go-go schlofä sii iihänkä so sii scho ich liäb in echt Tomatä sii eklig für eu jo alli Ring luegä emol-mal mir holä drin loh sie sii nonig guet sie abägheiä alli ich müesä da elei machä mir wöllä für dich Marroni machä sii da guet mir bruchä nur no dä Schöpfer okay ich näh s-es mir tuä etz Marroni für sie chochä mir machä beidi drii und etz jo nei da wöllä mer-wir etz drii tuä so etz müesä mer-wir rüehrä luegä emol-mal nei sie sii nonig guet mir müesä s-sie zersch no chochä luegä emol-mal Birä okay nei Zitronä so etz sii fertig etz no rüehrä nomel guet es gäh Marroni okay etz müesä mer-wir s-sie wiedär sortierä dä sii imfall scho alt üsä Name dä sii imfall scho alt dä dä üsä Name üsä Name sii üses Mami sii au scho alt luegä emol-mal luegä ich haa die holä für üs gross okay mir grillä wie goh s-es grillä luegä emol-mal ich haa die holä nei du müesä mer-mir eimol-einmal gäh da sii echt Essachä drin nei gäh mer-mir dä nei da sii nöd zum schpielä Chind nei da sii dänn fertig okay etz müesä mer-wir go-go schlofä aluegä s-das etz okay etz gäh mer-mir s-es etz gäh s-es keis nögschtes im Bett is Bett is Bett okay do nei eso dänn chönä anälehnä dänn sii s-es bequem im Bett dörfä es aluegä do im Bettli chönä du wänn s-das anderä wegnäh die näh gäll luegä mol-mal s-das Chätzli haa da es haa drü Platz vier Platz es haa no so vill Platz s-es chönä eigentlich fuf drii da sii egal luegä emol-mal etz dänn chönä jo au rutschä doch oder luegä emol-mal s-das Chätzli haa Angscht haa aber etz sii s-es wiedär iischlofä Fүүrwerk fuf wöllä zu üs go-go schpielä nei mir wöllä etz ou etz müesä ich zum Chätzli gäll haa guet schlofä miis Füdli güxle usä Chätzli miis Füdli güxle usä wo haa etz diis Büechli hiitua wo d scho bruchä haa es sii imfall z luut Chätzli sii guet do luegä emol-mal s-das Chätzli ihr

müesä imfall ruhig sii s-das Chätzli will schlofä nei etz haa ich schlofä die ganz Biig und nochher haa eis zwei dä-der imfall luegä choh dä-der ihr Chind luegä emol-mal ihr haa fascht alli Kuschelchüssi do inä dä Güggürüggü luegä emol-mal s-das Chätzli wöllä do no Büechli luegä s-das Chätzli wöllä für immer und ewig do drinnä bliibä gäll s-das Chätzli sii nämli am Chätzli goh s-es nöd guet aber du haa wöllä im Bettli sii und Büechli aluegä wänn die Biig fertig sii müesä nomel vo neu und wiedär di gliichä gäll sie sii am Büechli aluegä sie wöllä s-das Büechli aluegä ich heissä Name gäll du müesä mir au säge wänn d-du öppis wöllä gäll chönä s-es mer-mir susch gäh okay wa haa do wa sii da Ülä chönä bitte ufwachä wänn ich s-das machä haa sii ufwachä Ülä ufwachä etz sii ufwachä okay du haa keis Telefon do näh wa wöllä sie etz wa wöllä ihr wöllä ihr öppis z Ässä-n öpper müesä usä nei Name nei sii kei Ülä susch müesä öppert usä will du z luut sii gäll ich müesä am Chätzli luegä gäll Chätzli sii guet luegä emol-mal ich müesä imfall nur d Name und ich dörfä chochä nur d Name und ich dörfä chochä will mir haa s-es holä s-das Ässä-n so etz sii fertig okay aber nöd etz Chätzli müesä du wiedär Ässä-n haa du haa hunger da haa mer-wir au imfall da Büechli ich müesä imfall für dich no z Ässä-n machä gäll dänn sparä ich s-es ich driitüä do extra vill für drü Tag wüssä nur no zwei luegä emol-mal erschtä etz haa Ässä-n sparä da sii für drü Tag gäll tuä s-es nöd umschupfä gäll luegä emol-mal diis Ässä-n müesä ich no salzä nei doch nei verchältet sii da sii nei etz sii ruhig gäll luegä emol-mal etz müesä mer-wir die ich tuä do s-das Ässä-n machä bruchä Marroni unbedingt es haa kei Schäleli meh du müesä etz rüehrä susch werdä s-sie nöd fein luegä emol-mal ich haa öppis do da sii vill jo du sii dä-der Papi okay Papi mir haa vill z tuä für s-das Chätzli und für d Ülä gäll und für üs du müesä äbä nöd druf Papi susch gheiä luegä emol-mal da wöllä mer-wir nei da sii etz s-das Kuschtierli siis nei gäh mer-mir s-es emol-mal da sii üsi Schildchrot und allnä okay Name tuä mir wänn mir dä nöchschd Geburtstag haa üs iiladä sii mer-wir wiedär Fründin so etz haa s-es kei meh gäh du bruchä nochli Ässä-n Ässä-n no Ässä-n doch ou ich müesä mol-mal luegä wo s-das Chätzli sii Chätzli choh du sii do hii goh wa Ülä wüssä du wo s-das Chätzli sii nei Chätzli da dörfä du nöd s-das Chätzli dörfä Achtung goh nei nei susch goh ich imfall nei etz sii z spot du haa zersch müesä säge susch goh ich imfall Name Name du sii nümä s-das Chind du sii s-das Mami aber ich sii s-das Baby Name Name du sii s-das Mami zwei sii Ülä ich sii s-das Baby ich sii s-das Baby und d Name sii d Ülä und Name sii au d Ülä und er sii dä-der Papi und du s-das Mami okay dörfä ich au Lippästift do ich sii äs-ein Baby nei da bliibä do dörfä ich nochher mir müesä ufruümä hälfä ufruümä guet Name Name müesä gar nöd ufruümä und Name Name go-go ufruümä doch Name Name und Name mir müesä imfall alles Name du haa imfall au usänäh du müesä au hälfä sie d Name und Name und Name sii eifach nöd go-go ufruümä choh mir müesä alles ufruümä Name haa du miini Finkä gseh etz sii gääl di blau machä alles wie dreckig sii da ich bruchä au no eis vo dänä-diesen Brot ich aber nöd wär haa alles Birä debii wär haa alles Darvida debii ufstreckä wa wa haa du welläs Stückli hey du haa mich asprützä ich sii ä-ein Huehn ich au Frau Name ich goh eifach go-go luegä dötä doch s-das Ei-n go-go ufmachä Frau Name Frau Name chönä mer-wir dänn s-das Bibeli id Hand näh wär was okay ich machä äs-ein anders ich machä imfall es-ein Huehn ich machä au nöd es-ein gääl Huehn wa ich chönä nümä usä nei haa no zwei nei zwei ich zeigä s-es dir nöd nei da müesä ich nei nei da sii nöd zum schwätze wänn sie döt druf sii am losä dänn müesä mer-wir schwätze dänn ghörä-hören sie s-es mer-man dörfä nöd döt drufschwätze oder schpielä Name Farbägruppä blau Name Name und Name Name ich wüssä wa ich machä schpielä dussä nei driigheiä id Hosä gheiä ich goh go-go schpielä im Hüuserbauer Name goh du in Hüuserbauer ich au Name und wöllä mit däm putzä etz müesä ich mol-mal wiedär packä du sii Gruppä blau ich goh dänn in Hüttebau ich goh nöd usä go-go schpielä ich goh go-go dä-den Parcours machä ich rüefä wänn ich wiedär choh jo eigentlich chönä mer-wir s-das eso loh da Jaggä zuätüä ich nöd ich haa jo die zuä bitzeli jo haa ich erscht gad häretüä er meinä dass du d Name sii wa ich bliibä

drinnä ich bliibä box imfall dussä wöllä du au dussä bliibä okay ich choh au innä okay ich bliibä dussä Frau Name ich bliibä dussä ich bliibä dussä jo ich schpielä au mit eu mit okay chönä do Sand go-go inä tuä will mir-wir chohä grad Schtei müesä nöd driituä hüt haa mer-wir gnuag nei mir mitmachä mit ihnä okay gäh mer-mir s-das du bruchä scho nomel wiedär Sand da sii gnuag da bruchä au bitzeli da bruchä au söllä mer-wir ihnä nochli gäh nei alli sii Chef ich rüehrä au okay nei alli sii Chef mir sii beidi Chef guet du bruchä wiso haa ihr etz alles näh ich haa das holä da bruchä au nei mir ghöra-gehören dä-dieser Sand nei bruchä nöd bruchä ihr no chli Sand bitzeli Sand ei Schuufnä machä ä-eine Matschchuglä ich machä Matschchuglä luegä emol-mal diis Wasser hiituä mer-mir etz chli andersch okay nei wäg wa nomel mer-wir bruchä alles grünen Name luegä emol-mal vo do hinder dir wöllä eis zwei eis gäh ich do do haa mer-wir grünen Name Name wie grünen sii da luegä emol-mal wie grünen Frau Name chönä mer-mir ufmachä wiso wa sii doch eifach z gföhrlich haa kei meh Wasser er abägheiä scho nöd wär abächoh wiedär nei da müesä mer-wir wegnäh dänn chönä mer-wir do abä wiedär müesä alli do hebä abächoh wiedär abächoh wiedär abä okay mir chönä s-das do abindä und wiedär uetuä nei eis zwei drü Name wartä mol-mal luegä emol-mal was ich haa nei Frau Name choh emol-mal wa sii da jo etz haa ich än-einen Spiisä ou jo ich goh eh nochher inä s-das Mami haa ä-eine ganz spitzig jo sii dä-der Chindsgi bald fertig jo es tuä es tuä eh nöd weh ich dradenkä eh immer ad Sach jo Name ich haa imfall än-einen Spiisä aber d Frau Name haa kei spitzig haa dihei ä-eine spitzig Name wöllä au luegä da Spiisä Name wüssä du dass ich än-einen Spiisä haa choh go-go luegä choh mol-mal go-go luegä d Frau Name haa kei Spitzig dihei tuä mer-wir än-ihn usänäh ich tuä s-es am Mami säge Zauberspray haa mer-wir scho druftuä luegä emol-mal richtig ich mitschpielä mit eu au ich sii dänn s-das Mami luegä emol-mal wa ich do drin haa Spiisä Name wüssä wa ich do haa Spiisä nei da goh nöd chönä jo zersch go-go Hand wäschä Frau Name söllä ich etz haa ich d Hand wäschä und etz goh s-es ganz guet etz sii s-es ganz weich söllä ich no es-ein Pflästerli anä tuä ich wegschniidä etz eis gäll da sii z gross s-das ganze-n ich haa da näh wie ich haa etz Zauberspray druftuä und Hand wäschä und nochher es-ein Pflästerli druftuä etz sii s-es weich choh inä sofort Name ich haa än-einen Spiisä do ich haa än-einen Spiisä do vier sechs Name da müesä ich irgendwo andersch hiituä ich au nöd eis zwei zwei drü eis zwei drü vier fuf sechs siebä acht nün zäh elf ich haa elf ich haa zellä aber ich haa no eis usmolä du haa elf dä elf Tag bi us goh s-es etz um Huehn nei Fuess welli Farb haa ich Götti Götti welli Farb haa ich i-in dä Aug orange ussädra oder innädra zersch ussä mittel wo i-in dä-der Mitti sii da i-in dä-der Mitti orange da i-in dä-der Mitti sii orange jo eso chönä ich s-das au machä söllä ich dir nämlich das schön iirumä dass sie wiedär gliich sii wie s-sie sii sii es sii ganz eifach nei nei nei dä-der orange söllä do sii ich sii fertig nünt nei dä-der Chopf Musig ich müesä Musig machä druf schribä oder wie vill okay nie Sand druf choh

Kind 6

Also d Gummibärli afangä jetzt choh dä-der Zimtchuechä dä-der Zimtchuechä nei Zimtchuechä da shtinkä dä-der Bär shtinkä ou ah jo das sii dä-der guet do glaubä ich nei das sii dä-der guet das sii Zimtsternli und dä-der tuä grad nüssä und däm sii alli Bachblech guet wiitergoh mer-mir mol-mal oh nei das findä ich nöd so guet wäh da schmöckä grad noch-nach unverst oh jo dä-dieser wartä goh mol-mal überä ich wöllä au mol-mal öppis machä nei nei nöd ah dä-der stinkig Wolf Kaugummi Honig und jetzt Kaugummi Kaugummi dä-der Name sii uf miini sii do druf laufä hey do sii ich grad druftsitzä immer wo ich grad druf wöllä sii du jo dä-dieser sii schwer und dä-dieser sii schwer und dä-dieser abägheiä und dä-dieser abägoh nöd also nei dä-dieser müesä doch abägheiä hey dä-dieser sii unverst er haa än-einen unverst Chopf was s-das Baby im Hundebett und s-das Baby sii im Hundebett und dä-der Hund sii im Babybett hey luegä emol-mal und dä-dieser fahrä mit em-dem Bobbycar luegä emol-mal än-ein Schneemaa än-ein Schneemaa dä-dieser goh mit dä-der Handtäsche go-go spaziere luegä

emol-mal ä-eine Ragetä Ragetä und dä-dieser do usächoh ä-eine Lampä und do sii ä-eine Steckdosä wo dörfä ich schnell luegä jo luegä emol-mal haa dä-dieser sich wo sii ihr do Frau Name jo aber goh zu dä-den Auto chönä ich s-es i-in dä-der Pausä abzieh wüssä dass es nöd abgheiä und s-es dänn kaputt goh nei das chönä mer-mir nöd hey luegä emol-mal das sii ganz neu luegä emol-mal dä-dieser do wüssä du wär au neu sii dä-dieser do und es gäh nomel än neu dä-der do dä-der do sii es wöllä mir-wir äs-ein Wettrennä machä es haa sogar es-ein Rennauto jo do blau ganz neu sii geschter in Chindsgi choh und ich zeigä dir wie s-das Wettrennä goh s-das Wettrennä afangä do dänn do dänn do ufä do hinä durä dänn do anä und dä-der wo-der zersch do änä sii haa gwünnä jo zersch beidi a-an dä-den Start jo s-das schwarz Auto sii d Nummer eis und du sii Nummer zwei Achtung fertig los gwünnä choh nomel jo ufpassä und etz und etz müesä mer-wir über d Schanzä drüber mir-wir müesä eifach drüber fahrä so etz afangä s-das Rennä-n neu Achtung fertig los scho wiedär gwünnä da sii än-ein schnell nomel vo vornä jo aber ich haa scho zwei Pokal gwünnä jo jo gwünnä nomel gliichziitig gwünnä und nomel gwünnä abägheiä gwünnä gwünnä luegä emol-mal und etz machä mir-wir es-ein schwierig Wettrennä wüssä du öppis mir-wir müesä do duruf fahrä und dänn do änä abäfahrä jo das müesä mir-wir machä Achtung fertig los hey ich haa scho drü Pokal gwünnä und etz vo do hinä zum Start ich gäh dir etz ä-eine Chance aber luegä emol-mal jo döt obä stoh s-es jo aber mer-wir chönä do Abschleppschiif luegä do das haa unverst so vill Boot haa das sii üsi Abschlepper luegä emol-mal dä-der sii a-an däm feschtmachä dä-dieser sii a-an däm feschtmachä luegä emol-mal etz haa ich än-ein riesig Abschlepper nei nur Rennauto döt hinä liggä no es-ein schwarz dötä glaubä mer-wir bruchä no meh ah do haa nomel es-ein Rennauto es sii kei Rennauto gseh das sii ä-ein Rennauto die wo-welche do hinä so än-ein Bügel haa das sii Rennauto die choh uf das Boot was jo zämäbauä jo so luegä emol-mal ich haa a-an dä-der Name luegä emol-mal nomel es-ein schwarz ich haa nomel es-ein schwarz luegä emol-mal no es-ein rot wüssä du das rot sii s-das schnell nei nur die mit em-dem Bügel hinädruf sie bruchä hinä än-einen Bügel do do unä jo bi däm au jo aber mir-wir haa no anderi Rennauto und imfall wänn es-ein Auto kaputt sii sii dä-dieser do nötig dänn chönä er das uflupfä und dänn bringä s-das Schiff das id Werkstatt dä-dieser stoh do das chönä mer-wir mit em-dem Rennä-n startä mit em-dem Rennä-n chönä mer-wir etz startä etz chönä eis uswähle und imfall luegä emol-mal do haa s-es ä-eine Chronä druf wänn s-es ä-eine Chronä druf haa sii es jo und dä-der wo-der immer ä-eine Chronä druf haa sii dä-der schnell dä-der mit dä-der Chronä vo do döt drüber aber luegä emol-mal du sii im Weg-N jo dänn chönä mer-wir nöd durä do hinä jo döt durä Achtung fertig los das sii kaputt sii voll döt durä und dänn grad hinderä wegspickä voll ich müesä es-ein anders uswähle ich näh s-das schwarz und imfall wüssä du was das chönä es chönä imfall es chönä ufä gumpä Alauf näh will dänn chönä s-es ufä id Luft gumpä und öppä zäh Meter wiit gumpä zäh Meter do afangä mir müesä afangä Achtung fertig los luegä emol-mal dä-der flüügä wiedär dä-der sii voll wiedär anäprallä aber luegä emol-mal er sii immer no heil-ganz dä-der Flitzer goh nie kaputt jo und imfall wänn s-es eimol-einmal anäknallä defür än-ein Kratzer aber es gheiä nöd uf dä-den Bodä jo dänn gheiä uf dä-den Bodä es-ein bitzeli und dänn machä das eifach eso gseh und etz gheiä do anä und etz gumpä no es-ein bitzeli und etz draiä dä-der sich und jetzt schleuderä und jetzt haa eso abbremsä aber diis sii kaputt will ich sii du sii do z langsam sii und do sii ich eifach durärasä und etz sii kaputt etz müesä diinä au id Werkstatt das Schiff sii wiedär do es fahrä und do sii di anderä Rennauto do sii die Rennauto wo-die alli do sii alli do werdä alli Rennauto ufstaplä und etz zrugghoh gad no s-das Schiff mit em-dem rot die wo-welche-die rot und schwarz sii di vornä wellä näh du ich näh dä-den schwarz und imfall sie haa etz imfall es-ein bitzeli Verbesserig inäbauä jo wüssä du wellä sie haa d Rad wegnäh und anderi Reifä inästeckä und wüssä du was die-diese Reifä chönä wänn dä-der Motor voll Leischtig laufä dänn wegdüse die-diese eifach und tschüss gseh dänn fahrä eso und weg devo nei dänn nohchoh ich gar

nümä jo da machä eifach so und weg sii es jo aber do haa etz s-das rot Teili wegnäh und s-das grün inätuä etz sii es voll tankä und er haa meinä es sii immer no s-das gliichä debii du sii imfall so schnell fahrä etz spickä er gad wiit hinderä zum Afang hey das sii gemein grad nomel es-ein Wettrenn jo jo luegä emol-mal dä-der haa grad no chönä brämsä aber er abägheia scho und imfall wüssä du was dä-der mit dänä-diesen machä dä-der tuä sie id Schiffsgarage bringä dä-der tuä sie id Werkstatt bringä und dänn werdä alli gliich bauä wie s-das rot dänn sii alli gliich schnell aber es-ein paar Auto gheia is Wasser und etz gheia no die-diese zwei is Wasser luegä emol-mal und das chönä imfall unter Wasser fahrä luegä emol-mal so vill Auto alli Auto aber und imfall luegä emol-mal die sii beidi gliich und die sii au beidi gliich und wüssä du öppis will zwei gliich sii chönä einä-einer gegä dä-diesen fahrä und einä-einer gegä dä-diesen luegä emol-mal und dä-dieser do gegä dä-diesen do und dä-dieser fahrä gegä dä-diesen do die-diese fahrä gegenand und die-diese fahrä mitenand und die-diese gegenand nei die-diese und do und do etz sii s-es öppä eis zwei drü vier fuf sechs siebä acht acht Rennauto mir-wir bruchä no meh Rennauto jo do unä haa Rad do unä haa zwei Rad aber es sii zwei Rad uf jedere Siitä dänn müesä es goh und do haa es nomel luegä emol-mal do haa es nomel jo luegä emol-mal etz sii die au beidi gliich ou luegä emol-mal so einä-einen mir-wir bruchä no än-einen Bagger Bagger wo sii än-ein Bagger oh jo do haa au no chli wo-die inächoh die chönä mir das bitte hälfä chönä mir das bitte machä Name wiso du dörfä do nöd schpielä er haa nöd frogä du haa nöd frogä mir-wir bruchä nomel än-einen Bagger Name mir-wir bruchä än-einen Bagger Name mir-wir bruchä än-einen Bagger und do sii nomel einä-einen Name die-diese do hälfä wänn mer-man in Not sii und die-diese hälfä au luegä emol-mal die-diese alli hälfä luegä emol-mal mir-wir haa öppä eis zwei drü vier fuf sechs siebä acht nün zäh elf mir-wir haa öppä elf das haa kei Rad doch das sii es richtig also die sii zum grabä do und die zum hälfä do diededo sii für Notfall do und die sii zum grabä do wänn öppis kaputt sii luegä jo jetzt sii gad es-ein erschts-erstes Rennä-n sii etz sii gad es-ein erschts-erstes Rennä-n sii dä-dieser sii dä-der guet das sii dä-der König will das sii dä-der guet und do Polizei fahrä gäll d Polizei dörfä mitfahrä doch die tuä luegä dass alles guet sii doch dä-der Name wöllä kei Polizei jo und dä-der Name und ich haa säge Polizei mitfahrä und tuä luegä dass alles und dä-der Name säge dass es nöd guet sii nei ich wöllä Polizei was hey etz wöllä ich schpielä mit eu nei aber gäll das mitfahrä und tuä luegä dass alles guet sii dass do änä s-das Rennä-n sii und do doch zum Schpielä zum Schpielä dänn schpielä ich do au nümä die wöllä immer gar nünt ich haa wöllä hinder dänä-diesen nofahrä und dä-der Name haa säge die sii vill z schnell dänn haa ich säge mir-wir chönä doch schpielä dass das Auto au so schnell sii und dä-der Name säge nei jo d Polizei chönä öppä so schnell fahrä ich wöllä dänn nümä mitschpielä nei die wöllä no schpielä dänn tuä ich sicher nöd ufruümä wänn die döt no tuä schpielä ich machä es-ein Chrälleli ich machä es-ein Chrälleli imfall ich machä es-ein Chrälleli dörfä ich es-ein Chrälleli machä doch ich haa ufmachä und dänn frogä du wüssä jo gar nöd so schnell jo und ich haa s-es no säge hey Frau Name Frau Name luegä emol-mal jo ich machä es rot i-in dä-der Mitti machä ich s-es gääl hey nei sie schupfä gegä miis Chrälleli gäll ich machä ä-eine schön Bluemä luegä emol-mal do obä haa ich pink anämachä ich usleerä nomel will ich wöllä s-es andersch machä ich machä es nur orange und lüüchtgääl und es-ein Zebra Name söllä ich dir schnell hälfä chönä du mir bitte hälfä zum orange suechä ich sii sechs imfall ich sii im Technorama sii Geburtstag fiirä döt chönä mer-man Experiment mit Farb machä döt haa s-es ä-eine Chügelibahn und dötä haa s-es so ä-eine Chuglä döt chönä mer-man inägoch döt haa s-es ä-eine Fotikamera drinnä döt chönä mer-man sich a-an die grünen Wand stellä chönä mer-man sich stellä wie mer-man sich wöllä müesä mer-man solang bliibä bis es ufhörä und dänn tuä s-es klickä und dänn chönä mer-man weggoch und dänn haa es-ein Bild a-an dä-der Wand und es haa au ä-eine Chügelibahn und bi dä-der Chügelibahn haa es au öppis luschtig döt obä haa es ä-eine Spitzä und döt haa es es-ein Löchli i-in dä-der Spitzä und wänn mer-man das döt

inägheia loh in Spitz dann sii ussädra dann sii ussädra dann ä-eine Schpirale und dann rugelä s-das Chugeli bi dä-der Schpirale unä und dann haa es döt ä-eine Muur bi dä-der Muur ufhörä Schpirale und dann usägheia Chuglä bi dä-der Muur und döt haa s-es no än-einen Ruum und döt haa s-es än-einen gross Chaschtä draia draia etz Name luegä emol-mal ich dörfä das usänand näh und das choh do obä ich machä ganz verschiedä luegä emol-mal wie schön ich das machä hey mir-wir sii Znünichef mir goh nochher bald in Chreis go-go Znüni ässä-v jo aber mir-wir sii Znünichef und mir-wir dörfä Znünivers usläsä näh mir-wir dä-den Piratevers das chönä mer-wir machä ufpassä Chätzli machä mer-wir bim nächscht Mal-N und Znünimaschinä machä mer-wir hüt und Chätzli machä mer-wir wänn mer-wir wiedärmol drachoh hey luegä emol-mal gäll mer-man chönä s-es eso machä wie mer-man wöllä gäll s-das Mikrophon ufnäh alles wänn ich redä ufnäh s-das Mikrophon alles jo döt hinä haa s-es Name sie haa nur es-ein Bildli sie haa es-ein Bildli vo ihrem Tierli sii jo grad no so wiit choh sii so wiit choh luegä emol-mal wie schön ich das machä haa hey luegä emol-mal Frau Name das sii kei Bügelperle das sii Chrälleli wiso müesä ich das dä-den ganz Tag ahaa-v hey Fuess abä er singä s-es nöd richtig du müesä es richtig singä wüssä was ich haa imfall es-ein Chrälleli machä dä-der Name müesä dann än-einen Purzelbaum machä ich hebä vornä ich hebä vornä jo nei eifach verteilä Name Name wäm ghörä-gehören das Täschli wäm ghörä-gehören das Täschli wäm ghörä-gehören das Täschli wäm ghörä-gehören das Täschli Znünivers Piratevers hey luegä emol-mal was s-das Mami iipackä haa zum Znüni Frau Name chönä du mir öppis schnitzä drus Name dörfä du no usägoh müesä au drinnä bliibä zeigä und imfall ich haa scho mal-mal öppis ghörä-hören nämli ich haa im Film scho öppis luschtig gseh döt sii öpperem döt sii eifach es-ein Messer z flüügä choh dä-der haa s-es im Muul so haa und dann haa er grad wöllä Zäh putzä und dann sii s-das Messer choh voll do inästechä und dann sii es wegflüügä und dann haa er nur no ein Zah drin haa und dann sii dä-der au no usägheia und dann haa er gar kein Zah meh haa müesä dä-der Name au drin bliibä Name müesä du au drin bliibä was müesä du drin bliibä müesä du drin bliibä dä-dieser sii vo mir und imfall dann müesä ich nur no eimol-einmal schlofä und dann nomel eimol-einmal schlofä und dann chönä ich im Technorama sii dann müesä ich nur no zweimol schlofä und am zwei Tag haa ich Geburtstag im Technorama dä-der Name dä-der Name und dä-der Name chönä nöd choh d Name chönä choh Name chönä choh Name chönä au nöd choh dä-der Name chönä choh glaubä ich und jetzt dä Name chönä choh haa nur Riiswafflä und Maiswafflä debii nei haa ich nöd machä du haa gar nünt haa meinä Name nöd du ich sii fertig und dann wiitermachä ich a-an mim Chrälleli was machä ihr die döt Frau Name imfall chönä mol-mal choh ich wöllä dir öppis zeigä Bluemä ich dörfä nöd wöllä ich nöd säge luegä emol-mal jo es sii jo nümä vill ein Tag und schwuppdwupp sii sie scho fertig do chönä ich gad no es-ein zwei machä nei das haa ich nöd säge hüt Morgä gäll miis Chrälleli sii schön ich haa mega vill Farb näh ussert schwarz nöd schwarz findä ich blöd nei ich haa scho mol-mal ä-eine schwarz Bluemä gseh bi üs im Garte und dann haa ich die grad zertrampä will ich haa die nöd schön findä jo aber wänn sie nöd bunt sii zertrampä ich sie immer jedä druftrampä uf ä-eine Bluemä und und imfall s-das Mami haa scho mol-mal ä-eine Gummibluemä iipflanzä ä-eine schwarz Gummibluemä iipflanzä haa miini Schwöschter und dann haa ich die nöd cool findä und dann haa ich sie abästampfä und dann sii sie wieder ufägumpä sii gummi sii dann haa ich sie ussissä und dann haa ich gseh ah da sii jo us Gummi luegä emol-mal ich sii jetzt glii fertig gäll ich sii glii fertig zwei imfall die goh do ussä mängisch go-go Fuessball schpielä dann chönä ich do usäluegä wänn s-das do än Platz haa chönä mer-man eifach do anäsitzä und usäluegä was luegä emol-mal dä-der Name s-das Trotti haa mir mol-mal findä und dann haa mir-wir s-es do im Chindsgi bhaltä haa sogar scho mol-mal es-ein Skateboard findä imfall mir-wir haa sogar scho mol-mal es-ein Skateboard findä luegä emol-mal ich sii scho glii fertig fertig uf s-das Pult s-das Pult sii do vornä chönä mir schnell hälfä nei luegä emol-mal nei das

säge mer-man nöd nei ich machä nomel eis ich dörfä nomel eis machä jo ich tuä eifach durenand jo mer-man chönä au es-ein Muschter machä ich bruchä orange jo do haa s-es u vill orange drin ich bruchä sowieso nüm luegä emol-mal die gääl sii schön ou ich müesä das nomel usleerä ich näh nur die ufpassä nei das machä ich nöd jo und gääl und dänn violett und dänn bruchä ich violett und dänn dunkelblau dunkelblau choh nochher so und etz choh wiedär rot grünen gääl und etz violett so und etz wiedär rot nei pink jo und etz rot nei das sii richtig sii jo und etz gääl und etz choh violett und etz dunkelblau und dänn no pink gäll ich machä imfall än schön Rand jo und etz gääl und dänn violett dunkelblau das sii wo sii dunkelblau und etz bruchä ich no pink pink sii guet zum erkennä jo grünen das sii nöd s-das gliich grünen und etz choh gääl und etz violett und etz blau dunkelblau und dänn choh pink luegä emol-mal es sii gad fertig bim pink sii es fertig und dänn chönä ich do abä rot etz grünen hellgrünen violett nei gääl und jetzt dunkelblau und violett violett haa ich scho so und etz pink und etz no eis pink und fertig luegä emol-mal jo inädurä werdä s-es zersch gääl und dänn orange nei kei orange jo violett bruchä ich do und dänn rot nei ich machä nur violett und gääl nei violett haa ich scho und dänn no gääl gad verrissä gääl das sii lüüchtgääl lüüchtgääl sii au guet jo dänn werdä nöd so vill verbruuchä du chönä au lüüchtgääl näh jo lüüchtgääl lüchtä äbä ich machä genau fascht ich machä dihei au s-das gliich Dinosaurier mit mim Dinosaurier döt haa ich so än-einen Chorb und döt haa s-es Baum drinnä dänn stellä ich sie rundumä und dänn haa ich no drü Dino einä-einer sii än Triceratops einä-einer än Langhalsdinosaurier wüssä einä-einer einä-einer sii än Fleischfresser und dänn tuä ich mit dänä-diesen meischtens schpielä und Ninja Fan und Weltruum Fan imfall Ninja sii Superheldä die haa verschiedä Schwert und Tornado die besitzä verschiedä Chraft einä-einer Ffür einä-einer Laser einä-einer Blitz einä-einer unverst luegä emol-mal ich sii scho fascht rundumä nur no drü nachene näh ich dänn blau grünen näh ich blau grünen oh nei do träffä sich zwei gääl sii doch gliich sii gliich oh grünen es sii usägheia lüüchtgääl so etz sii es fertig grünen ich näh hellgrünen und dänn grünen imfall ich näh hellblau und hellgrünen ich bruchä hellblau und grünen luegä die zwei Farb usgseh unterschiedlich und drum wüssä ich nöd welläs ich wöllä chönä du mir die näh ich und die näh ich die zwei Farb näh ich jo jo jo da sii hellblau und imfall söllä ich drü machä nei ich meinä drü machä jo zwei oder drü oder eis ich näh liäb eis oder zwei ich näh zwei die döt ussä haa Striit dä Name choh dä Name haa bim Wettrennä gwünnä und ganz inä machä ich es-ein Chrüsimüsi wüssä du luegä emol-mal nei ich sii scho bi dä drü Linie chönä mir echli hälfä jo hellblau und dunkelgrünen luegä emol-mal dä Name gwünnä nie bim Wettrennä gwünnä nie imfall dä Name imfall ich sii mega guet im Karate nei aber ich chönä mega guet imfall wüssä du was ich mit mim Papi machä haa ich haa Karate uf em Schpielplatz machä und dänn haa ich eifach boxä und dä Papi sii hinä uf dä Bodä flüügä ich sii halt starch als dä Papi jo dä Papi haa mich wöllä boxä und dänn sii ich eifach dur d Fuess durä und dänn haa er sich eifach in Ruggä inäboxä ich sii halt guet als dä Papi und imfall im Kungfu sii ich no guet dä Papi haa scho mol-mal mich wöllä hauä aber dänn haa ich mich eifach drüllä und dänn sii ich eifach am Papi zwüschet dä-den Bei durä und wüssä du was dä Papi dänn machä haa dä Papi haa dänn eso mich in Buuch wöllä schloh mit em Fuess und dänn haa ich mich umdraiä und dänn haa ich eso machä eifach eso draiä und voll i-in siin Buuch inä und nöd i-in miin dänn haa er inä müesä ich sii halt guet gäll ich sii mega guet wiso söllä ich das mol-mal mit dir machä dänn söllä es no lernä ich chönä scho mega guet wüssä du was dä Papi mol-mal machä haa dä Papi haa mol-mal bim Fuessball uf em Schpielplatz eifach dä-den Ball luegä emol-mal eso haa er schüssä er haa so dä-der Chopfstand machä haa s-das Bei ufätuä und dänn haa er wöllä dä-den Fuessball kickä und dänn haa er voll id Schtirn inäschloh mit em Fuess dänn haa müesä is Schpitol und wüssä du was ich emol-mal mit em Papi machä haa dä-der Papi haa mich mal-mal grad wöllä boxä bim Karate aber dänn haa ich Alauf näh dä-der Papi haa mich wöllä boxä und dänn haa ich mich eifach a-an siinerä Hand hebä und dänn

haa ich mich duräschwingä dänn sii er mit em Arm bi dä Fuess durä dänn haa er grad än-einen Purzelbaum machä und sii mit em Chopf im Gras landä so luschtig findä dänn haa er grad än Purzelbaum machä hey luegä emol-mal ich haa glaubä vill z vill luegä emol-mal ich haa so vill oder villicht langä-genügen die jo grad und imfall es gäh imfall kein Gott dä-der Name glaubä an Gott dä-der sii miin Nachbarsbueb aber ich wüssä dass es kein Gott gäh ich wüssä dass es kein Gott gäh und dä-der Name säge immer doch es gäh än Gott debii gäh s-es gar keinä luegä emol-mal fertig jo luegä emol-mal das gäh es-ein schön Muschter luegä emol-mal wie schön sich alles draiä ich wöllä s-es bunt haa ich wöllä rot grünen pink machä ich wöllä rot pink machä chönä mir rot pink usägäh jo hey ich bruchä au no pink s-das hell jo dunkel rot inätuä ich machä alles farbig und imfall ich anätuä i-in dä-der Mitti es-ein gääl i-in dä-der Mitti sii es-ein gääl imfall umso meh ich inätuä umso chli werdä s-das Löchli und imfall ich chönä imfall än-einen Reim machä jo jo ich haa das erfindä ich glaubä ich werdä hüt no fertig luegä emol-mal was ich machä Frau Name ich haa scho zwei machä mir haa z wenig mir haa z wenig imfall mir haa z wenig vo dänä-diesen Chrälledi es haa nöd gnueg vo dänä-diesen und es-ein paar pink bruchä ich au und imfall wüssä du was dä-der Name singä haa das haa er mol-mal singä gäll dä-der sii nöd blöd und wüssä du was ich mol-mal machä haa ich sii a-an dä-der Wiehnacht wo-der dä Samichlaus döt sii sii ich heimlich ufächo haa mich hinder em-dem Samichlaus duräschlichä und hinder Ofä versteckä und dänn haa ich güxle aber ich haa nöd wüssä was i-in däm Gschänkli drinnä sii und dänn haa ich gseh wie er Süessigkeite anästellä haa aber was i-in dä-den Säckli drinnä sii sii haa ich nöd wüssä und dänn wüssä du was dä-der Samichlaus machä haa dänn sii er i-in dä-der Ofä goh und eifach ufägumpä und dänn sii er us em Chämi choh und dänn haa ich ihm noluegä bis er weg sii sii mit siim Schlittä und dä-der Samichlaus sii mol-mal zu üs choh und haa mir Frogä stellä jo dänn haa er mir no luegä emol-mal etz haa alles voll luegä emol-mal wie schön das usgseh wänn ich s-es drüllä so schön gäll und etz näh ich no dä-den Rescht mitmachä ich eifach Farb das sii türkis luegä emol-mal etz haa ich nuno zwei Linie zum fertigmachä und ich gäh mir au Müeh und wüssä du was dä-der Name mol-mal machä haa er haa eifach Farb durenand in s-das Chrälledi tuä jo und dasdedo sii no schwierig als s-das erschtä Muschter stop mir bruchä kei meh und etz gääl kei gääl jo violett jo luegä emol-mal ich sii scho fascht fertig noch därä Linie nur no ei Linie mir bruchä nur no eis so und etz hellgrünen nei dasdedo nei rosarot nur no eis luegä emol-mal alles usäschleuderä dötä etz sii no eis Chrälledi am Bodä liggä imfall bi mir dihei hälfä ich scho prima bim Tisch deckä jo choh mol-mal mit ich zeigä dir öppis ach die sii leer Chügelibahn jo Chügelibahn sii leerä oder wöllä mer-wir do schpielä dasdedo chönä mer-wir do schpielä i-in däm Schpieli sii ich imfall mega guet jo aber wänn einä-einer gar kei Chance haa müesä mer-man ihm au ä-eine Chance gäh dänn müesä mer-man ä-eine Chance gäh und imfall ich wöllä dir zeigä welläs Muschter ich bim zwei Chrälledi machä haa wöllä mol-mal luegä wie s-es usgseh es usgseh mega schön das haa ich machä und Blüemli au etz chönä mer-wir schpielä eis zwei drü vier fuf sechs siebä acht nün die tuä mer-wir do bhaltä und dä-der wo-der s-das gliichä Symbol haa wo-welches uf därä Chartä sii dä-der müesä dänn säge und dä-der wo-der dä-der wo-der zersch sii sii unverst jo die müesä mer-man dänn näh ich haa säge aber wänn mer-man bschissä dänn dörfä mer-man s-es nöd näh ich tuä immer luegä öb öpper bschissä richtig jo du haa haa jo jo haa säge jo jo wo jo haa ich grad wöllä säge und dänn haa ich säge jo du müesä mir au ä-eine Chance gäh jo du tuä zersch zellä 26 und ich du haa alli näh und etz müesä nomel zellä eis zwei drü vier fuf sechs siebä acht nün zäh elf zwölf 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ich haa usversehe es-ein paar näh jo etz haa mer-wir eis zwei drü vier fuf wie vill haa du haa eis zwei drü vier fuf sechs siebä acht nün zäh elf zwölf 13 14 15 16 17 18 19 20 du haa 17 und ich haa 100 nei jo ich erkläre s-es dir also jedä müesä än-einen Wurm uswähle und dänn wänn mer-man zum Bischpiel rot haa müesä mer-man rot inäschiebä und dä-der wo-der als erschtä do bi dänä-

diesen Frucht usächoh dä-der haa gwünnä jo was jo eso ich näh dä-den wiiss guet ich haa dä-den wiiss vornä anäleggä ganz vornä und ich afangä dä-der blau sii dä-der chli ich haa grünen jo jo und mer-man chönä au es-ein chli näh jo ich haa kei lang chönä orange sii die mittel nei und di grünen jo ich sii dra blau bi dir usächoh scho violett hey ich sii do überä die chönä mer-man eifach näh wänn mer-man kei meh haa chönä mer-man die als Notfall näh du sii nonig ganz dänä-drüben aber ich scho ich sii dra orange ou nei ahjo luegä emol-mal ich sii scho ganz jo ich sii dra violett du sii dra gääl di gääl sii au lang gääl sii scho dänä-drüben unverst grünen do ich ich sii grad am gwünnä orange du sii nonig ganz divornä du haa gwünnä jo ich wöllä nomel schpielä aber du müesä ich sii do und du sii do vornä nei ich haa nöd gwünnä nomel Name wöllä mitspielä so ich sii etz dä-der do du sii do änä guet wo sii dä-der rot du sii dra violett ich haa violett ich sii eigentlich dä-der brun sie sii am verlürä scho wiedär rot haa scho zweimol rot und du haa au rot usächoh fascht ich haa blau jo du müesä mir mol-mal ä Chance gäh gääl ou sii scho bim nächschte usächoh gääl sii scho dänä-drüben du sii nonig ganz dänä-drüben violett ich sii scho ganz dänä-drüben luegä emol-mal du sii nonig ganz dänä-drüben du müesä mir ä Chance gäh susch choh ich nüm wiit nei du haa ersch wänn do vornä sii wänn döt bi dä-der Linie usächoh unverst du haa blau mit em violett choh ich au wiit nei du haa rot du müesä au so eis näh susch choh ich nie wiit jo aber du müesä mir etz au ä Chance gäh du haa scho zweimol gwünnä du müesä mir etz au ä Chance gäh wo sii dä-der Chopf nei ich wöllä es-ein anders Schpieli schpielä do sii ä-eine Aleitig stop stop ufpassä ich machä es-ein anders Schpieli da müesä mer-wir jo luegä wänn mer-man zum Bischpiel vier vo dänä-diesen haa müesä mer-man sie ganz schnell inäloh und wänn mer-man dänn ä Reihä us vier haa mer-man gwünnä dä-der wo-der als erschtä vier haa gseh die rot sii di guet ich sii rot jo aber du sii nöd dä-der guet rot sii di guet doch gseh dädo lachä und dädo säge ou diini sii do i-in dä-der Chischtä und miini sii do inä jo rot dörfä immer afangä mer-man chönä au zwei inätuä wüssä du was ich chönä machä ich chönä au über dich hey das sii gemein hey wiso anägoch du immer döt wo ich sii nei nöd scho wiedär wiso ich haa gwünnä wänn ich so vill haa und wiso dänn sii es eso dänn goh s-es eso wo luegä emol-mal do gwünnä ich näh rot ich afangä wiedär rot dörfä immer afangä gäll rot dörfä immer afangä luegä emol-mal wo du haa gwünnä haa ich do söllä inä ich näh wiedär nei ich dörfä afangä rot dörfä immer afangä nöd gääl wiso haa du afangä gäll das chönä mer-man au eso machä gwünnä nei luegä emol-mal eis zwei drü vier was gwünnä welläs jo wegnäh hey Frau Name chönä ich au no so eis machä chönä ich au no so eis machä nei Frau Name ich sii do am usmolä jo mit eme Schmetterling Alter-HD das säge mer-man nöd imfall bald choh dä-der Oschterhaas Name choh emol-mal dörfä ich schnell dä-den Farbschtift luegä emol-mal gäll es gäh au orange Nektar da sii grad Honig luegä emol-mal das sii imfall än unsichtbar Zug und etz haa ich wöllä inälaufä und dänn losfahrä dä-der scho und dänn feschtchläbä ich mit dä-der Nase am Zug und dänn werdä ich grad umrissä Name da sii än-ein Zug sii mit em Zug devofahrä hey ich bruchä au ich bruchä grünen gäll es gäh au blau Bluemä wiiss chönä mer-man mit wiiss nöd molä wiiss uf wiiss gseh mer-man nöd Frau Name luegä emol-mal luegä emol-mal wie schön ich dä-den Mariechäfer usmolä haa nei nei Name imfall luegä emol-mal wie schön ich das etz usmolä aber luegä emol-mal gäll ich molä jetzt sehr genau aber do molä ich ganz genau jo ich chönä au eso molä du müesä es aber wiedär do anä näh Frau Name luegä emol-mal sii fascht fertig Ohnezahn das heissä Ohnezahn Bilderbüechli alli Büechli wo-die s-es gäh zum Ton ufnäh wänn s-es lüchtä sii es guet und wänn s-das Lämpeli ablöschä gäll ich usmolä s-es schön gäll ich gäh mir sehr Müeh ich tuä mega fescht druckä und welläs findä du do am Tisch schön vo dänä-diesen beidä Name Name choh Name welläs findä vo dänä-diesen beidnä uf däm Tisch schön luegä emol-mal das haa vill Farb und das haa nur blau und rot und orange nei ich dörfä nöd usä jo jo ich sii etz grad fertig so haa nur no dasdedo usmolä ich wegnäh s-das Grätli was was

Wortliste gesamt

Rang	Schweizerdeutsch/Dialekt	Wortart	Standardsprache	Häufigkeit	%
1	ich	PRON	ich	932	5.51
2	sii	HILFSV	sein	767	4.54
3	haa	HILFSV	haben	622	3.68
4	und	KONJ	und	401	2.37
5	dä	ART	dä, dieser	383	2.27
6	jo	PART	ja	367	2.17
7	das	ART	das	351	2.08
8	s	ART	das, es	308	1.82
9	do	ADV	da	299	1.77
10	du	PRON	du	270	1.60
11	nei	PART	nein	260	1.54
12	dänn	ADV	dann	251	1.49
13	nöd	PART	nicht	236	1.40
14	etz	ADV	jetzt	235	1.39
15	müesä	HILFSV	müssen	214	1.27
16	chönä	HILFSV	können	210	1.24
17	machä	V	machen	209	1.24
18	luegä	V	schauen	201	1.19
19	au	ADV	auch	195	1.15
20	es	PRON	es	182	1.08
21	mir	PRON	wir, wir	181	1.07
22	mer	PRON	man, mir	163	0.96
23	aber	KONJ	aber	162	0.96
24	no	ADV	noch	157	0.93
25	die	PRON	diese	132	0.78
26	emol	ADV	mal	122	0.72
26	was	PRON	was	122	0.72
28	Frau	N	Frau	114	0.67
29	so	ADV	so	112	0.66
30	dörfä	HILFSV	dürfen	107	0.63

31	d	ART	die	104	0.62
32	wöllä	HILFSV	wollen	101	0.60
33	än	UNBARTIKEL	ein	99	0.59
34	guet	ADJ	gut	97	0.57
35	wo	ADV	wo	93	0.55
36	mol	KONJ	doch	91	0.54
36	mit	PRÄP	mit	91	0.54
38	choh	V	kommen	89	0.53
39	wüssä	V	wissen	88	0.52
40	okay	INTERJEKT	okay	82	0.49
41	unverst	-	-	81	0.48
42	scho	ADV	schon	80	0.47
43	miin	PRON	mein	79	0.47
44	sie	PRON	sie	78	0.46
45	imfall	PART	wirklich	75	0.44
46	ä	UNBARTIKEL	eine	74	0.44
46	tuä	V	tun	74	0.44
48	goh	V	gehen	69	0.41
49	wänn	KONJ	wenn	66	0.39
50	gäh	V	geben	65	0.38
51	zwei	ZAHLWORT	zwei	63	0.37
52	bruchä	V	brauchen	61	0.36
53	doch	KONJ	doch	60	0.35
53	kei	PRON	kein	60	0.35
55	er	PRON	er	58	0.34
55	eis	ZAHLWORT	eins	58	0.34
57	ihr	PRON	ihr	56	0.33
57	näh	V	nehmen	56	0.33
57	schpielä	V	spielen	56	0.33
60	döt	ADV	dort	55	0.33
61	i/ in	PRÄP	in	52	0.31
62	eifach	ADJ	einfach	51	0.30

62	gad/ grad	ADV	soeben	51	0.03
62	bi/ bim	PRÄP	bei	51	0.30
65	wiedär	ADV	wieder	50	0.30
65	gäll	INTERJEKT	nicht wahr	50	0.30
67	säge	V	sagen	49	0.29
68	wie	ADV	wie	48	0.28
68	zu/z	ADV	zu	48	0.28
70	dir	PRON	dir	45	0.27
71	einä	UNBARTIKEL	einer	44	0.26
72	vill	ADJ	viel	43	0.25
72	hey	INTERJEKT	hey	43	0.25
72	will	KONJ	weil, denn	43	0.25
72	alli	PRON	alle	43	0.25
76	rot	ADJ	rot	42	0.25
76	drü	ZAHLWORT	drei	42	0.25
78	Chätzli	N	Kätzchen	41	0.24
78	für	PRÄP	für	41	0.24
80	vo	PRÄP	von	40	0.24
81	nur	ADV	nur	39	0.23
81	söllä	HILFSV	sollen	39	0.23
81	dass	KONJ	dass	39	0.23
81	go	PART	vor Grundform	39	0.23
85	fertig	ADJ	fertig	38	0.22
85	schön	ADJ	schön	38	0.22
85	nomel	ADV	nochmal	38	0.22
88	eso	ADV	so	37	0.22
89	ganz	ADJ	ganz	36	0.21
89	am	PRÄP	am	36	0.21
89	uf	PRÄP	auf	36	0.21
89	em	PRON	ihm	36	0.21
93	immer	ADV	immer	35	0.21
93	zum	KONJ	um	35	0.21

95	öppis	PRON	etwas	34	0.20
96	meh	PRON	mehr	33	0.20
97	alles	PRON	alles	32	0.19
97	gwünnä	V	gewinnen	32	0.19
99	im	PRÄP	im	31	0.18
100	wiso	ADV	wieso	30	0.18
100	chli	PRON	wenig	30	0.18
100	mich	PRON	mich	30	0.18
103	nümä	PART	nicht mehr	29	0.17
103	diin	PRON	dein	29	0.17
105	gääl	ADJ	gelb	28	0.17
105	ufroomä	V	aufräumen	28	0.17
107	grüen	ADJ	grün	27	0.16
107	susch	ADV	sonst	27	0.16
107	Papi	N	Papa	27	0.16
107	wellä	PRON	welcher	27	0.16
107	schlofä	V	schlafen	27	0.16
112	drin	ADV	drinnen	26	0.15
112	hüt	ADV	heute	26	0.15
112	Mami	N	Mama	26	0.15
112	gseh	V	sehen	26	0.15
112	füf	ZAHLWORT	fünf	26	0.15
112	vier	ZAHLWORT	vier	26	0.15
118	Wasser	N	Wasser	24	0.14
119	gar	ADV	überhaupt	23	0.14
119	dänä	PRON	diesen, auch drüben	23	0.14
121	cool	ADJ	cool	22	0.13
121	äbä	ADV	hinunter	22	0.13
121	dich	PRON	dich	22	0.13
121	hälfä	V	helfen	22	0.13
125	schnell	ADJ	schnell	21	0.12
125	nie	ADV	nie	21	0.12

125	werdä	HILFSV	werden	21	0.12
125	hä	INTERJEKT	hä	21	0.12
125	Baby	N	Baby	21	0.12
125	halt	PART	halt	21	0.12
131	orange	ADJ	orange	20	0.12
202	aso	ADV	also	20	0.06
131	id	PRÄP	in die	20	0.12
132	pink	ADJ	pink	19	0.11
132	violett	ADJ	violett	19	0.11
132	inä	ADV	innen	19	0.11
132	ässä	N	Essen	19	0.11
132	beidi	PRON	beide	19	0.11
132	eu	PRON	euch	19	0.11
132	findä	V	finden	19	0.11
132	zäh	ZAHLWORT	zehn	19	0.11
140	druf	ADV	darauf	18	0.11
140	zeigä	V	zeigen	18	0.11
140	sechs	ZAHLWORT	sechs	18	0.11
143	blau	ADJ	blau	17	0.10
143	echt	ADJ	echt	17	0.10
143	kaputt	ADJ	kaputt	17	0.10
143	schwarz	ADJ	schwarz	17	0.10
143	di	ART	die	17	0.10
143	ou	INTERJEKT	och	17	0.10
143	durä	PRÄP	durch	17	0.10
143	däm	PRON	dem	17	0.10
143	üs	PRON	uns	17	0.10
143	üses	PRON	unser	17	0.10
143	wär	PRON	wer	17	0.10
143	bliibä	V	bleiben	17	0.10
143	fahrä	V	fahren	17	0.10
143	ufhörä	V	aufhören	17	0.10

143	wartä	V	warten	17	0.10
143	acht	ZAHLWORT	acht	17	0.10
159	mega	ADJ	mega	16	0.09
159	eimol	ADV	(genau) einmal	16	0.09
159	zersch	ADV	zuerst	16	0.09
159	oder	KONJ	oder	16	0.09
159	a	PRÄP	an	16	0.09
164	gross	ADJ	gross	15	0.09
164	drii	ADV	drin	15	0.09
164	ersch	ADV	erst	15	0.09
164	usä	ADV	raus	15	0.09
164	gheiä	V	fallen	15	0.09
164	siebä	ZAHLWORT	sieben	15	0.09
170	gliich	ADJ	gleich	14	0.08
170	Farb	N	Farbe	14	0.08
170	ander	PRON	andere	14	0.08
170	afangä	V	beginnen	14	0.08
170	frogä	V	fragen	14	0.08
170	glaubä	V	glauben	14	0.08
170	holä	V	holen	14	0.08
170	usgseh	V	aussehen	14	0.08
178	ruhig	ADJ	ruhig	13	0.08
178	voll	ADJ	voll	13	0.08
178	nonig	ADV	noch nicht	13	0.08
178	obä	ADV	oben	13	0.08
178	oh	INTERJEKT	oh	13	0.08
178	Chrälleli	N	Bügelperlen	13	0.08
178	Mikrophon	N	Mikrophon	13	0.08
178	nün	ZAHLWORT	neun	13	0.08
186	genau	ADJ	genau	12	0.07
186	nochher	ADV	nachher	12	0.07
186	bitte	N	Bitte	12	0.07

186	Lava	N	Lavamonster	12	0.07
186	Rennauto	N	Rennauto	12	0.07
186	Tag	N	Tag	12	0.07
186	nünt	PRON	nichts	12	0.07
186	sich	PRON	sich	12	0.07
186	abägheiä	V	runterfallen	12	0.07
186	zieh	V	ziehen	12	0.07
186	elf	ZAHLWORT	elf	12	0.07
197	eigentli	ADJ	eigentlich	11	0.07
197	Doppelreparatur	N	Doppelreparatur	11	0.07
197	fallä	N	Falle	11	0.07
197	bitzeli	PRON	bisschen	11	0.07
197	bauä	V	bauen	11	0.07
202	wiit	ADJ	weit	10	0.06
202	abä	ADV	nach unten	10	0.06
202	unä	ADV	unten	10	0.06
202	als	KONJ	als	10	0.06
202	öb	KONJ	ob	10	0.06
202	Achtung	N	Achtung	10	0.06
202	Dihei	N	Zuhause	10	0.06
202	Fuess	N	Fuss	10	0.06
202	öppert	PRON	jemand	10	0.06
202	ässä	V	essen	10	0.06
202	ghörä	V	gehören, hören	10	0.06
202	heissä	V	heisse	10	0.06
202	ufmachä	V	aufmachen	10	0.06
202	usmolä	V	ausmalen	10	0.06
217	höch	ADJ	hoch	9	0.05
217	liäb	ADJ	lieb	9	0.05
217	wiiss	ADJ	weiss	9	0.05
217	drüber	ADV	drüber	9	0.05
217	drum	ADV	deshalb	9	0.05

217	dussä	ADV	draussen	9	0.05
217	fascht	ADV	fast	9	0.05
217	hii	ADV	hin	9	0.05
217	hinä	ADV	hinten	9	0.05
217	öppä	ADV	etwa	9	0.05
217	sicher	ADV	höchstwahrscheinlich	9	0.05
217	vornä	ADV	vorn	9	0.05
217	ah	INTERJEKT	ah	9	0.05
217	Chance	N	Chance	9	0.05
217	Grätli	N	Gerät	9	0.05
217	Huehn	N	Huhn	9	0.05
217	Lavamonschter	N	Lavamonster	9	0.05
217	Mitti	N	Mitte	9	0.05
217	Platz	N	Platz	9	0.05
217	Ülä	N	Eule	9	0.05
217	aluegä	V	anschauen	9	0.05
217	loh	V	lassen	9	0.05
217	molä	V	malen	9	0.05
217	schaffä	V	schaffen	9	0.05
217	usächoh	V	hinauskommen	9	0.05
217	null	ZAHLOWORT	null	9	0.05
243	luschtig	ADJ	lustig	8	0.05
243	dra	ADV	darán	8	0.05
243	echli	ADV	wenig	8	0.05
243	hallo	INTERJEKT	hallo	8	0.05
243	wäh	INTERJEKT	wäh	8	0.05
243	Büechli	N	Buch	8	0.05
243	Chind	N	Kind	8	0.05
243	Hand	N	Handy	8	0.05
243	Sand	N	Sand	8	0.05
243	Schwert	N	Schwert	8	0.05
243	Seil	N	Seil	8	0.05

243	Siitä	N	Seite	8	0.05
243	Spiisä	N	Splitter	8	0.05
243	Wettrennä	N	Wettrennen	8	0.05
243	siin	PRON	sein	8	0.05
243	baschtlä	V	basteln	8	0.05
243	bringä	V	bringen	8	0.05
243	draiä	V	drehen	8	0.05
243	laufä	V	laufen	8	0.05
243	meinä	V	meinen	8	0.05
243	mitschpielä	V	mitspielen	8	0.05
243	sitzä	V	sitzen	8	0.05
243	ufpassä	V	aufpassen	8	0.05
243	vergässä	V	vergessen	8	0.05
267	dunkelblau	ADJ	dunkelblau	7	0.04
267	egal	ADJ	egal	7	0.04
267	richtig	ADJ	richtig	7	0.04
267	debi	ADV	dabei	7	0.04
267	los	ADV	los	7	0.04
267	morn	ADV	Morgen	7	0.04
267	nu	ADV	nur	7	0.04
267	numä	ADV	nur	7	0.04
267	ufä	ADV	hinauf	7	0.04
267	äh	INTERJEKT	äh	7	0.04
267	Auto	N	Auto	7	0.04
267	Bär	N	Bär	7	0.04
267	Bluemä	N	Blume	7	0.04
267	Bodä	N	Boden	7	0.04
267	Code	N	Code	7	0.04
267	Geburtstag	N	Geburtstag	7	0.04
267	Gott	N	Gott	7	0.04
267	Herz	N	Herz	7	0.04
267	Sach	N	Sache	7	0.04

267	Stop	N	Stop	7	0.04
267	Telefon	N	Telefon	7	0.04
267	gegä	PRÄP	gegen	7	0.04
267	is	PRÄP	ins	7	0.04
267	us	PRÄP	aus	7	0.04
267	weg	PRÄP	wegen	7	0.04
267	ihm	PRON	ihm	7	0.04
267	ihrä	PRON	ihr	7	0.04
267	abgheiä	V	abfallen	7	0.04
267	denkä	V	denken	7	0.04
267	fählä	V	fehlen	7	0.04
267	gliichä	V	ähneln	7	0.04
267	inätuä	V	hineintun	7	0.04
267	stoh	v	stehen	7	0.04
267	überchoh	V	bekommen	7	0.04
267	wegnäh	V	wegnehmen	7	0.04
302	alt	ADJ	alt	6	0.04
302	blöd	ADJ	blöd	6	0.04
302	bös	ADJ	böse	6	0.04
302	lüüchtgääl	ADJ	leuchtgelb	6	0.04
302	neu	ADJ	neu	6	0.04
302	wenig	ADJ	wenig	6	0.04
302	bis	ADV	bis	6	0.04
302	gärn	ADV	gerne	6	0.04
302	geschter	ADV	gestern	6	0.04
302	würklich	ADV	wirklich	6	0.04
302	bravo	INTERJEKT	bravo	6	0.04
302	Bagger	N	Bagger	6	0.04
302	Bett	N	Bett	6	0.04
302	Bildli	N	Bilderbuch	6	0.04
302	Chindsgi	N	Kindergarten	6	0.04
302	Chopf	N	Kopf	6	0.04

302	Chreis	N	Kreis	6	0.04
302	Chrüsümüsi	N	Chrüsümüsi	6	0.04
302	Diamant	N	Diamant	6	0.04
302	Hund	N	Hund	6	0.04
302	Mann	N	Mann	6	0.04
302	Ohnezahn	N	Ohnezahn	6	0.04
302	Polizei	N	Polizei	6	0.04
302	Rad	N	Rad	6	0.04
302	Rennä	N	rennen	6	0.04
302	Rüebli	N	Karotte	6	0.04
302	Schpängeli	N	Haarspange	6	0.04
302	Stapel	N	Stapel	6	0.04
302	Tierli	N	Tier	6	0.04
302	Truubä	N	Trauben	6	0.04
302	sogar	PART	sogar	6	0.04
302	ohni	PRÄP	ohne	6	0.04
302	sonen	PRON	so einer	6	0.04
302	amachä	V	anmachen	6	0.04
302	hebä	V	heben	6	0.04
302	hiitüä	V	hintun	6	0.04
302	liggä	V	liegen	6	0.04
302	putzä	V	putzen	6	0.04
302	sammlä	V	sammeln	6	0.04
302	singä	V	singen	6	0.04
302	sortierä	V	sortieren	6	0.04
302	springä	V	springen	6	0.04
302	usänäh	V	herausnehmen	6	0.04
302	versteckä	V	verstecken	6	0.04
302	wäschä	V	waschen	6	0.04
347	elei	ADJ	allein	5	0.03
347	hellblau	ADJ	hellblau	5	0.03
347	lang	ADJ	lang	5	0.03

347	luut	ADJ	laut	5	0.03
347	riesig	ADJ	riesig	5	0.03
347	schwierig	ADJ	schwierig	5	0.03
347	wild	ADJ	wild	5	0.03
347	anä	ADV	hin	5	0.03
347	änä	ADV	drüben	5	0.03
347	irgendwo	ADV	irgendwo	5	0.03
347	natürlich	ADV	natürlich	5	0.03
347	selber	ADV	selber	5	0.03
347	warum	ADV	warum	5	0.03
347	ähm	INTERJEKT	ähm	5	0.03
347	hoi	INTERJEKT	Hallo	5	0.03
347	Chügelibahn	N	Kugelbahn	5	0.03
347	Decki	N	Decke	5	0.03
347	Drache	N	Drache	5	0.03
347	Fründ	N	Freund	5	0.03
347	Glas	N	Glas	5	0.03
347	Lego	N	Lego	5	0.03
347	Linie	N	Linie	5	0.03
347	Matsch	N	Matsch	5	0.03
347	Parcours	N	Parcours	5	0.03
347	Rappä	N	Rappen	5	0.03
347	Schmetterling	N	Schmetterling	5	0.03
347	Schtei	N	Stein	5	0.03
347	Schueh	N	Schuh	5	0.03
347	Wort	N	Wort	5	0.03
347	Znüni	N	Znüni (Essen)	5	0.03
347	ussert	PRÄP	ausser	5	0.03
347	anders	PRON	anderes	5	0.03
347	dasdedo	PRON	dieses	5	0.03
347	niemmer	PRON	neimand	5	0.03
347	wäm	PRON	wem	5	0.03

347	anätüä	V	hintun	5	0.03
347	chochä	V	kochen	5	0.03
347	gumpä	V	hüpfen, springen	5	0.03
347	rüehrä	V	rühren	5	0.03
347	ufgoh	V	aufgehen	5	0.03
347	ufwachä	V	aufwachen	5	0.03
347	zellä	V	zählen	5	0.03
389	chalt	ADJ	kalt	4	0.02
389	dunkelrot	ADJ	dunkelrot	4	0.02
389	geil	ADJ	geil	4	0.02
389	hellgrünen	ADJ	hellgrün	4	0.02
389	klar	ADJ	klar	4	0.02
389	nächscht	ADJ	nächster	4	0.02
389	normal	ADJ	normal	4	0.02
389	spitzig	ADJ	spitzig	4	0.02
389	tschuld	ADJ	schuldig	4	0.02
389	andersch	ADV	anders	4	0.02
389	bald	ADV	bald	4	0.02
389	defür	ADV	dafür	4	0.02
389	eh	ADV	sowieso	4	0.02
389	gnueg	ADV	genug	4	0.02
389	herä	ADV	hin	4	0.02
389	sowieso	ADV	sowieso	4	0.02
389	züä	ADV	zu	4	0.02
389	Bei	N	Bein	4	0.02
389	Box	N	Box	4	0.02
389	Buuch	N	Bauch	4	0.02
389	Chronä	N	Krone	4	0.02
389	Chüssi	N	Kissen	4	0.02
389	Ei	N	Ei	4	0.02
389	Fahrzüüg	N	Fahrzeug	4	0.02
389	Huus	N	Haus	4	0.02

389	Kanonä	N	Kanone	4	0.02
389	Körper	N	Körper	4	0.02
389	lazys	N	Lazs (Spielzeug)	4	0.02
389	Magie	N	Magie	4	0.02
389	Mai	N	Mai	4	0.02
389	Marroni	N	Marroni	4	0.02
389	Morgä	N	Morgen	4	0.02
389	Muschter	N	Muster	4	0.02
389	Muur	N	Mauer	4	0.02
389	Pferd	N	Pferd	4	0.02
389	Reihä	N	Reihe	4	0.02
389	Samichlaus	N	Nikolaus	4	0.02
389	Schpieli	N	Spiel	4	0.02
389	Täschli	N	Tasche	4	0.02
389	Team	N	Team	4	0.02
389	Tisch	N	Tisch	4	0.02
389	Zug	N	Zug	4	0.02
389	Zügel	N	Zügel	4	0.02
389	dankä	PART	danke	4	0.02
389	hinder	PRÄP	hinter	4	0.02
389	mitem	PRÄP	mit	4	0.02
389	über	PRÄP	über	4	0.02
389	diini	PRON	deine	4	0.02
389	ihnä	PRON	ihnen	4	0.02
389	jedä	PRON	jeder	4	0.02
389	paar	PRON	paar	4	0.02
389	üsä	PRON	unser	4	0.02
389	abindä	V	anbinden	4	0.02
389	aleggä	V	anziehen	4	0.02
389	aschribä	V	anschreiben	4	0.02
389	awerfä	V	anwerfen	4	0.02
389	azieh	V	anziehen	4	0.02

389	boxä	V	boxen	4	0.02
389	driituä	V	reinmachen	4	0.02
389	fressä	V	fressen	4	0.02
389	inächoh	V	hineinkommen	4	0.02
389	kämpfä	V	kämpfen	4	0.02
389	läsä	V	lesen	4	0.02
389	leerä	V	leeren	4	0.02
389	merkä	V	merken	4	0.02
389	rennä	V	rennen	4	0.02
389	schüssä	V	schiessen	4	0.02
389	stellä	V	stellen	4	0.02
389	wehtuä	V	schmerzen	4	0.02
458	brun	ADJ	braun	3	0.02
458	churz	ADJ	kurz	3	0.02
458	dumm	ADJ	dumm	3	0.02
458	dunkelorange	ADJ	dunkelorange	3	0.02
458	farbig	ADJ	farbig	3	0.02
458	fescht	ADJ	fest	3	0.02
458	gemein	ADJ	gemein	3	0.02
458	goldig	ADJ	goldig	3	0.02
458	hässlich	ADJ	hässlich	3	0.02
458	noch	ADJ	nah	3	0.02
458	rasch	ADJ	rasch	3	0.02
458	rosa	ADJ	rosa	3	0.02
458	verschiedä	ADJ	verschieden	3	0.02
458	weh	ADJ	weh	3	0.02
458	extra	ADV	extra	3	0.02
458	gllii	ADV	bald	3	0.02
458	hinderä	ADV	nach hinten	3	0.02
458	nämli	ADV	nämlich	3	0.02
458	sehr	ADV	sehr	3	0.02
458	ussä	ADV	aussen	3	0.02

458	ussädra	ADV	auf der Aussenseite	3	0.02
458	villicht	ADV	vielleicht	3	0.02
458	zämä	ADV	zusammen	3	0.02
458	upsi	INTERJEKT	upsi	3	0.02
458	weil	KONJ	weil	3	0.02
458	Angscht	N	Angst	3	0.02
458	Ball	N	Ball	3	0.02
458	Bügel	N	Bügel	3	0.02
458	Chartä	N	Karte	3	0.02
458	Chef	N	Chef	3	0.02
458	Chindergartä	N	Kindergarten	3	0.02
458	Darvida	N	(Darvida, Marke)	3	0.02
458	Dings	N	Dings	3	0.02
458	Durenand	N	Durcheinander	3	0.02
458	Finger	N	Finger	3	0.02
458	Fluchwort	N	-	3	0.02
458	Fuessball	N	Fussball	3	0.02
458	Hunger	N	Hunger	3	0.02
458	Karate	N	Karate	3	0.02
458	Kaugummi	N	Kaugummi	3	0.02
458	Kleid	N	Kleid	3	0.02
458	König	N	König	3	0.02
458	Laser	N	Laser	3	0.02
458	Mänsch	N	Mensch	3	0.02
458	Mittelfinger	N	Mittelfinger	3	0.02
458	Musig	N	Musik	3	0.02
458	Natel	N	Handy	3	0.02
458	Nochbor	N	Nachbar	3	0.02
458	Nüssli	N	Nüsschen	3	0.02
458	Pfadi	N	Pfadfinder	3	0.02
458	Pferdestall	N	Pferdestall	3	0.02
458	Pokemoncharte	N	Pokemonkarte	3	0.02

458	Purzelbaum	N	Purzelbaum	3	0.02
458	Rand	N	Rand	3	0.02
458	Schanzä	N	Schanze	3	0.02
458	Schiff	N	Schiffsgarage	3	0.02
458	Schildchrot	N	Schildkröte	3	0.02
458	Schpiralä	N	Spirale	3	0.02
458	Schwöster	N	Schwester	3	0.02
458	Skateboard	N	Skateboard	3	0.02
458	Stäge	N	Treppe	3	0.02
458	Steckdosä	N	Steckdose	3	0.02
458	Stern	N	Stern	3	0.02
458	Stuähl	N	Stuhl	3	0.02
458	Süessholz	N	Süssholz	3	0.02
458	Technorama	N	(Technorama, Name)	3	0.02
458	Tsunamiwellä	N	Tsunamiwelle	3	0.02
458	Wand	N	Wand	3	0.02
458	Werkstatt	N	Werkstatt	3	0.02
458	Zeichnig	N	Zeichnung	3	0.02
458	Ziit	N	Zeit	3	0.02
458	Zimtchuechä	N	Zimtkuchen	3	0.02
458	sonä	PRÄP	solche	3	0.02
458	unter	PRÄP	unter	3	0.02
458	vor	PRÄP	vor	3	0.02
458	därä	PRON	ihr, dieser	3	0.02
458	nochli	PRON	bisschen	3	0.02
458	äs	UNBARTIKEL	ein	3	0.02
458	eini	UNBARTIKEL	eine	3	0.02
458	abächoh	V	runterkommen	3	0.02
458	abärutschä	V	runterrutschen	3	0.02
458	abäspringä	V	abspringen	3	0.02
458	abschniidä	V	abschneiden	3	0.02
458	achnotä	V	anknoten	3	0.02

458	bhaltä	V	behalten	3	0.02
458	druckä	V	drücken	3	0.02
458	druftuä	V	raufmachen	3	0.02
458	flüügä	V	fliegen	3	0.02
458	güxle	V	gucken	3	0.02
458	hauä	V	hauen	3	0.02
458	kennä	V	kennen	3	0.02
458	lüchtä	V	leuchten	3	0.02
458	mitfahrä	V	mitfahren	3	0.02
458	mitnäh	V	mitnehmen	3	0.02
458	redä	V	reden	3	0.02
458	schliiffä	V	schleifen	3	0.02
458	schtinkä	V	stinken	3	0.02
458	schwätze	V	schwätzen, plaudern	3	0.02
458	sprützä	V	spritzen	3	0.02
458	sterbä	V	sterben	3	0.02
458	ufächo	V	hinaufkommen	3	0.02
458	ufnäh	V	aufnehmen	3	0.02
458	umätänzlä	V	umhertanzen	3	0.02
458	umzinglä	V	umzingeln	3	0.02
458	usägheiä	V	herausfallen	3	0.02
458	usäschniidä	V	herausschneiden	3	0.02
458	usleerä	V	ausleeren	3	0.02
458	uswähle	V	auswählen	3	0.02
458	versorgä	V	versorgen	3	0.02
458	versuechä	V	versuchen	3	0.02
458	weggoh	V	weggehen	3	0.02
458	werfä	V	werfen	3	0.02
458	zweimol	ZAHLOWORT	zweimal	3	0.02
571	bunt	ADJ	bunt	2	0.01
571	krank	ADJ	krank	2	0.01
571	dunkel	ADJ	dunkel	2	0.01

571	dunkelgrün	ADJ	dunkelgrün	2	0.01
571	einzig	ADJ	einzig	2	0.01
571	eklig	ADJ	eklig	2	0.01
571	komisch	ADJ	komisch	2	0.01
571	laserdicht	ADJ	laserdicht	2	0.01
571	letscht	ADJ	letzter	2	0.01
571	mittel	ADJ	mittel	2	0.01
571	nett	ADJ	nett	2	0.01
571	schwer	ADJ	schwer	2	0.01
571	toll	ADJ	toll	2	0.01
571	unfair	ADJ	unfair	2	0.01
571	weich	ADJ	weich	2	0.01
571	usversehe	ADV	versehentlich	2	0.01
571	dämit	ADV	damit	2	0.01
571	devo	ADV	davon	2	0.01
571	dezuä	ADV	dazu	2	0.01
571	duruf	ADV	bergauf	2	0.01
571	eher	ADV	eher	2	0.01
571	gegenand	ADV	gegeneinander	2	0.01
571	hei	ADV	nachhause	2	0.01
571	ie	ADV	hinein	2	0.01
571	leider	ADV	leider	2	0.01
571	mängisch	ADV	manchmal	2	0.01
571	meischtens	ADV	meistens	2	0.01
571	nuno	ADV	nur noch	2	0.01
571	rundumä	ADV	rundherum	2	0.01
571	sofort	ADV	sofort	2	0.01
571	u	ADV	sehr	2	0.01
571	überä	ADV	hinüber	2	0.01
571	überhaupt	ADV	überhaupt	2	0.01
571	verbii	ADV	vorbei	2	0.01
571	vorher	ADV	vorher	2	0.01

571	ahjo	INTERJEKT	achja	2	0.01
571	aua	INTERJEKT	aua	2	0.01
571	bum	INTERJEKT	bum	2	0.01
571	hüa	INTERJEKT	hüa	2	0.01
571	tschüss	INTERJEKT	tschüss	2	0.01
571	ups	INTERJEKT	Ups	2	0.01
571	wow	INTERJEKT	Wow	2	0.01
571	zack	INTERJEKT	Zack	2	0.01
571	plus	KONJ	plus	2	0.01
571	umso	KONJ	umso	2	0.01
571	Abmachig	N	Abmachung	2	0.01
571	Abschlepper	N	Abschleppdienst	2	0.01
571	Ahnig	N	Ahnung	2	0.01
571	Alauf	N	Anlauf	2	0.01
571	Attacke	N	Attacke	2	0.01
571	Aug	N	Auge	2	0.01
571	Bändeli	N	Band	2	0.01
571	Bibeli	N	Küken	2	0.01
571	Biig	N	Beige	2	0.01
571	Birä	N	Birne	2	0.01
571	Bischpiel	N	Beispiel	2	0.01
571	Boot	N	Boot	2	0.01
571	Breakdance	N	Breakdance	2	0.01
571	Brot	N	Brot	2	0.01
571	Chinderarchä	N	(Betreuungsangebot)	2	0.01
571	Chnopf	N	Knopf	2	0.01
571	Chräbs	N	Krebs	2	0.01
571	Chuglä	N	Kugel	2	0.01
571	Dinosaurier	N	Dinosaurier	2	0.01
571	Durscht	N	Durst	2	0.01
571	Endi	N	Ende	2	0.01
571	Entschuldigung	N	Entschuldigung	2	0.01

571	Falllähuus	N	(Fallen-Haus)	2	0.01
571	Fan	N	Fan	2	0.01
571	Farbstiftschachtlä	N	Farbstiftschachtel	2	0.01
571	Fenschter	N	Fenster	2	0.01
571	Film	N	Film	2	0.01
571	Freizeitpark	N	Freizeitpark	2	0.01
571	Fründin	N	Freundin	2	0.01
571	Füdli	N	Po	2	0.01
571	Füflieber	N	Fünflieber	2	0.01
571	Garte	N	Garten	2	0.01
571	Gedankä	N	Gedanke	2	0.01
571	Glace	N	Eis	2	0.01
571	Götti	N	Patenonkel	2	0.01
571	Güggel	N	Hahn	2	0.01
571	Gummi	N	Gummi	2	0.01
571	Gummibluemä	N	Plastikpflanze	2	0.01
571	Gummiseil	N	Gummiseil	2	0.01
571	Gurkä	N	Gurke	2	0.01
571	Hase	N	Hase	2	0.01
571	Häsli	N	Häschen	2	0.01
571	Hilf	N	Hilfe	2	0.01
571	Honig	N	Honig	2	0.01
571	Hoogä	N	Haken	2	0.01
571	Hoor	N	Haar	2	0.01
571	Hundebett	N	Hundebett	2	0.01
571	Hüüserbauer	N	(Häuserbauecke)	2	0.01
571	Idee	N	Idee	2	0.01
571	Iis	N	Eis	2	0.01
571	Jaggä	N	Jacke	2	0.01
571	Kassä	N	Kasse	2	0.01
571	Lämppli	N	Lämpchen	2	0.01
571	Löchli	N	Loch	2	0.01

571	Luft	N	Luft	2	0.01
571	Maiswafflä	N	Maiswaffel	2	0.01
571	Maiswafflä	N	Mal	2	0.01
571	Mandarinli	N	Mandarine	2	0.01
571	Matschchuglä	N	Matschkugel	2	0.01
571	Messer	N	Messer	2	0.01
571	Meter	N	Meter	2	0.01
571	Müeh	N	Mühe	2	0.01
571	Muul	N	Mund	2	0.01
571	Näscht	N	Nest	2	0.01
571	Ninja	N	Ninja	2	0.01
571	Notfall	N	Notfall	2	0.01
571	Nummer	N	Nummer	2	0.01
571	Ofä	N	Ofen	2	0.01
571	Öpfel	N	Apfel	2	0.01
571	Pflästerli	N	Pflaster	2	0.01
571	Piratevers	N	(Piratenvers)	2	0.01
571	Pokal	N	Pokal	2	0.01
571	Pokemon	N	Pokemon	2	0.01
571	Pult	N	Pult	2	0.01
571	Ragetä	N	Rakete	2	0.01
571	Reifä	N	Reifen	2	0.01
571	Rössli	N	Ross	2	0.01
571	Sack	N	Tasche	2	0.01
571	Sackgeld	N	Taschengeld	2	0.01
571	Salzstängeli	N	Salzstangen	2	0.01
571	Schär	N	Schere	2	0.01
571	Schnauzmänsch	N	Schnauzmensch (Playmobil)	2	0.01
571	Schneeball	N	Schneeball	2	0.01
571	Schneemaa	N	Schneemann	2	0.01
571	Schpielplatz	N	Spielplatz	2	0.01
571	Schpielzüüg	N	Spielzeug	2	0.01

571	Schpitol	N	Spital	2	0.01
571	Schuel	N	Schule	2	0.01
571	Skillspark	N	(Skillspark)	2	0.01
571	Spatz	N	Spatz	2	0.01
571	Spitzä	N	Spitze	2	0.01
571	Sprenger	N	Sprenkler	2	0.01
571	Start	N	Start	2	0.01
571	Stelzä	N	Stelzen	2	0.01
571	Stückli	N	Stückchen	2	0.01
571	Taff	N	(Betreuungsangebot)	2	0.01
571	Teili	N	Teilchen	2	0.01
571	Tellerschpiel	N	(Kreisspiel)	2	0.01
571	Tomatä	N	Tomate	2	0.01
571	Ton	N	Ton	2	0.01
571	Trinkfläschä	N	Trinkflasche	2	0.01
571	Ufzgi	N	Hausaufgaben	2	0.01
571	Uhr	N	Uhr	2	0.01
571	Wiesä	N	Wiese	2	0.01
571	Zah	N	Zahn	2	0.01
571	Zauberspray	N	Zauberspray (Wundspray)	2	0.01
571	Znünichef	N	Znünichef (Ämtli)	2	0.01
571	Znüivers	N	(Znüivers)	2	0.01
571	ab	PRÄP	ab	2	0.01
571	um	PRÄP	umso	2	0.01
571	wäg	PRÄP	wegen	2	0.01
571	dädo	PRON	dieser	2	0.01
571	diededo	PRON	diese	2	0.01
571	irgendöppis	PRON	irgendwas	2	0.01
571	ein	UNBARTIKEL	ein	2	0.01
571	abägoh	V	hruntergehen	2	0.01
571	abäläufä	V	runterlaufen	2	0.01
571	abäwerfä	V	hinunterwerfen	2	0.01

571	abmachä	V	abmachen	2	0.01
571	abstoh	V	abstehen	2	0.01
571	ahaa	V	tragen (Kleidung)	2	0.01
571	anämachä	V	anmachen	2	0.01
571	brämsä	V	bremsen	2	0.01
571	bschissä	V	mogeln	2	0.01
571	buddlä	V	buddeln	2	0.01
571	dradenkä	V	drandenken	2	0.01
571	drüllä	V	drehen	2	0.01
571	erwachä	V	erwachen	2	0.01
571	feschtmachä	V	festmachen	2	0.01
571	grabä	V	graben	2	0.01
571	grillä	V	grillen	2	0.01
571	heigoh	V	nachhause gehen	2	0.01
571	hiigoh	V	hingehen	2	0.01
571	hoffä	V	hoffen	2	0.01
571	iegoh	V	hineingehen	2	0.01
571	iihänkä	V	einhängen	2	0.01
571	iipackä	V	einpacken	2	0.01
571	iipflanzä	V	einpflanzen	2	0.01
571	iirichtä	V	einrichten	2	0.01
571	inägoh	V	hineingehen	2	0.01
571	inäloh	V	hineinlassen	2	0.01
571	lachä	V	lachen	2	0.01
571	leggä	V	legen	2	0.01
571	losä	V	hören	2	0.01
571	losfahrä	V	losfahren	2	0.01
571	lügä	V	lügen	2	0.01
571	mitmachä	V	mitmachen	2	0.01
571	packä	V	packen	2	0.01
571	rägnä	V	regnen	2	0.01
571	schänkä	V	schenken	2	0.01

571	schloh	V	schlagen	2	0.01
571	schribä	V	schreiben	2	0.01
571	schupfä	V	schupfen	2	0.01
571	startä	V	starten	2	0.01
571	teilä	V	teilen	2	0.01
571	ufägumpä	V	hinaufspringen	2	0.01
571	ufgäh	V	aufgeben	2	0.01
571	ufstreckä	V	aufhalten	2	0.01
571	usägoh	V	hinausgehen	2	0.01
571	usäluegä	V	hinausschauen	2	0.01
571	vergrösserä	V	vergrössern	2	0.01
571	wegflüügä	V	wegfliegen	2	0.01
571	wegschniidä	V	wegschneiden	2	0.01
571	wettä	V	wetten	2	0.01
571	zämeklatschä	V	zusammenklatschen	2	0.01
571	zertrAMPLä	V	zertrampeln	2	0.01
571	zwölf	ZAHL	zwölf	2	0.01
785	bequem	ADJ	bequem	1	0.01
785	blind	ADJ	blind	1	0.01
785	dick	ADJ	dick	1	0.01
785	direkt	ADJ	direkt	1	0.01
785	doof	ADJ	doof	1	0.01
785	dreckig	ADJ	dreckig	1	0.01
785	durab	ADJ	abwärts	1	0.01
785	eng	ADJ	eng	1	0.01
785	ewig	ADJ	ewig	1	0.01
785	fein	ADJ	fein	1	0.01
785	fett	ADJ	fett	1	0.01
785	fröhlich	ADJ	fröhlich	1	0.01
785	frühner	ADJ	früher	1	0.01
785	futsch	ADJ	kaputt	1	0.01
785	gföhrlich	ADJ	gefährlich	1	0.01

785	giftig	ADJ	giftig	1	0.01
785	gלייכזייטיג	ADJ	gleichzeitig	1	0.01
785	גליקליך	ADJ	glücklich	1	0.01
785	גראַסליך	ADJ	grässlich	1	0.01
785	הייל	ADJ	heil	1	0.01
785	היימליך	ADJ	heimlich	1	0.01
785	העל	ADJ	hell	1	0.01
785	יננער	ADJ	innere	1	0.01
785	קאמפליצירט	ADJ	kompliziert	1	0.01
785	לאנגסאם	ADJ	langsam	1	0.01
785	לאנגווייליג	ADJ	langweilig	1	0.01
785	לעער	ADJ	leer	1	0.01
785	מאגיש	ADJ	magisch	1	0.01
785	מיטלמאַסיג	ADJ	mittelmässig	1	0.01
785	נאַס	ADJ	nass	1	0.01
785	נאָטיג	ADJ	nötig	1	0.01
785	אָרדענליך	ADJ	ordentlich	1	0.01
785	פּרימא	ADJ	prima	1	0.01
785	זאַער	ADJ	sauer	1	0.01
785	שליימ	ADJ	schlimm	1	0.01
785	ספּאָט	ADJ	spät	1	0.01
785	שטאַרק	ADJ	stark	1	0.01
785	שטינקיג	ADJ	stinkig	1	0.01
785	שטראַנג	ADJ	streng	1	0.01
785	סופּער	ADJ	super	1	0.01
785	טאָט	ADJ	tot	1	0.01
785	טראַכאַ	ADJ	trocken	1	0.01
785	טראַוּריג	ADJ	traurig	1	0.01
785	טורקיז	ADJ	türkis	1	0.01
785	טיפּיש	ADJ	typisch	1	0.01
785	אָנבדינגט	ADJ	unbedingt	1	0.01
785	אָנרוהיג	ADJ	unruhig	1	0.01

785	unsichtbar	ADJ	unsichtbar	1	0.01
785	unterschiedlich	ADJ	unterschiedlich	1	0.01
785	verchältet	ADJ	erkältet	1	0.01
785	verliäbt	ADJ	verliebt	1	0.01
785	wiit	ADJ	weit	1	0.01
785	abwärts	ADV	abwärts	1	0.01
785	brav	ADV	brav	1	0.01
785	chopfvora	ADV	kopfvoran	1	0.01
785	dasmol	ADV	diesmal	1	0.01
785	divornä	ADV	dort vorne	1	0.01
785	hinädruf	ADV	hintendrauf	1	0.01
785	inädurä	ADV	innen durch	1	0.01
785	innädra	ADV	innen drin	1	0.01
785	irgendwie	ADV	irgendwie	1	0.01
785	längschtens	ADV	längstens	1	0.01
785	mitenand	ADV	miteinander	1	0.01
785	nachene	ADV	nachher	1	0.01
785	nirgends	ADV	nirgends	1	0.01
785	obäabä	ADV	von oben nach unten	1	0.01
785	umä	ADV	herum	1	0.01
785	usänand	ADV	auseinander	1	0.01
785	verrusä	ADV	draussen	1	0.01
785	vora	ADV	voran	1	0.01
785	vorgeschter	ADV	vorgestern	1	0.01
785	vürä	ADV	vorne	1	0.01
785	wiedärmol	ADV	wiedereinmal	1	0.01
785	worum	ADV	warum	1	0.01
785	ach	INTERJEKT	ach	1	0.01
785	aha	INTERJEKT	Aha	1	0.01
785	ajo	INTERJEKT	achja	1	0.01
785	bhüetisnaiau	INTERJEKT	-	1	0.01
785	dupsi	INTERJEKT	-	1	0.01

785	grüezi	INTERJEKT	Guten Tag	1	0.01
785	güetisnaiau	INTERJEKT	-	1	0.01
785	güggürüggü	INTERJEKT	kickeriki	1	0.01
785	jeh	INTERJEKT	Jeh	1	0.01
785	jessesgott	INTERJEKT	jessesgott	1	0.01
785	jops	INTERJEKT	jops	1	0.01
785	juhuu	INTERJEKT	Juhuu	1	0.01
785	scheibe	INTERJEKT	Scheibenkleister	1	0.01
785	schwuppdwupp	INTERJEKT	Schwuppdwupp	1	0.01
785	obwohl	KONJ	obwohl	1	0.01
785	solang	KONJ	solange	1	0.01
785	sondern	KONJ	sondern	1	0.01
785	abschleppschiff	N	Abschleppschiff	1	0.01
785	Afang	N	Anfang	1	0.01
785	Agriff	N	Angriff	1	0.01
785	Aleitig	N	Anleitung	1	0.01
785	Alien	N	Alien	1	0.01
785	Alter	N	Alter	1	0.01
785	Arm	N	Arm	1	0.01
785	Arschloch	N	Arschloch	1	0.01
785	Ascht	N	Ast	1	0.01
785	Autotürä	N	Autotür	1	0.01
785	Babybett	N	Babybett	1	0.01
785	Babyeggä	N	Familienecke	1	0.01
785	Babyhund	N	Welpen/ Babyhund	1	0.01
785	Baby-Mikrofon	N	Baby-Mikrofon	1	0.01
785	Bachblech	N	Backblech	1	0.01
785	Baschtelchischtä	N	Bastelkiste	1	0.01
785	Baueggä	N	Bauecke	1	0.01
785	Baum	N	Baum	1	0.01
785	Becher	N	Becher	1	0.01
785	Becki	N	Becken	1	0.01

785	Bier	N	Bier	1	0.01
785	Bilderbüechli	N	Bilderbuch	1	0.01
785	Birchermüesli	N	Birchermüsli	1	0.01
785	Nbisi	N	Urin	1	0.01
785	Biss	N	Biss	1	0.01
785	Blitz	N	Blitz	1	0.01
785	Bobbycar	N	Bobbycar	1	0.01
785	Brennesslä	N	Brennessel	1	0.01
785	Brezel	N	Brezel	1	0.01
785	Bueb	N	Junge	1	0.01
785	Buebefarb	N	Jungenfarbe	1	0.01
785	Bügelperle	N	Bügelperle	1	0.01
785	Buuchweh	N	Bauchschmerzen	1	0.01
785	Chämi	N	Schornstein	1	0.01
785	Chappe	N	Mütze	1	0.01
785	Chaschte	N	Schrank	1	0.01
785	Chätzlitöörl	N	Katzentür	1	0.01
785	Cherzli	N	Kerze	1	0.01
785	Chischtä	N	Kiste	1	0.01
785	Chüpperli	N	Wäscheklammer	1	0.01
785	Chnollä	N	Knolle	1	0.01
785	Chopfhörer	N	Kopfhörer	1	0.01
785	Chöpfler	N	Kopfsprung	1	0.01
785	Chopfstand	N	Kopfstand	1	0.01
785	Chorb	N	Korb	1	0.01
785	Chraft	N	Kraft	1	0.01
785	Chübel	N	Eimer	1	0.01
785	Chuchi	N	Küche	1	0.01
785	Chugeli	N	Kugel	1	0.01
785	Corona	N	Corona	1	0.01
785	Dingsdabums	N	Dings	1	0.01
785	Dino	N	Dionsaurier	1	0.01

785	Dreck	N	Dreck	1	0.01
785	Elefantehirni	N	Elefantenhirn	1	0.01
785	Esssachä	N	Esswaren	1	0.01
785	Experiment	N	Experiment	1	0.01
785	Fadä	N	Faden	1	0.01
785	Fahnä	N	Fahne	1	0.01
785	Farbägruppe	N	Farbengruppe	1	0.01
785	Farbschtift	N	Farbstift	1	0.01
785	Fass	N	Fass	1	0.01
785	Finkä	N	Hausschuh	1	0.01
785	Fleck	N	Fleck	1	0.01
785	Fleischfresser	N	Fleischfresser	1	0.01
785	Flitzer	N	Flitzer	1	0.01
785	Fotialbum	N	Fotoalbum	1	0.01
785	Fotikamera	N	Fotokamera	1	0.01
785	Frankä	N	Franken	1	0.01
785	Freud	N	Freude	1	0.01
785	Frosch	N	Frosch	1	0.01
785	Frucht	N	Frucht	1	0.01
785	Fründeuebuech	N	Freundebuch	1	0.01
785	Füür	N	Feuer	1	0.01
785	Füürwerk	N	Feuerwerk	1	0.01
785	Ganze	N	Ganze	1	0.01
785	Garderobä	N	Garderobe	1	0.01
785	Geburtstagsfeschtli	N	Geburtstagsfest	1	0.01
785	Geld	N	Geld	1	0.01
785	Girlande	N	Girlande	1	0.01
785	Gitter	N	Gitter	1	0.01
785	Gloggä	N	Glocke	1	0.01
785	Glück	N	glücklich	1	0.01
785	Gotti	N	Patentante	1	0.01
785	Gras	N	Gras	1	0.01

785	Grosspapi	N	Grosspapa	1	0.01
785	Grossvater	N	Grossvater	1	0.01
785	Gruppä	N	Gruppe	1	0.01
785	Gschänkli	N	Geschenk	1	0.01
785	Gsicht	N	Gesicht	1	0.01
785	Gschpängscht	N	Gespengst	1	0.01
785	Güllä	N	Jauche	1	0.01
785	Gummibärli	N	Gummibärchen	1	0.01
785	Gwöhnigssach	N	Gewöhnungssache	1	0.01
785	Hälfti	N	Hälfte	1	0.01
785	Hals	N	Hals	1	0.01
785	Handtäsche	N	Handtasche	1	0.01
785	Helebardä	N	Helebarde	1	0.01
785	Herr	N	Herr	1	0.01
785	Holz	N	Holz	1	0.01
785	Holzsgi	N	Holzäge	1	0.01
785	Hosä	N	Hose	1	0.01
785	Hueschtä	N	Husten	1	0.01
785	Hüttebau	N	Hüttenbau	1	0.01
785	Hütteeggä	N	Hüttenecke	1	0.01
785	Hüüffeli	N	Häufchen	1	0.01
785	Hüüsli	N	Häuschen	1	0.01
785	Huustier	N	Haustier	1	0.01
785	ligang	N	Eingang	1	0.01
785	lisbär	N	Eisbär	1	0.01
785	liskönigin	N	Eiskönigin	1	0.01
785	Ipod	N	Ipod	1	0.01
785	Karton	N	Karton	1	0.01
785	Kerker	N	Kerker	1	0.01
785	Kolleg	N	Kollege	1	0.01
785	Kratzer	N	Kratzer	1	0.01
785	Kungfu	N	Kungfu	1	0.01

785	Kuschelchüssi	N	Kuschelkissen	1	0.01
785	Kuscheltierli	N	Kuscheltierli	1	0.01
785	Küssli	N	Küsschen	1	0.01
785	Labrador	N	Labrador	1	0.01
785	Labyrinth	N	Labyrinth	1	0.01
785	Lakritzele	N	Lakritze	1	0.01
785	Land	N	Land	1	0.01
785	Langhalsdinosaurier	N	Langhalsdinosaurier	1	0.01
785	Laserbahn	N	Laserbahn	1	0.01
785	Lastwagä	N	Lastwagen	1	0.01
785	Laub	N	Laub	1	0.01
785	Leischtig	N	Leistung	1	0.01
785	Leiterä	N	Leiter	1	0.01
785	Liecht	N	Licht	1	0.01
785	Liim	N	Leim	1	0.01
785	Lippästift	N	Lippenstift	1	0.01
785	Lolli	N	Lollipop	1	0.01
785	Luscht	N	Lust	1	0.01
785	Maa	N	Mann	1	0.01
785	Mädel	N	Mädchen	1	0.01
785	Mango	N	Mango	1	0.01
785	Mänscheaug	N	Menschenauge	1	0.01
785	Mariechäfer	N	Marienkäfer	1	0.01
785	Matschbahn	N	Matschbahn	1	0.01
785	Meitlifarb	N	Mädchenfarbe	1	0.01
785	Memory	N	Memory	1	0.01
785	Morgestern	N	Morgenstern	1	0.01
785	Motor	N	Motor	1	0.01
785	Muggelstei	N	Muggelstein	1	0.01
785	Muulwurf	N	Maulwurf	1	0.01
785	Muus	N	Maus	1	0.01
785	Nachbarsbueb	N	Nachbarsjunge	1	0.01

785	Nacht	N	Nacht	1	0.01
785	Namenstäfeli	N	Namensschild	1	0.01
785	Namittagschuel	N	Nachmittagsunterricht	1	0.01
785	Nase	N	Nase	1	0.01
785	Naseblüetä	N	Nasenbluten	1	0.01
785	Nektar	N	Nektar	1	0.01
785	Nöchi	N	Nähe	1	0.01
785	Nödeli	N	Nadel	1	0.01
785	Nögschtes	N	Nächstes	1	0.01
785	Not	N	Not	1	0.01
785	Oma	N	Oma	1	0.01
785	Opa	N	Opa	1	0.01
785	Orangä	N	Orange	1	0.01
785	Ordinig	N	Ordnung	1	0.01
785	Oschterhaas	N	Osterhase	1	0.01
785	Pack	N	Pack	1	0.01
785	Panzerfedere	N	Panzerfeder	1	0.01
785	Pausä	N	Pause	1	0.01
785	Peperoni	N	Peperoni/ Paprika	1	0.01
785	Pfannä	N	Pfanne	1	0.01
785	Pfeffer	N	Pfeffer	1	0.01
785	Pfiilbogä	N	Pfeilbogen	1	0.01
785	Pistolä	N	Pistole	1	0.01
785	Pizza	N	Pizza	1	0.01
785	Plüschtierli	N	Plüschtier	1	0.01
785	Pokemonsendig	N	Pokemonsendung	1	0.01
785	Poscht	N	Post	1	0.01
785	Pumuckl	N	Pumuckl	1	0.01
785	Punkt	N	Punkt	1	0.01
785	Pups	N	Pups	1	0.01
785	Rägähosä	N	Regenhose	1	0.01
785	Räuber	N	Räuber	1	0.01

785	Räupli	N	Raupe	1	0.01
785	Reim	N	Reim	1	0.01
785	Reparatur	N	Reparatur	1	0.01
785	Reportersendig	N	Reporterding	1	0.01
785	Rescht	N	Rest	1	0.01
785	Riiswafflä	N	Reiswaffel	1	0.01
785	Ring	N	Ring	1	0.01
785	Rollbrett	N	Rollbrett	1	0.01
785	Rucksack	N	Rucksack	1	0.01
785	Ruggä	N	Rücken	1	0.01
785	Rutschi	N	Rutsche	1	0.01
785	Ruum	N	Raum	1	0.01
785	Säckli	N	Säckchen	1	0.01
785	Schäleli	N	Schälchen	1	0.01
785	Scheisse	N	Scheisse	1	0.01
785	Schiffsgarage	N	Schiffsgarage	1	0.01
785	Schiibä	N	Scheibe	1	0.01
785	Schiri	N	Schiedsrichter	1	0.01
785	Schlittä	N	Schlitten	1	0.01
785	Schöpfer	N	Schöpfer	1	0.01
785	Schtirn	N	Stirn	1	0.01
785	Schwanzfederä	N	Schwanzfeder	1	0.01
785	Sehne	N	Sehne	1	0.01
785	Silserbrot	N	Silserbrot	1	0.01
785	Smiley	N	Smiley	1	0.01
785	Spass	N	Spass	1	0.01
785	Spielräuber	N	Spielräuber	1	0.01
785	Spielzimmer	N	Spielzimmer	1	0.01
785	Spielzeug	N	Spielzeug	1	0.01
785	Spitz	N	Spitze	1	0.01
785	Sportreporter	N	Sportreporter	1	0.01
785	Stall	N	Stall	1	0.01

785	Stärchi	N	Stärke	1	0.01
785	Steckerli	N	Stecker	1	0.01
785	Stoffding	N	Stoffding	1	0.01
785	striitä	N	Streit	1	0.01
785	Stross	N	Strasse	1	0.01
785	Süessigkeite	N	Süssigkeit	1	0.01
785	Superheld	N	Superhel	1	0.01
785	Symbol	N	Symbol	1	0.01
785	Tannebaum	N	Tannenbaum	1	0.01
785	Tennisball	N	Tennisball	1	0.01
785	Teppich	N	Teppich	1	0.01
785	Timeout	N	Timeout	1	0.01
785	Tornado	N	Tornado	1	0.01
785	Trank	N	Trank	1	0.01
785	Triceraptos	N	Triceraptos	1	0.01
785	Trotti	N	Trottinett	1	0.01
785	Tüecherschischtä	N	Tücherkiste	1	0.01
785	Tüechli	N	Tüchlein	1	0.01
785	Türä	N	Tür	1	0.01
785	Unterlag	N	Unterlage	1	0.01
785	Verbesserig	N	Verbesserung	1	0.01
785	Video	N	Video	1	0.01
785	Waffe	N	Waffe	1	0.01
785	Wald	N	Wald	1	0.01
785	Wasserfarb	N	Wasserfarbe	1	0.01
785	Wasserhahne	N	Wasserhahn	1	0.01
785	Wechsel	N	Wechsel	1	0.01
785	Weg	N	Weg	1	0.01
785	Welt	N	Welt	1	0.01
785	Weltrum	N	Weltraum	1	0.01
785	Wetterbricht	N	Wetterbericht	1	0.01
785	Wiehnacht	N	Weihnachten	1	0.01

785	Wii	N	Wein	1	0.01
785	Windrad	N	Windrad	1	0.01
785	Wolf	N	Wolf	1	0.01
785	Wullechnäuel	N	Wollknäuel	1	0.01
785	Wurm	N	Wurm	1	0.01
785	Yoda	N	Yoda	1	0.01
785	Zauberchaschtä	N	Zauberkasten	1	0.01
785	Zauberstab	N	Zauberstab	1	0.01
785	Zebra	N	Zebra	1	0.01
785	Ziitig	N	Zeitung	1	0.01
785	Zimt	N	Zimtsternchen	1	0.01
785	Zimtsternli	N	Zimtsternchen	1	0.01
785	Zitronä	N	Zitrone	1	0.01
785	Zmittag	N	Mittagessen	1	0.01
785	Znüimaschinä	N	(Spielname)	1	0.01
785	Znüitätäschli	N	Znüitasche/ Pausenbrottasche	1	0.01
785	auno	PART	auch	1	0.01
785	ad	PRÄP	an die	1	0.01
785	amä	PRÄP	an	1	0.01
785	mitere	PRÄP	mit ihr	1	0.01
785	näbet	PRÄP	neben	1	0.01
785	sit	PRÄP	seit	1	0.01
785	wegem	PRÄP	wegen	1	0.01
785	zwüschet	PRÄP	zwischen	1	0.01
785	as	PRÄP	ans	1	0.01
785	anderä	PRON	andere	1	0.01
785	ihn	PRON	ihn	1	0.01
785	söttigi	PRON	solche	1	0.01
785	abäfahrä	V	hinunterfahren	1	0.01
785	abägumpä	V	hintunterspringen	1	0.01
785	abähälfä	V	hinunterhelfen	1	0.01
785	abäloh	V	hinunterlassen	1	0.01

785	abästampfä	V	hinuntertreten	1	0.01
785	abbremsä	V	abbremsen	1	0.01
785	abchüelä	V	abkühlen	1	0.01
785	abhänkä	V	abhängen	1	0.01
785	abhauä	V	abhauen	1	0.01
785	ablauffä	V	ablaufen	1	0.01
785	ablöschä	V	ablöschen	1	0.01
785	abluegä	V	abschauen	1	0.01
785	abstellä	V	abstellen	1	0.01
785	abzieh	V	abziehen	1	0.01
785	agriiffä	V	angreifen	1	0.01
785	alangä	V	anfassen	1	0.01
785	aloh	V	anlassen	1	0.01
785	anäghoh	V	hingehen	1	0.01
785	anäknallä	V	hinknallen	1	0.01
785	anäleggä	V	hinlegen	1	0.01
785	anälehnä	V	anlehnen	1	0.01
785	anäprallä	V	hinprallen	1	0.01
785	anäsitzä	V	hinsitzen	1	0.01
785	anästellä	V	anstellen	1	0.01
785	aspringä	V	anspringen	1	0.01
785	asprützä	V	anspritzen	1	0.01
785	astoh	V	anstehen	1	0.01
785	azündä	V	anzünden	1	0.01
785	bechoh	V	bekommen	1	0.01
785	besitzä	V	besitzen	1	0.01
785	blätterä	V	blättern	1	0.01
785	brüelä	V	weinen	1	0.01
785	bsuechä	V	besuchen	1	0.01
785	chaufä	V	kaufen	1	0.01
785	chlammerä	V	klammern	1	0.01
785	chlätterä	V	klettern	1	0.01

785	chlauä	V	klauen	1	0.01
785	chrüchä	V	kriechen	1	0.01
785	deckä	V	decken	1	0.01
785	devofahrä	V	davonfahren	1	0.01
785	devolaufä	V	davonlaufen	1	0.01
785	drachoh	V	drankommen	1	0.01
785	driigheiä	V	reinfallen	1	0.01
785	drufschwätze	V	draufschwätzen	1	0.01
785	drufsitä	V	draufsitzen	1	0.01
785	druftramlä	V	drauftrampeln	1	0.01
785	duräfahrä	V	durchfahren	1	0.01
785	durärasä	V	durchrasen	1	0.01
785	duräschlichä	V	durchschleichen	1	0.01
785	duräschwingä	V	durchschwingen	1	0.01
785	entsperrä	V	entsperren	1	0.01
785	erfindä	V	erfinden	1	0.01
785	erkennä	V	erkennen	1	0.01
785	erkläre	V	erklären	1	0.01
785	fangä	V	fangen	1	0.01
785	fertigmachä	V	fertigmachen	1	0.01
785	feschtläbä	V	festkleben	1	0.01
785	fiirä	V	feiern	1	0.01
785	gümmelä	V	radieren	1	0.01
785	haltä	V	halten	1	0.01
785	härechlüperle	V	hinklammern	1	0.01
785	häretuä	V	hintun	1	0.01
785	hassä	V	hassen	1	0.01
785	ieschnitzä	V	einschnitzen	1	0.01
785	ietuä	V	hineintun	1	0.01
785	iigeh	V	eingeben, eintippen	1	0.01
785	iiladä	V	einladen	1	0.01
785	iirumä	V	einräumen	1	0.01

785	iischaltä	V	einschalten	1	0.01
785	iischlofä	V	einschlafen	1	0.01
785	iispringä	V	einspringen	1	0.01
785	inäbauä	V	einbauen	1	0.01
785	inäboxä	V	hineinboxen	1	0.01
785	inägheiä	V	hineinfallen	1	0.01
785	inälaufä	V	hineinlaufen	1	0.01
785	inäsiebä	V	hineinschieben	1	0.01
785	inäschloh	V	hineinschlagen	1	0.01
785	inästechä	V	hineinstecken	1	0.01
785	inästeckä	V	hineinstecken	1	0.01
785	jagä	V	jagen	1	0.01
785	kapierä	V	kapieren	1	0.01
785	kickä	V	kicken	1	0.01
785	klatschä	V	klatschen	1	0.01
785	klickä	V	klicken	1	0.01
785	kriegä	V	bekommen	1	0.01
785	landä	V	landen	1	0.01
785	langä	V	genügen	1	0.01
785	lernä	V	lernen	1	0.01
785	mögä	V	mögen	1	0.01
785	montierä	V	montieren	1	0.01
785	nervä	V	nerven	1	0.01
785	nofahrä	V	nachfahren	1	0.01
785	nohchoh	V	nachkommen	1	0.01
785	noluegä	V	nachschauen	1	0.01
785	norüerä	V	nachwerfen	1	0.01
785	noschlichä	V	nachschleichen	1	0.01
785	nüssä	V	niesen	1	0.01
785	operiere	V	operieren	1	0.01
785	passierä	V	passieren	1	0.01
785	rüefä	V	rufen	1	0.01

785	rugelä	V	rollen	1	0.01
785	rutschä	V	rutschen	1	0.01
785	salzä	V	salzen	1	0.01
785	schiebä	V	schieben	1	0.01
785	schimpfä	V	schimpfen	1	0.01
785	schleuderä	V	schleudern	1	0.01
785	schmöckä	V	schmecken	1	0.01
785	schniidä	V	schneiden	1	0.01
785	schnitzä	V	schnitzen	1	0.01
785	schparä	V	sparen	1	0.01
785	schpaziere	V	spazieren	1	0.01
785	schützä	V	schützen	1	0.01
785	schuuf lä	V	schaufeln	1	0.01
785	skate	V	skaten	1	0.01
785	spickä	V	spicken	1	0.01
785	sprengä	V	sprengen	1	0.01
785	stimmä	V	stimmen	1	0.01
785	striitä	V	streiten	1	0.01
785	suechä	V	suchen	1	0.01
785	surfä	V	surfen	1	0.01
785	tankä	V	tanken	1	0.01
785	träffä	V	treffen	1	0.01
785	trinkä	V	trinken	1	0.01
785	turnä	V	turnen	1	0.01
785	tuschä	V	tauschen	1	0.01
785	überholä	V	überholen	1	0.01
785	ueschloh	V	hochschlagen	1	0.01
785	uetuä	V	hinauftun	1	0.01
785	ufässe	V	aufessen	1	0.01
785	ufätuä	V	hinauftun	1	0.01
785	ufhenkä	V	aufhängen	1	0.01
785	uflupfä	V	aufheben	1	0.01

785	ufstaplä	V	aufstapeln	1	0.01
785	umädrückle	V	herumdrücken	1	0.01
785	umätürnä	V	herumturnen	1	0.01
785	umdraiä	V	umdrehen	1	0.01
785	umelligä	V	herumliegen	1	0.01
785	umgheiä	V	umfallen	1	0.01
785	umrissä	V	herumreißen	1	0.01
785	umschupfä	V	umschupfen	1	0.01
785	usäfindä	V	herausfinden	1	0.01
785	usägäh	V	herausgeben	1	0.01
785	usäsammlä	V	heraussammeln	1	0.01
785	usäschleuderä	V	herausschleudern	1	0.01
785	usäsuechä	V	aussuchen	1	0.01
785	usbreitä	V	ausbreiten	1	0.01
785	usläsä	V	auslesen	1	0.01
785	usrissä	V	ausreißen	1	0.01
785	usschniidä	V	ausschneiden	1	0.01
785	verbruuchä	V	verbrauchen	1	0.01
785	verleidä	V	verleiden	1	0.01
785	verlürä	V	verlieren	1	0.01
785	verrissä	V	verreißen	1	0.01
785	verschänkä	V	verschenken	1	0.01
785	verstoh	V	verstehen	1	0.01
785	verteidigä	V	verteidigen	1	0.01
785	verteilä	V	verteilen	1	0.01
785	verwandlä	V	verwandeln	1	0.01
785	wegdüse	V	wegdüsen	1	0.01
785	weghöselä	V	weggehen	1	0.01
785	wegrissä	V	wegreißen	1	0.01
785	wegspickä	V	wegspicken	1	0.01
785	wegsprengä	V	wegsprengen	1	0.01
785	wegtuä	V	wegtun	1	0.01

785	wegzauberä	V	wegzaubern	1	0.01
785	wicklä	V	wickeln	1	0.01
785	wiitergoh	V	weitergehen	1	0.01
785	wiitermachä	V	weitermachen	1	0.01
785	wohnä	V	wohnen	1	0.01
785	wüschä	V	fegen	1	0.01
785	zahlä	V	bezahlen	1	0.01
785	zämäbauä	V	zusammenbauen	1	0.01
785	zerstörä	V	zerstören	1	0.01
785	zruggchoh	V	zurückkommen	1	0.01
785	zruggstossä	V	zurückstossen	1	0.01
785	zuälosä	V	zuhören	1	0.01
785	zuämachä	V	zumachen	1	0.01
785	zuätuä	V	zumachen	1	0.01
785	züglä	V	zügeln	1	0.01
785	zwickä	V	zwicken	1	0.01

Vergleich der «TOP 100» Boenisch (2013)/ Schweizerdeutsch (vgl. Abbildung 14)

Rang Boenisch (2013)	Wortliste TOP 100 Boenisch (2013)	Häufigkeit in % Boenisch (2013)	Häufigkeit in % Schweizerdeutsch
1	ich	5.11	5.51
2	sein	3.82	4.54
3	das	3.46	2.08
4	ja	3.24	2.17
5	haben	2.73	3.68
6	die	2.39	0.62
7	du	2.34	1.6
8	mal	1.79	0.72
9	nicht	1.69	1.4
10	was	1.53	0.72
11	der	1.52	2.27
12	ein	1.47	0.59
12	nein	1.47	1.54
14	wir	1.43	1.07
15	da	1.39	1.77
16	und	1.26	2.37
17	so	1.19	0.66
18	hier	1.19	0
19	auch	1.14	1.15
20	können	0.94	1.24
21	machen	0.94	1.24
22	jetzt	0.84	1.39
23	gucken/schauen	0.76	1.19
23	kommen	0.76	0.53
25	dann	0.74	1.49
26	müssen	0.72	1.27
27	sagen	0.70	0.29
28	noch	0.69	0.93
29	aber	0.65	0.96
30	gehen	0.65	0.41
31	doch	0.62	0.54
32	es	0.62	1.08
33	mein	0.56	0.47

34	hallo	0.55	0
35	oh	0.55	0
36	wollen	0.54	0.6
37	den	0.53	0
38	in	0.52	0.31
39	mit	0.52	0.54
40	mir	0.50	1.07
41	dürfen	0.50	0.63
42	wie	0.46	0.28
43	okay	0.44	0.49
44	kein	0.40	0.35
45	ey	0.39	0
46	zu	0.38	0.28
47	gut	0.38	0.57
48	Frau	0.38	0.67
49	denn	0.38	0
50	auf	0.37	0.21
51	ne	0.37	0
51	schon	0.37	0.47
53	bitte	0.37	0.07
54	wo	0.36	0.55
55	mich	0.35	0.18
56	alle	0.34	0.25
57	oder	0.33	0.1
58	man	0.32	0.97
59	wieder	0.32	0.3
60	wissen	0.32	0.52
61	dein	0.31	0.17
62	zwei	0.31	0.37
63	wenn	0.30	0.39
64	hören	0.30	0.06
65	dich	0.29	0.13
66	ach	0.28	0
67	warten	0.28	0.10
68	geben	0.28	0.38
69	ihr	0.28	0.33

70	dir	0.26	0.27
70	gleich	0.26	0.08
72	lassen	0.26	0.5
73	mögen	0.25	0.01
74	boah	0.24	0
74	nur	0.24	0.23
76	von	0.23	0.24
77	ganz	0.23	0.21
78	eins	0.22	0.34
79	immer	0.22	0.21
80	heute	0.22	0.15
80	sollen	0.22	0.23
82	mehr	0.22	0.2
83	bei	0.21	0.3
83	Mikrofon	0.21	0.08
85	sie	0.20	0.46
86	dass	0.19	0.23
87	für	0.19	0.24
88	ah	0.19	0
89	wer	0.18	0.1
90	drei	0.18	0.25
91	dem	0.18	0.1
92	essen	0.17	0.06
93	aufhören	0.17	0.1
94	warum	0.17	0
95	genau	0.16	0.07
96	uns	0.16	0.1
97	nichts	0.16	0.07
97	sehen	0.16	0.15
97	viel	0.16	0.25
100	dies	0.15	0